

1/2007 **Р** *Інтродукція*
Р **О** **С** **Е** **Л** **И** **Н**
Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія і практичні аспекти інтродукції рослин

КАБАНОВ А.В. Особенности развития видов-интродуцентов в искусственно созданных травянистых сообществах растений

МЕЖЕНСЬКИЙ В.М. Підсумки інтродукції видів роду *Berberis* L. на Артемівську дослідну станцію розсадництва Інституту садівництва УААН

ЛУКАШ О.В. Нові місцезнаходження інвазій здичавілих інтродуцентів на Лівобережному Поліссі

Збереження різноманіття рослин

ЛОЯ В.В., ГАПОНЕНКО М.Б. Історія дослідження представників родини *Orchidaceae* Juss. у флорі Закарпаття

РАК О.О., КОЗИР М.С. *Gladiolus tenuis* Bieb. у нижній частині долини річки Сейм

МАМАЄВА Н.А., ВАСИЛЬЄВА І.В., ДЕМИДОВ А.С. Коллекция *Iris hybrida* hort. Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН: ретроспективный анализ и современное состояние

САГАЙДАК С.І., АНТОНЕНКО О.Г., ШУПЕР К.В. Створення географічних культур *Pinus sylvestris* L. як банку збереження генофонду виду в Україні

CONTENTS

Theory and Practical Aspects of Plant Introduction

3 KABANOV A.V. The peculiarities of introduced species development in the artificial communities of ornamental plants

11 MEZHENSKYJ V.M. Results of introduction of *Berberis* L. species to Artemivsk nursery experimental station of the Institute of horticulture of the UAAS

16 LUKASH O.V. New localities of invasions of the feral introducents in the Left-Bank of Polissia

Preservation of Plant Diversity

22 LOYA V.V., GAPONENKO M.B. History of *Orchidaceae* Juss. species research in flora of Transcarpathia

28 RAK A.A., KOZYR M.S. *Gladiolus tenuis* Bieb. at the lower part of the valley of the river Seim

36 MAMAIEVA N.A., VASILIEVA I.V., DEMIDOV A.S. Retrospective analysis and modern status of *Iris hybrida* hort. collection in Main botanical garden named after N.V. Tsitsin of the RAS

41 SAGAIDAK S.I., ANTONENKO O.G., SHUPER K.V. Creation of geographic culture of *Pinus sylvestris* L. as a bank of species genofund conservation in Ukraine

Біологічні особливості інтродукованих рослин

ЖИЛА А.І. Особливості репродуктивної біології представників роду *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch)

МАЛЬЦОВ И.Ю. Строение побеговой системы видов рода *Dracaena* Vand. ex L. (Dracaenaceae R.A. Salisbury)

ПРОКОПЧУК В.М. Штучне формування пагонової системи в інтродукованих видів родини Ранникових (Scrophulariaceae Juss.)

ПОРАДА О.А., ШЕВЧЕНКО Т.Л. Біологічні особливості насіння лікарських рослин родини Lamiaceae в Лісостепу України

ВИНАР М.І. Анатомічна будова ендокарпу плоду кизилу

Паркознавство та зелене будівництво

ИЛЬЕНКО А.А., МЕДВЕДЕВ В.А. Пейзажи равнинного района дендропарка "Тростянец": поляна "Восемь братьев"

ПРИСТУПА И.В. Эколого-биологическая оценка вечнозеленых лиственных кустарников, используемых в озеленении г. Запорожья

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

ДЕРЕВ'ЯНКО В.М., ІЛЬНИЦЬКИЙ О.А., ЛЕВОН В.Ф., ЛЕВОН Ф.М., ЛІЩУК А.І. Особливості водного режиму рослин гледичії звичайної (*Gleditsia triacanthos* L.) в умовах Південного Степу України

РАССОХА С.М. Вплив фізіологічно активних сполук ризосферного ґрунту з-під видів роду *Echinacea* Moench на цитофізіологічні процеси в клітинах гороху посівного

Хроніка

КОСЕНКО І.С., ОПАЛКО А.І. Мардакянському дендрарію НАН Азербайджану 80 років

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ТРОФИМЕНКО Н.М. У Раді ботанічних садів та дендропарків України

Biological Peculiarities of Introduced Plants

44 ZHILA A.I. Reproductive's biology peculiarities of representatives of genus *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch)

50 MALTISOV I.Yu. Structure of shoot system of genus *Dracaena* Vand. ex L. species (Dracaenaceae R.A. Salisbury)

55 PROKOPCHUK V.M. Artificial formation of the sprout system of introduced species of Scrophulariaceae Juss.

59 PORADA A.A., SHEVCHENKO T.L. Biological peculiarities of seed of medicinal plants of family Lamiaceae in Forrest-Steppe of Ukraine

64 VINAR N.I. Anatomy structure of cornel fruit endocarp

Park Study and Park Architecture

67 ILYENKO A.A., MEDVEDEV V.A. Landscapes of flat area dendropark *Trostyanyets*: the glade of "Eight brothers"

74 PRISTUPA I.V. Ecological and biological estimation of the evergreen leafy bushes used in planting of greenery of Zaporizhia

Physiological and Biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

78 DEREVJANKO V.M., ILNITSKI O.A., LEVON V.F., LEVON F.M., LISHCHUK A.I. Features of a water mode of plants common honeu locust (*Gleditsia triacanthos* L.) in conditions of Southern Steppe of Ukraine

87 RASSOKHA S.N. Influence of physiologically active compounds of the rizospheric soil under species of *Echinacea* Moench on citophysiological processes in pea plant cells

Chronicle

94 KOSENKO I.S., OPALKO A.I. 80 anniversary of *Mardakyanskyi arboretum* of the NAS of Azerbaijan

98 CHEREVCHENKO T.M., TROFIMENKO N.M. In the Council of the botanical gardens and dendroparks of Ukraine

УДК 581.522.4

А.В. КАБАНОВ

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Россия, 127276 г. Москва, ул. Ботаническая, 4

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ-ИНТРОДУЦЕНТОВ В ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ СООБЩЕСТВАХ РАСТЕНИЙ

Приведены результаты изучения динамики видов-интродуцентов в искусственных сообществах при условии автономного их развития. Рассмотрены особенности структуры и состава искусственных сообществ.

Постоянно возрастающий процесс урбанизации обуславливает формирование совершенно иного типа развития растительных сообществ. И это вполне объяснимо, ведь помимо техносферы — компонентов, искусственно созданных человеком, урбосреда содержит и природные компоненты. Воздействие техносферы обусловило формирование особого типа сообществ растений — урбановитоценозов, отличающихся от естественных значительно меньшим флористическим составом, простой структурой и низкой продуктивностью. В ряде случаев урбановитоценозы становятся доминирующим типом сообществ. При этом изменяется флора и растительность, снижается устойчивость природных биогеоценозов, появляются новые квазиприродные, полуприродные, искусственные растительные сообщества [3, 4, 11, 18, 19].

Для городских территорий основным типом сообществ являются урбановитоценозы с небольшим количеством видов, в той или иной степени адаптированные к условиям постоянного антропогенного воздействия. Именно поэтому основная задача ученых в настоящее время заключается в видовом насыщении сообществ данного типа.

Создание группировок растительности, имитирующих природные сообщества и состоящих преимущественно из видов местной флоры, с добавлением в ряде случаев видов иного географического происхождения, позволит получить стабильно существующие группировки растений для городского озеленения. Кроме того, это будет способствовать увеличению местообитаний для некоторых редких и исчезающих видов. Однако при включении в искусственные сообщества видов иного географического происхождения возникает ряд вопросов: как будут вести себя виды при автономном существовании? Способны ли они к самоподдержанию и самовозобновлению в данных условиях?

Опыты по созданию урбановитоценозов предпринимались неоднократно. В системе ботанических садов СССР с использованием фитоценологического метода отбора интродуцентов создавались коллекции-экспозиции. Так, в Донецком ботаническом саду НАН Украины была создана экспозиция "Скальный сад" [13], в ботаническом саду Якутского государственного университета им. М.К. Амосова — экспозиция "Степи Якутии" [6], в региональном ботаническом саду им. В.В. Скрипчинского СНИИСХ Россельхозакадемии — экспозиция "Степи Се-

© А.В. КАБАНОВ, 2007

верного Кавказа" [8]. В Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН создана экспозиция "Теневой сад", существующая многие годы и способная к самовосстановлению [9].

Достаточно актуальной в настоящий момент является проблема изучения особенностей интродукционных популяций, срока жизни особей, устойчивости популяции при интродукции, механизмов натурализации [10, 12, 16].

В рамках наших исследований на территории Главного ботанического сада (ГБС) РАН были смоделированы экспериментальные участки, имитирующие суходольное луговое сообщество. Целью данных экспериментов являлось изучение динамики взаимодействия между местными и интродуцированными видами и на основе этого — разработка принципов создания структурно устойчивых сообществ травянистых декоративных растений.

Искусственные сообщества создавались на базе лугового типа растительности. Это связано с тем, что луга, обладая высокой декоративностью, являются в то же время сообществами с высокой степенью антропо-толерантности, т.к. антропогенный фактор можно рассматривать как первооснову формирования большинства типов лугов [1, 14].

Изучение перспективности использования интродуцированных видов для создания искусственных растительных сообществ провели на основе коллекции малораспространенных многолетников ГБС РАН. Следует отметить, что коллекция представляет исключительный интерес как по видовому разнообразию, так и по степени изученности в условиях культуры жизнеспособности растений в умеренной зоне [2, 7, 17].

В качестве исследуемых объектов были выбраны преимущественно луговые, лугово-лесные и небольшое количество лесных видов травянистых растений.

При подборе ассортимента декоративных травянистых растений учитывались следующие критерии:

- долговечность;
- неприхотливость в культуре;
- длительный период декоративности;
- антропогенноустойчивость.

Процесс становления сообществ длительный, за это время происходит как изменение строения, так и флористического состава по сравнению с исходным. Идеологией опыта являлось полное отсутствие вмешательства со стороны человека в ход процессов, происходящих в сообществе (за исключением периода адаптации после посадки растений).

Процесс замещения менее конкурентоспособных видов более агрессивными и часто менее декоративными неизбежен. Поэтому необходим тщательный отбор видов для создания сообществ подобного типа. Кроме того, следует учитывать исходные особенности травянистого сообщества:

- ярусность корневой и надземной систем;
- ритмы сезонного развития;
- способность к самоподдержанию и самовозобновлению.

Для видов иного географического происхождения следует применять следующие критерии отбора:

- способность к семенному или вегетативному возобновлению;
- агрессивность (способность быстро осваивать отведенную территорию);
- способность удерживать занимаемую территорию;
- тип эколого-ценотической стратегии вида [14].

Поскольку в коллекции ГБС РАН имелось достаточно много таксонов, которые можно было бы использовать в опыте, мы разделили все виды на ряд групп по экологическому и географическому принципу. Затем в рамках этих групп были выделены модельные растения для создания модели поведения видов из этой же группы в схожих условиях произрастания.

Нами были выделены следующие группы:

1. Виды альпийских лугов Евразии.
2. Виды прерий Северной Америки.

3. Виды степей Евразии.
4. Лесо-луговые, лугово-лесные и луговые виды Дальнего Востока и Восточной Азии.
5. Лесо-луговые, лугово-лесные и луговые циркумполярные полизональные виды.
6. Виды морских побережий.
7. Лесо-луговые и луговые виды влажных местообитаний Северной Америки.

Основой для создания искусственных сообществ стала структура суходольного луга. При создании сообществ такого типа прежде всего следует четко выделить сферу использования данного ценоза. Мы исходили из того, что созданные нами сообщества являются элементом ландшафтного оформления парков и лесопарков города. Наши луговые сообщества по типу использования не являются луговыми газонами, фактически это массивы (площадью 100—200 м²) декоративных травянистых растений на фоне стриженного газона, заменяющие клумбы с однолетними цветочными растениями, не всегда корректными для использования в лесопарковом и парковом поясе столицы.

Особое значение стоит уделить такому фактору, как степень рекреационного использования территории, на которой предполагается создание искусственного лугового сообщества. Наши сообщества не предназначены для непосредственного контакта с рекреантами, поскольку они являются элементами ландшафтного оформления территории и предназначены для восприятия со стороны. Следовательно, потенциально они не подвергаются сильному рекреационному воздействию. Именно поэтому за основу экспериментальных сообществ была взята структура слабонарушенного суходольного сообщества.

При формировании флористического ядра проектируемого сообщества в качестве доминантов в эксперименте использовались виды местной флоры: *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth, *Ligularia sibirica* (L.) Cass. В качестве кодоминантов из видов местной

флоры были включены *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. s. I., *Lysimachia vulgaris* L. и виды-интродуценты. В качестве кодоминантов были использованы: *Eupatorium rugosum* Houtt., *Inula helenium* L., *Ligularia dentata* (A. Gray) Hara, *Rheum ribes* L., *Cimicifuga simplex* (Wormsk. ex DC.) Ledeb.

Основой жизнеспособности видов иного географического происхождения в условиях средней полосы России является широкая норма реакции и тип жизненной стратегии. Именно поэтому перспективными для использования являются виды, относящиеся к эколого-ценотической группе пациентов [15]. Хотя в ряде случаев возможно наличие среди интродуцируемых видов группы с виолентной стратегией.

В качестве видов ценотической сети из видов местной флоры были использованы *Achillea millefolium* L., *Alchemilla vulgaris* L. s. I., *Geranium pratense* L., *Hylotelephium maximum* (L.) Holub [*Sedum maximum* (L.) Hoffm.] [5], *Trollius europaeus* L., *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv., что обусловлено наибольшей их приспособленностью к сложившимся в конкретном регионе условиям обитания. Из видов-интродуцентов использовались *Thermopsis lupinoides* (L.) Link, *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch, *Sanguisorba officinalis* L.

При создании сообществ изучались следующие вопросы:

1. Подбор ассортимента видов в зависимости от параметров влажности почвы.
2. Особенности взаимоотношений между видами местной флоры и видами-интродуцентами.
3. Способность видов-интродуцентов к самовозобновлению в условиях автономного существования.

При исследовании перспективности использования видов для участков с различной влажностью почв нами было создано две модели искусственных луговых сообществ:

1. Сухой суходольный луг — на легких супесчаных почвах, без застоя талых и дождевых вод.

Результаты исследования динамики развития видов-интродуцентов в искусственных травянистых сообществах

Таксон	Группа	Данные о возобновлении в условиях культуры	2004 г.		
			Сохранность растений	Вегетативное разрастание	Наличие самосева
<i>Aquilegia flabellata</i> Boiss.	4	Семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Hyl. f.	5	Вегетативное естественное	+	1	—
<i>Artemisia stelleriana</i> Bess.	6	Вегетативное естественное	+	1	—
<i>Carex pendula</i> Huds.	5	Вегетативное искусственное, семенное	+	1	—
<i>Centaurea montana</i> L.	1	Вегетативное естественное	+	—	—
<i>Cimicifuga simplex</i> (Wormsk. ex DC.) Ledeb.	4	Вегетативное искусственное	+	—	—
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	1	Вегетативное искусственное	+	—	—
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	2	Вегетативное искусственное, семенное	+	—	—
<i>Echinops ritro</i> L.	3	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Elymus giganteus</i> Vahl.	6	Вегетативное естественное	+	—	—
<i>Eryngium planum</i> L.	3	Семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.	7	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Festuca scoparia</i> Ramond	3	Семенное	+	2	Обильный
<i>Geranium cantabrigense</i>	5	Вегетативное естественное	+	2	—
<i>Geum coccineum</i> Sibth. et Smith	1	Вегетативное искусственное, семенное	+	1	—
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	5	Вегетативное естественное	+	1	—
<i>Gypsophila pacifica</i> Kom.	6	Семенное	+	—	—
<i>Inula helenium</i> L.	5	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Iris pseudacorus</i> L.	5	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	1	—
<i>Ligularia dentata</i> (A. Gray) Hara	4	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Lychnis chalconica</i> L.	5	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Melica ciliata</i> L.	3	Семенное	+	2	—
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	4	Вегетативное искусственное	+	1	—
<i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> Bergm. ex Stearn	Хотя это садовый гибрид, но можно отнести к 3	Вегетативное естественное, семенное, дает самосев	+	1	Обильный
<i>Potentilla nepalensis</i> Hook.	4	Вегетативное искусственное	+	—	—
<i>Rheum ribes</i> L.	4	Семенное, дает самосев	+	1	Единичный
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	7	Вегетативное искусственное	+	—	—
<i>Salvia stepposa</i> Shost.	3	Семенное, дает самосев	+	—	—
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	5	Вегетативное искусственное	+	—	—
<i>Sedum caucasicum</i> (Grossh.) Boriss.	1	Вегетативное искусственное	+	1	—
<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	7	Вегетативное искусственное, семенное, дает самосев	+	1	—
<i>Stachys lanata</i> Jacq.	3	Вегетативное искусственное, семенное	+	1	—
<i>Thermopsis lupinoides</i> (L.) Link	6	Вегетативное естественное	+	—	—

Особенности развития видов-интродуцентов в искусственно созданных травянистых...

	2005 г.				2006 г.			
	Сохранность растений	Наличие самосева	Вегетативное разрастание	Сохранность самосева прошлого года	Сохранность растений	Наличие самосева	Вегетативное разрастание	Сохранность самосева прошлого года
	+	Единичный	1	—	+	Средний	1	Высокая
	+	—	1	—	+	—	2	—
	+	—	1	—	+	—	1	—
	+	—	1	—	+	—	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	+	—	—	—	+	—	1	—
	+	—	—	—	+	—	2	—
	+	—	—	—	+	—	1	—
	+	—	—	—	+	Единичный	2	—
	+	—	2	—	+	—	2	—
	+	—	—	—	+	Обильный	—	—
	+	—	1	—	+	Единичный	1	—
	+	Обильный	2	Низкая	+	Средний	2	Низкая
	+	—	2	—	+	—	2	—
	+	—	1	—	+	—	1	—
	+	—	1	—	+	—	2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	+	Единичный	1	—	+	Единичный	—	Высокая
	+	—	1	—	+	Единичный	2	—
	+	Единичный	—	—	+	Единичный	1	Высокая
	+	—	—	—	+	Единичный	1	—
	+	Единичный	2	Низкая	+	Обильный	2	Низкая
	+	—	1	—	+	—	2	—
	+	Обильный	1	Низкая	+	Средний	2	Низкая
	+	—	—	—	—	—	—	—
	+	Единичный	1	—	+	Единичный	1	—
	+	—	—	—	+	—	—	—
	+	—	—	—	+	Обильный	1	—
	+	—	—	—	+	Единичный	1	—
	+	Единичный	1	Высокая	+	Единичный	2	Высокая
	+	Единичный	1	—	+	Обильный	2	Средняя
	+	—	1	—	+	Единичный	2	Высокая
	+	—	—	—	+	—	1	—

В состав участка входили:

Festuca scoparia Ramond, *Nepeta × faassenii* Bergm. ex Stearn, *Arrhenatherum elatius* subsp. *bulbosum* (Willd.) Hyl. f., *Artemisia stelleriana* Bess, *Echinops ritro* L., *Elymus giganteus* Vahl, *Eryngium planum* L., *Geranium cantabrigense*, *Gypsophila pacifica* Kom., *Lychnis chalcedonica* L., *Salvia stepposa* Shost., *Sedum caucasicum* (Grossh.) Boriss., *Stachys lanata* Jacq., *Thermopsis lupinoides*, *Achillea millefolium*, *Tanacetum vulgare* L., *Calamagrostis epigeios*, *Origanum vulgare* L.

2. Влажный суходольный луг — на влажных тяжелых, глинистых по механическому составу почвах, с регулярным застоем талых и дождевых вод.

В состав участка входили:

Aquilegia flabellata Boiss., *Carex pendula* Huds., *Cimicifuga simplex*, *Doronicum austriacum* Jacq., *Echinacea purpurea* (L.) Moench, *Eupatorium rugosum* Houtt., *Geum coccineum* Sibth. et Smith, *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb., *Inula helenium*, *Iris pseudacorus* L., *Ligularia dentata*, *Miscanthus sinensis* Anderss., *Potentilla nepalensis* Hook., *Rheum ribes* L., *Rudbeckia laciniata* L., *Solidago missouriensis* Nutt., *Sanguisorba officinalis*, *Centaurea montana* L., *Melica ciliata* L.

Данные о развитии видов-интродуцентов в течение трех лет представлены в таблице.

При оценке вегетативного разрастания мы учитывали не количественные, а качественные характеристики, что связано с тем, что на количественные параметры сильно влияют климатические условия конкретного года, поэтому они не могут быть использованы для достоверной оценки результатов. Мы применяли систему оценки, состоящую из трех градаций:

0 — разрастания нет;

1 — вегетативное разрастание незначительное, имеются лишь единичные новые побеги;

2 — в течение вегетационного сезона формируется достаточное количество но-

вых побегов, способствующих увеличению общей площади куста.

Наличие самосева определяли на основании подсчета количества семян на единицу площади. При этом мы выделяли:

- самосев единичный — менее 10 семян на 1 м²;
- самосев достаточный (средний) — 10—50 семян на 1 м²;
- самосев обильный — более 50 семян на 1 м².

Под термином "выживаемость всходов" мы понимали процент сохранности семян прошлого года. При этом нами выделены следующие градации выживаемости всходов:

- низкая — выживаемость менее 25% семян прошлого года;
- средняя — выживаемость от 25 до 50% семян прошлого года;
- высокая — выживаемость более 50% семян прошлого года.

На основании полученных данных можно утверждать, что, несмотря на то, что исследуемые в опыте виды относятся к разным группам, большинство из них способны к самоподдержанию и могут сохраниться в искусственных ценозах вне зависимости от конкурентных взаимоотношений с видами местной флоры. Это возможно благодаря их способности к вегетативному или семенному возобновлению. Наблюдавшиеся случаи выпадения некоторых видов объясняются низкой адаптационной и регенерационной способностью после пересадки (*Gypsophila pacifica*), несоответствием почвенных условий (*Centaurea montana*), низкой конкурентоспособностью (*Potentilla nepalensis*).

Исходя из того, что важным критерием отбора видов является способность к самовозобновлению, наиболее предпочтительными среди интродуцированных видов являются те, которые характеризуются высокой семенной продуктивностью, а главное — хорошей всхожестью семян и выживаемостью всходов. Среди изученных

видов перспективными оказались: *Eupatorium rugosum*, *Inula helenium*, *Ligularia dentata*, *Rheum ribes*. Также перспективным является использование корнеотпрысковых видов: *Thermopsis lupinoides*, *Phalaroides arundinacea*.

Определенный интерес представляют виды, которые, несмотря на отсутствие возможности естественного вегетативного размножения (за исключением партикуляции), а также на незначительное количество всходов или их отсутствие (по данным многолетних исследований в условиях культуры), отличаются высокой приспособленностью, декоративной стабильностью и длительным сроком жизни (например, *Cimicifuga simplex*).

Особое внимание при формировании искусственных декоративных луговых сообществ следует уделить злакам, характерным для местной флоры. Являясь в ряде случаев доминантами в некоторых ценозах, они обеспечивают не только визуальное насыщение сообщества, но и выполняют сугубо ценотические функции поддержания стабильности: *Agrostis gigantea*, *Briza media* L., *Calamagrostis arundinacea*, *C. epigeios*, *Deschampsia caespitosa* и др.

Сочетание видов местной флоры с видами иного географического происхождения позволяет создать красочные, декоративно стабильные и в значительной степени способные к автономному существованию сообщества.

1. *Алехин В.В.* Растительность СССР в основных зонах. — М.: Совет. наука, 1951. — 512 с.

2. *Главный ботанический сад.* Каталог коллекций отдела декоративных растений. — М.: ООО "Алес", 2000. — Вып. 1. — 172 с.

3. *Горчаковский П.Л.* Тенденции антропогенных изменений растительного покрова земли // Ботан. журн. — 1979. — 64, № 12. — С. 1697—1713.

4. *Горчаковский П.Л.* Антропогенные изменения растительности: мониторинг, оценка, прогнозирование // Экология. — 1984. — № 5. — С. 3—16.

5. *Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.* Иллюстрированный определитель растений средней России. — М.: Т-во научных изданий КМК, 1987. — Т. 1. — 526 с.

6. *Данилина Н.С.* Дикорастущие растения Якутии в культуре : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М., 1992. — 17 с.

7. *Декоративные многолетники* (краткие итоги интродукции в Главном ботаническом саду Академии наук СССР). — М.: Наука, 1960. — 333 с.

8. *Дзыбов Д.С.* Метод ускоренного воссоздания травянистых биогеоценозов // Экспериментальная биогеоценология и агроценозы. — М.: Наука, 1979. — С. 129—131.

9. *Карписонова Р.А.* Травянистые растения широколиственных лесов СССР. — М.: Наука, 1985. — 204 с.

10. *Купцов А.И.* Перспективы и пути освоения в культуре дикорастущих и сорных растений // Растительные ресурсы. — М., 1954. — С. 46—49.

11. *Мальшев Л.И.* Изменение флоры земного шара под влиянием антропогенного давления // Науч. докл. высшей школы. Биол. науки. — 1981. — № 3. — С. 5—20.

12. *Некрасов В.И.* Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 100 с.

13. *Пельтихина Р.И., Орлова Т.Г.* Интродукционные популяции цветочно-декоративных растений в экспозиции Донецкого ботанического сада "Скальный сад" // Пром. ботаника. — 2002. — Вып. 2. — С. 81—86.

14. *Работнов Т.А.* Луговедение. — М.: Изд-во МГУ, 1984. — 320 с.

15. *Раменский Л.П.* Избр. работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. — Л.: Наука, 1971. — 334 с.

16. *Скворцов А.Н.* Внутривидовая изменчивость и новые подходы к интродукции растений // Бюл. ГБС АН СССР. — 1986. — Вып. 140. — С. 18—25.

17. *Толмачев А.И.* Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. — Новосибирск, 1986. — 196 с.

18. *Цветочно-декоративные растения* (краткие итоги интродукции). — М.: Наука, 1983. — 273 с.

19. *Юрцев Б.А., Камелин Р.В.* Очерк системы основных понятий флористики // Теоретические и методологические проблемы сравнительной флористики. — Л.: Наука, 1987. — С. 242—266.

Рекомендовал к печати
В.И. Мельник

А.В. Кабанов

Головний ботанічний сад
ім. М.В. Цицина РАН,
Росія, м. Москва

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДІВ-
ІНТРОДУЦЕНТІВ У ШТУЧНО СТВОРЕНИХ
ТРАВ'ЯНИСТИХ УГРУПОВАННЯХ РОСЛИН

Наведено результати вивчення динаміки видів-інтродуцентів у штучних угрупованнях за умови автономного їх розвитку. Розглянуто особливості структури і складу штучних угруповань.

A.V. Kabanov

Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin
of the RAS, Russia, Moscow

THE PECULIARITIES OF INTRODUCED
SPECIES DEVELOPMENT IN THE ARTIFICIAL
COMMUNITIES OF ORNAMENTAL PLANTS

The results of study of introduced species dynamics in artificial communities under the conditions of their autonomous development are given. The peculiarities of structure and content of artificial communities are considered.

В.М. МЕЖЕНСЬКИЙ

Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва УААН
Україна, 84571 Донецька обл., Артемівський р-н, с. Опитне, вул. Ілліча, 7

**ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ BERBERIS L.
НА АРТЕМІВСЬКУ ДОСЛІДНУ СТАНЦІЮ РОЗСАДНИЦТВА
ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА УААН**

Наведено дані щодо колекції видів роду Berberis L., створеної на Артемівській дослідній станції розсадництва Інституту садівництва УААН. Подано характеристику відбірних форм барбарису, що становлять інтерес для плідництва.

Рід *Berberis L.* (барбарис) налічує близько 450 видів, поширених в Європі, Північній Африці, Західній і Центральній Азії, Північній та Південній Америці, з яких в Україну інтродуковано 106 видів [6]. У природній флорі України зростають *B. vulgaris L.*, поширений по всій країні, та *B. orientalis C.K.Schneid.*, який трапляється подекуди в Гірському Криму [3]. Види барбарису є декоративними, лікарськими та плодовими рослинами [2].

Артемівська дослідна станція розсадництва Інституту садівництва УААН розташована на південній околиці м. Артемівськ Донецької області. Клімат зони — континентальний з суховіями та іншими аридними явищами. Зимам притаманні часті відлиги. Характерна нерівномірність кількості опадів, за рік близько 500 мм, у тому числі за період з температурою вище 10 °С — 280 мм. Гідротермічний коефіцієнт вищий за 0,9. Середня тривалість вегетаційного періоду близько 200 діб. Сума активних температур (вище 10 °С) — 2930 °С. Середня температура січня — -6 °С, липня +22 °С [1]. За роки спостережень найнижча температура повітря була у січні 2006 р. (-34,6 °С), найвища — у липні 2001 і 2002 рр. (39,4 °С), які є близькими до абсолютних показників температури у регіоні.

Створення колекції видів барбарису було розпочато в 1983 р., і нині вона налічує 45 зразків 24 видів, отриманих переважно з ботанічних установ Вірменії (Єреван), Білорусі (Ганцевічи, Мінськ), Киргизстану (Бішкек), Литви (Каунас), Росії (Архангельськ, Мещерське, Москва, Ростов-на-Дону), Казахстану (Мангішлак), Узбекистану (Ташкент), України (Донецьк) та Франції. До складу колекції входять: *B. amurensis Rupr.*, *B. angulosa Hook.*, *B. aristata DC.*, *B. bretschneideri Rehd.*, *B. chinensis Poir.*, *B. circum-serrata Schneid.*, *B. coreana Palib.*, *B. cretica L.*, *B. diaphana Maxim.*, *B. edgeworthiana C.K.Schneid.*, *B. francisci-ferdinandii C.K.Schneid.*, *B. gilgiana Fedde.*, *B. iliensis M.Pop.*, *B. japonica C.K.Schneid.*, *B. johannis Arendt.*, *B. karkaralensis Kornil. et Potap.*, *B. morissonensis Hayata.*, *B. nummularia Bunge.*, *B. oblonga (Regel) C.K.Schneid.*, *B. orientalis C.K.Schneid.*, *B. thunbergii DC.*, *B. tischleri C.K.Schneid.*, *B. turkomanica Karel.*, *B. vulgaris L.* Колекція створювалася з метою вивчення барбарису як плодової рослини. *B. johannis* і *B. orientalis* відсутні в колекціях ботанічних установ України [6].

Основну частину колекції загальною кількістю 200 рослин 20 видів висадили навесні 1996 р. у кв.1 дослідної станції за схемою 4×1 м. Ґрунт — чорнозем звичайний середньогумусний на лесоподібному суглинку. Рослини зростають на богарі. Догляд полягав у прополюванні бур'янів у рядах,

після змикання кущів проводили лише механізоване культивування міжрядь.

Дворічні сіянці добре прижилися і на другий рік після садіння досягнули висоти 50—100 см. На десятий рік середня висота дорослих кущів становила у *B. coreana*, *B. diaphana*, *B. japonica*, *B. johannis*, *B. morissonensis* — 2,0 м, у *B. orientalis* — 2,1 м, у *B. edgeworthiana*, *B. gilgiana*, *B. tischleri*, *B. vulgaris* — 2,2 м, у *B. amurensis*, *B. bretschnneideri*, *B. chinensis*, *B. circum-serrata*, *B. francisci-ferdinandii* — 2,3 м, у *B. angulosa* — 2,4 м, у *B. iliensis* — 2,5 м. Найвищими є кущі *B. cretica* та *B. nummularia* із середньою висотою 2,6 м. Окремі екземпляри останнього виду досягають висоти 3,2 м. Діаметр крони у десятирічних кущів — 2,6—2,8 м. Загущена схема садіння призвела до утворення щільного живоплоту. Прості та багатороздільні

колючки, що вкривають пагони, роблять такий живопліт непролазним для великих тварин і людини.

Набубнявіння вегетативних бруньок у барбарисів відбувається наприкінці березня, розпукування — на початку квітня. Цвітіння розпочинається після повного обліснення і триває два-три тижні. Начало цвітіння є найінформативнішою фенофазою. На нього погодні умови впливають менше, ніж на початок вегетації, і на перший план виступають спадкові особливості і географічне походження видів [4]. Найраніше фаза цвітіння починалася у 2001 і 2004 рр., найпізніше — у 2006 р. Найраніше — в середньому 7 травня — розпочинають цвісти деякі зразки *B. amurensis* і *B. vulgaris*, найпізніше — 15—20 травня — зразки *B. nummularia* (табл. 1).

Таблиця 1. Початок цвітіння деяких видів роду *Berberis* L. в умовах південного сходу України, 2001—2006 рр.

Вид, форма	Походження	Початок цвітіння			
		Середня дата	lim	σ	CV, %
<i>B. amurensis</i>	Москва	07.05	03.03 – 14.05	4,44	6,5
<i>B. vulgaris</i>	Мещерське	07.05	04.05 – 14.05	4,66	6,9
<i>B. vulgaris</i>	Мінськ	08.05	02.05 – 15.05	5,15	7,5
<i>B. diaphana</i>	Мещерське	08.05	04.05 – 16.06	4,05	5,8
<i>B. japonica</i>	Ростов-на-Дону	08.05	05.05 – 19.05	4,34	6,3
<i>B. amurensis</i>	Архангельськ	09.05	04.05 – 20.05	4,74	6,8
<i>B. chinensis</i>	Мещерське	09.05	03.05 – 18.05	4,40	6,3
<i>B. circum-serrata</i>	Мещерське	09.05	05.05 – 19.05	4,83	7,0
<i>B. orientalis</i>	Мещерське	09.05	04.05 – 18.05	4,31	6,2
<i>B. tischleri</i>	Ростов-на-Дону	09.05	04.05 – 19.05	4,72	6,7
<i>B. coreana</i>	Ростов-на-Дону	10.05	05.05 – 20.05	5,00	7,1
<i>B. francisci-ferdinandii</i>	Бішкек	10.05	06.05 – 20.05	4,21	5,9
<i>B. iliensis</i>	Ростов-на-Дону	10.05	04.05 – 21.05	4,83	6,8
<i>B. bretschnneideri</i>	Мещерське	11.05	03.05 – 19.05	4,00	5,6
<i>B. vulgaris</i> 'Atropurpurea'	Ганцевічи	12.05	10.05 – 19.05	3,62	4,9
<i>B. angulosa</i>	Ташкент	13.05	09.05 – 19.05	4,00	5,4
<i>B. cretica</i>	Мещерське	13.05	10.05 – 20.05	3,58	4,9
<i>B. edgeworthiana</i>	Мещерське	13.05	10.05 – 18.05	3,27	4,4
<i>B. gilgiana</i>	Ростов-на-Дону	13.05	08.05 – 21.05	3,95	5,3
<i>B. johannis</i>	Ростов-на-Дону	13.05	05.05 – 20.05	4,12	5,6
<i>B. morissonensis</i>	Мангішлак	14.05	10.05 – 20.05	4,04	5,4
<i>B. nummularia</i>	Мещерське	15.05	09.05 – 23.05	4,14	5,5
<i>B. nummularia</i>	Ростов-на-Дону	20.05	15.05 – 24.05	2,91	3,6

Підсумки інтродукції видів роду *Berberis L.* на Артемівську дослідну станцію...

Під час цвітіння барбарис має надзвичайно привабливий вигляд. Особливою декоративністю відзначається *B. circum-serrata* форма 30–66, *B. japonica* форма 31–73, *B. gilgiana* форми 31–32, 31–33, 31–46 та 31–47, *B. morissonensis* форма 30–51, *B. nummularia* форма 30–106, *B. tishleri* форма 31–93 тощо. Довгі китиці жовтих квіток довгий час прикрашають кущі і приваблюють бджіл.

Блискучі листки *B. morissonensis* та пурпурові листки в антоціанових сортів *B. vulgaris* `Atropurpurea` та *B. thunbergii* `Atropurpurea` підсилюють декоративність кущів протягом вегетації. Додають кущам барбарису привабливості численні китиці яскраво-червоних плодів, що виблискують серед листків і залишаються на гілках після листопаду.

Колекційні зразки видів барбарису характеризуються значною мінливістю за ознаками плодів (табл. 2).

Більшості видів притаманні еліпсоїдальні, довгасті чи яйцеподібні плоди, в яких співвідношення довжини та діаметра становить від 1,5 у *B. coreana* до 2,3 у *B. diaphana*. В останнього виду довжина плодів може сягати 14 мм. Кулясті або майже кулясті плоди 6–8 мм у діаметрі має *B. nummularia*. Дуже варіабельною є популяція сіянців, які виростили з насіння, отриманого з ботанічного саду Ростовського університету під назвою *B. iliensis*. Значна різноманітність за багатьма ознаками свідчить про гібридне походження насіння, яке утворилося, вірогідно, внаслідок спонтанного міжвидового схрещування. Частина цих сіянців має типові еліпсоїдальні плоди, решта — кулясті. Дуже різниться гібридна популяція за забарвленням плодів — від жовтого з рум'янцем до червоного та пурпурово-чорного.

Серед гібридів є сіянці з надзвичайно великими плодами. Зазвичай довжина плодів у ви-

Таблиця 2. Характеристика плодів деяких видів роду *Berberis L.* в умовах південного сходу України, 2005 р.

Вид	Забарвлення	Довжина, мм		Маса плодів, г	
		M ± m	lim	M ± m	lim
<i>B. amurensis</i>	Червоне	10,7 ± 0,33	10–11	0,17 ± 0,02	0,13–0,21
<i>B. angulosa</i>	Червоне	12,0	—	0,19	—
<i>B. bretschneideri</i>	Червоне	10,5 ± 0,50	10–11	0,24 ± 0,01	0,23–0,26
<i>B. chinensis</i>	Червоне	11,0 ± 0,00	11–11	0,17 ± 0,01	0,16–0,20
<i>B. circum-serrata</i>	Червоне	10,6 ± 0,48	8–12	0,20 ± 0,03	0,11–0,33
<i>B. coreana</i>	Червоне	8,0 ± 0,0	8–8	0,13 ± 0,02	0,11–0,16
<i>B. cretica</i>	Червоне	9,0	—	0,11	—
<i>B. diaphana</i>	Червоне	12,5 ± 1,50	11–14	0,31 ± 0,02	0,29–0,33
<i>B. edgeworthiana</i>	Червоне	7,0	—	0,11	—
<i>B. francisci-ferdinandii</i>	Червоне	9,5 ± 0,50	9–10	0,12 ± 0,01	0,11–0,14
<i>B. gilgiana</i>	Червоне	9,4 ± 0,60	8–11	0,18 ± 0,02	0,13–0,25
<i>B. iliensis</i>	Жовте з рум'янцем до червоного та пурпурово-чорного	9,0 ± 0,83	7–15	0,30 ± 0,04	0,15–0,54
<i>B. japonica</i>	Червоне	10,3 ± 0,85	8–12	0,20 ± 0,03	0,11–0,24
<i>B. morissonensis</i>	Жовто-червоне	10,0	—	0,10	—
<i>B. nummularia</i>	Жовтувато-червоне до червоного	7,5 ± 0,50	7–8	0,21 ± 0,04	0,16–0,26
<i>B. orientalis</i>	Червоне	10,3 ± 0,21	10–11	0,21 ± 0,03	0,13–0,33
<i>B. tischleri</i>	Червоне	9,2 ± 0,86	7–12	0,17 ± 0,03	0,09–0,23
<i>B. vulgaris</i>	Червоне	11,0	—	0,20	—
<i>B. vulgaris</i> `Atropurpurea`	Червоне	12,0	—	0,22	—

Таблиця 3. Характеристика плодів відбірних форм барбарису, 2000—2005 рр.

Назва форми	Розмір плода, мм	Маса плода, г	Кількість плодів у китиці, шт.	Вміст				Смак плода
				сухих речовин, %	суми цукрів, %	органічних кислот, %	аскорбінової кислоти, мг/100г	
Безнасінневий жовтий	10×4—5	0,1 (до 0,2)	12—20	23,0	4,6	5,8	9,5	Кислий
Ліхтарик	7—9×0—12	0,5 (до 0,8)	10—14	26,7—35,7	5,5—9,5	2,0—4,2	10,9—27,3	Солодкуватий
Цукерка	8—9×6—8	0,2	18—37	22,6—33,0	6,5—9,6	3,4—5,1	7,0—19,0	Солодкуватий
Червоний велетень	13—15×9—10	0,6 (до 0,7)	10—30	23,2—29,1	5,5—7,8	2,5—4,8	12,3—20,8	Кислуватий

дів барбарису становить 8—12 мм, а маса окремого плода — 0,1—0,3 г. У популяції сіянців *V. iliensis* є рослини з плодами завдовжки 15 мм та масою до 0,5 г і більше, що значно перевершує аналогічні показники екземплярів інших видів у нашій колекції. Вони перевершують за масою також відомі великоплідні форми з масою плодів 0,26 г, описані раніше [5].

Окрім цих великоплідних форм, що отримали сортові назви "Ліхтарик" і "Червоний велетень", для культивування як плодіві дерева становлять інтерес також сорти Безнасінневий жовтий і Цукерка з дещо дрібнішими плодами. Перший є природним мутантом *V. vulgaris*. Відсутність насіння в його плодах полегшує переробку останніх для харчових потреб. Другий, що належить до *V. nummularia*, характеризується смачними плодами з підвищеною цукристістю (табл. 3).

За період спостереження рослини перенесли тривалі посухи під час вегетації, сильні приморозки та суворі зими, виявивши високу стійкість до абіотичних чинників довкілля. Найсуворіша за останні шістьдесят років зима 2005/2006 рр., коли температура повітря знижувалася до $-34,6$ °С, не зашкодила кущам барбарису, всі види якого не мали підмерзань і рясно плодоносили. Плодоносили вони і після надзвичайно сильних приморозків у повітрі $-3,0$ °С під час цвітіння 6—7 травня 1999 р., які знищили урожай практично всіх плодівих культур у регіоні.

З хвороб на листках трапляється борошниста роса, яка інколи вражає окремі кущі різних видів барбарису, крім *V. coreana*, *V. edgeworthiana*, *V. gilgiana*. Іржу злаків, проміжним хазяїном якої є барбарис, відмічали лише як поодинокі випадки на *V. amurensis*, *V. breitschneideri*, *V. vulgaris*. Одного разу спостерігали сильне обгризання листя барбарису гусінню совки. Інші шкідники, крім тих, які ушкоджують насіння, на барбарисі не трапляються.

Таким чином, види барбарису, що вивчалися, є достатньо стійкими до абіотичних і біотичних чинників довкілля і можуть культивуватися в умовах південного сходу України. Серед видової колекції відібрані перспективні форми, що становлять інтерес як декоративні та плодіві культури.

1. *Агроклиматический справочник по Сталинской области.* — Л.: Гидрометеиздат, 1959. — 103 с.

2. *Арифханов К.Т., Славкина Т.И.* Виды рода *Berberis* L., интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР // *Дендрология Узбекистана.* — Ташкент: Фан, 1981. — Т. 11. — С. 3—170.

3. *Барбарис А.И.* Род 1. Барбарис (Барбарис) — *Berberis* L. // *Определитель высших растений Украины* / Д.Н.Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 53.

4. *Зайцев Г.Н.* Фенология древесных растений. — М.: Наука, 1981. — 120 с.

5. Ковалев Н.В. Крупноплодная разновидность барбариса овального // Бюл. ГБС. — 1959. — Вып. 35. — С. 119—120.

6. Пархоменко Л.І. Рід *Berberis L.* — Барбарис // Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. 1. / М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко, А.У. Зарубенко та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 72—109.

Рекомендував до друку Л.І. Пархоменко

В.Н. Меженский

Артемовская опытная станция
питомниководства Института садоводства УААН,
Украина, Донецкая обл., Артемовский р-н, п. Опытное

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА
BERBERIS L. НА АРТЕМОВСКУЮ ОПЫТНУЮ
СТАНЦИЮ ПИТОМНИКОВОДСТВА
ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА УААН

Приведены данные о коллекции видов рода *Berberis L.*, созданной на Артемовской опытной станции

питомниководства Института садоводства УААН.
Дана характеристика отборных форм барбариса,
представляющих интерес для плодородства.

V.M. Mezhenkyj

Artemivsk Nursery Experimental Station
of the Institute of Horticulture of the UAAS,
Ukraine, Donetsk Region, Artemivsk District,
Opytne

RESULTS OF INTRODUCTION
OF BERBERIS L. SPECIES TO ARTEMIVSK
NURSERY EXPERIMENTAL STATION
OF THE INSTITUTE OF HORTICULTURE
OF THE UAAS

The data about the collection of *Berberis L.* species,
created in Artemivsk Nursery Experimental Station
of the Institute of Horticulture of the UAAS are
given. The characteristic of the selected barberries as
potential fruit crops is given.

О.В. ЛУКАШ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 64

НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ІНВАЗІЙ ЗДИЧАВІЛИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ НА ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ

На Лівобережному Поліссі України виявлено нові місцезнаходження інвазій трьох адвентивних видів — *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier, *Impatiens glandulifera* Royle, *Rudbeckia laciniata* L. Досліджено їх еколого-ценотичну приуроченість. Відмічено активне поширення цих видів за межі рудеральних ценозів у природні угруповання. Уперше для Східного Полісся описано інвазію *Rudbeckia laciniata*, натуралізація якої відбувається в заболоченій заплаві колишньої річки.

Одним із чинників, які завдають непоправної шкоди існуванню видів, рослинних угруповань та функціонуванню екосистем у цілому, є поширення неаборигенних організмів, зокрема інвазійних рослин. Ґрунтуючись на фактичних даних, провідні українські фахівці з проблеми фітоінвазій зазначають [8, 9, 16], що в нашій країні процес адвентизації флори прогресує, чітко простежуються тенденції до збільшення кількості адвентивних видів, зростання темпів заносу, поширення, ступеня натуралізації та розширення спектру їх місцезростань. Адвентизація флори має місце зокрема на Лівобережному Поліссі, де природні екотопи, які у другій половині ХХ ст. були знищені або порушені внаслідок екстенсивного ведення сільського господарства, є потенційними місцями для фітоінвазій. Про це свідчать останні публікації [2, 5—7].

Метою нашого дослідження було встановити еколого-ценотичну приуроченість інвазійних видів на Лівобережному Поліссі. Дослідження проводили влітку 2005—2006 рр. Використовували маршрутні та напівстаціонарні методи. Матеріалом для роботи були 38 геоботанічних описів місцезростань інвазійних видів. Координати місцезнаходжень найбільш активних фітоінвазій фіксували за допомогою наві-

гаційного приладу "eTrex". При ідентифікації синтаксонів було використано синтаксономічні схеми польських [14] та українських [3, 10, 11] ботаніків. Номенклатура рослин наведена за [15].

Нами були виявлені нові місцезростання та досліджена еколого-ценотична приуроченість трьох адвентивних видів — *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier (Apiaceae Lindl.), *Impatiens glandulifera* Royle (Balsaminaceae A. Rich.), *Rudbeckia laciniata* L. (Asteraceae Dumort.).

Heracleum mantegazzianum — кормовий та декоративний інтродуцент, природний ареал якого охоплює Передкавказзя і північну частину Західного Закавказзя. Від *Heracleum sosnowskyi* Manden. *H. mantegazzianum* відрізняється загостреними, сильно витягнутими кінцевими частками листка та довгими піхвами стеблових листків з добре вираженими великими вушкоподібними краями піхви [12]. Перші спроби культивування *H. mantegazzianum* датовані початком ХІХ ст. На Лівобережному Поліссі вид відмічений за межами агроценозів у 1990-х роках [2].

Нові осередки інвазії *H. mantegazzianum* виявлені нами у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області (див. рисунок). Один з них, який має площу 0,5 га, розташований між сс. Печенюги та Форостовичі

Картошка місцезнаходжень інвазій здичавілих інтродуцентів на Лівобережному Поліссі: 1 — *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier за [2]; 2 — нові місцезнаходження *H. mantegazzianum*; 3 — *Impatiens glandulifera* Royle; 4 — *Rudbeckia laciniata* L.; 5 — межа зони мішаних лісів та лісостепової зони

на перехресті автотраси та залізниці (висота н.р.м. 200 м, N 52°02', EO 33°03'): вздовж шосе та в урочищі "Заров'є". Найбільший за площею (2,1 га) осередок розташований за 6 км на захід від м. Н.-Сіверський на перехресті автодоріг Н.-Сіверський—Семенівка та Чернігів—Грем'яч (висота н.р.м. 191 м, N 52°00', EO 33°11').

На лісових ділянках та узліссях *H. mantegazzianum* витісняє з трав'яного ярусу *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth, *Agrostis vinealis* Schreb., *Convallaria majalis* L., *Chamerion angustifolium* (L.) Holub, *Gnaphalium sylvaticum* L., *Euphorbia cyparissias* L., *Galium verum* L., *Veronica spicata* L. У рудералізованих лучних та псамофітних угрупованнях цьому інвазійному виду поступаються як природні лучні трави (*Festuca pratensis* Huds., *Dactylis glomerata* L.), так і синантропні види. Серед останніх апофіти

(*Elytrigia repens* (L.) Nevski, *Medicago falcata* L. aggr., *Melilotus albus* Medik., *Pastinaca sylvestris* Mill., *Daucus carota* L., *Berteroa incana* (L.) DC., *Arctium lappa* L.) та адвентивні види (*Lupinus polyphyllus* Lindl., *Cychorium intibus* L., *Centaurea diffusa* Lam.). Місцями проективно покриття *H. mantegazzianum* сягає 95%.

Синтаксономічна приналежність описаних угруповань є такою:

PULSATILLO-PINETEA SYLVESTRIS Oberd. 1992;

PULSATILLO-PINETALIA SYLVESTRIS Oberd. in Th.Müller 1966;

Cytiso ruthenici-Pinion Krausch 1962;

• *Calamagrostio arundinaceae-Pinetum sylvestris* Shevchyk et V.Sl. 1996

EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII R.Tx. et Preising 1950

EPILOBIETALIA ANGUSTIFOLII R.Tx. 1950

Epilobion angustifoliae R.Tx. 1950

- Calamagrostietum epigeios Juraszek 1928

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising et R.Tx. in R.Tx. 1950

ONOPORDETALIA ACANTHII Br.-Bl. et R.Tx. 1943

Daucu-Melilotion Görs 1966

- Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950
- Berteroetum incanae Sissingh et Tideman in Sissing 1950

ARTEMISIETALIA VULGARIS Lohmeyer in R.Tx. 1947

Arction lappae R.Tx. 1937

- Arctio-Artemisietum vulgaris Oberdorfer ex Seybold et Th. Müller 1972

AGROPYRETEA REPENTIS Oberdorfer, Th.Müller et Görs 1967

AGROPYRETALIA REPENTIS Oberdorfer, Th.Müller et Görs 1967

Convolvulo-Agropyron repentis Görs 1966

- Convolvulo-Agropyretum repentis Felöldy (1942) 1943.

Impatiens glandulifera — декоративний інтродуцент, який походить із Західних Гімалаїв та Ост-Індії. В культурі відомий з 1839 р. [1]. Аналіз поширення цього адвентивного виду в Лівобережному Лісостепу та Україні в цілому наведений у публікації Г.А. Чорної [13]. На Лівобережному Поліссі був помічений за межами культури у 1980-х роках. У 1990-х роках спостерігали, що *I. glandulifera* інтенсивно проникає у рудеральні та частково порушені угруповання на перезволожених субстратах поблизу водойм та вздовж водотоків. Нами зафіксовано низку місцезростань цього виду на Чернігівщині (див. рисунок) у Козелецькому (с. Красилівка), Чернігівському (с. Красне), Ріпкинському (с. Вербичі), Городнянському (с. Бурівка), Менському (м. Мена, смт Березна, с. Гусавка), Щорському (с. Кучинівка), Новгород-Сіверському (с. Шептаки) районах та м. Чернігові (заплави річок Дес-

на та Стрижень). Найчисленнішою і найбільшою за площею (завдовжки близько 2 км, завширшки 10—30 м) є популяція *I. glandulifera* у с. Шептаки (висота н.р.м. 168 м, N 52°04', EO 33°09'), де вид заселяє евтрофні трав'яні болота, зарості *Salix cinerea* L. та вільшняк у заплаві р. Роми.

Найчастіше *I. glandulifera* трапляється в угрупованнях літніх однорічників на нітрифікованих, пересихаючих ділянках стоячих водойм, але при цьому не займає великих площ. Досить часто інтродуцент з покриттям 5—25% зростає у вологих екотопах з періодичним затопленням, де сформовані угруповання з переважанням лучно-болотних трав (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Valeriana officinalis* L., *Lysimachia vulgaris* L., *Euphorbia palustris* L., *Stachys palustris* L., *Lythrum salicaria* L., *Geranium palustre* L., *Scirpus sylvaticus* L.). Рідше *I. glandulifera* проникає у ценози з домінуванням *Carex acutiformis* Ehrch., *C. appropinquata* Schum., *C. omskiana* Meinsh., *C. rostratae* Stokes, *C. riparia* Curtis, *C. vesicaria* L., *C. vulpinae* L., а також у прилеглі до них чагарникові (з домінуванням *Salix cinerea*) та лісові (з домінуванням *Alnus glutinosa* (L.) P.Gaertn.) болота, у трав'яному ярусі яких зростають види заболочених лук.

Синтаксономічна приналежність описаних угруповань є такою:

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941

MAGNOCARICETALIA Pign. 1953

Magnocaricion elatae W.Koch 1926

- *Caricetum rostratae* Rübel 1912
- *Caricetum elatae* Koch 1926
- *Caricetum appropinquatae* (Koch 1926) Soó 1938

Caricion gracilis Neuhäusl 1959

- *Caricetum ripariae* Soó 1928
- *Caricetum acutiformis* Sauer 1937
- *Caricetum vesicariae* Br.-Bl. et Denis 1926
- *Caricetum vulpinae* Nowiński 1928

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tx. 1937

MOLINIETALIA Pawłowski 1928

Filipindulion ulmariae Segal 1966

- Filipendulo-Geraniatum W.Koch 1926
- Lysimachio-Filipenduletum Balátová-Tuláčková 1978
- Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris Kornaś 1963

Calthion R.Tx. 1937

- Scirpetum sylvatici Eggler 1933

ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et R.Tx. 1943

ALNETALIA GLUTINOSAE R.Tx. 1937

Alnion glutinosae Malcuit 1929

- Carici elongatae-Alnetum W.Koch 1926 ex Tx. 1931

SALICETALIA AURITAE Doing 1962

Salicion cinereae Th.Müller et Görs ex Passarge 1961

- Salicetum pentandro-cinereae Passarge 1961

BIDENTETEA TRIPARTITI R.Tx., Lohmeyer et Preising 1950

BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et R.Tx. 1943

Bidention tripartiti Nordhagen 1940

- Bidentetum tripartiti Koch 1926
- Bidentetum cernuae Slavnic 1947.

Rudbeckia laciniata — декоративний інтродуцент, який походить з півдня Канади та східної частини США. В культурі відомий з 1622 р. [1]. На території північно-західної Росії вид належить до найактивніших інвазійних інтродуцентів. В Україні іноді трапляється у здичавілому стані [4]. На Східному Поліссі на території полишених поселень у здичавілому стані іноді трапляється махрова форма 'Golden Glow', яка не утворює насіння і періодично вимерзає.

У с. Рогізки Щорського р-ну Чернігівської обл. (висота н.р.м. 121 м, N 51°41', EO 31°52') ми вперше зафіксували інвазію типової (немахрової) форми *R. laciniata* у рудеральні та природні угруповання (див. рисунок). Популяція інвазійного виду зростає у трав'яному болоті на площі 0,25 га та смугою завдовжки 250 м і завширшки до 5 м за-

сеся береги каналу, який перетинає автомобільну дорогу Березна—Щорс. Серед рослинних угруповань, в які проникає здичавілий інтродуцент, маючи проективне покриття до 95%, провідне місце посідають ценози з домінуванням *Bidens tripartita* L., а також прилеглі до них болотисті луки, утворені *Agrostis stolonifera* L., *Alopecurus geniculatus* L., *Beckmannieta eruciformis* (L.) Host, *Deschampsia caespitosa* (L.) P.Beauv., *Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link, *Juncus compressus* Jacq., *Potentilla anserina* L., *Ranunculus repens* L., *Trifolium repens* L. Ці ділянки характеризуються багатими, слабкозасоленими ґрунтами важкого механічного складу, періодично затоплюються і є місцями випасання домашніх водоплавних птахів. У природних ценозах з домінуванням *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch., *Carex acutiformis*, *C. vesicaria*, *C. vulpinae* та серед лучно-болотного різнотрав'я трапляються поодинокі екземпляри *R. laciniata* і лише місцями покриття виду становить 1—3%. В описаному локалітеті інвазії рослини розмножуються як вегетативним шляхом, так і насінням.

Синтаксономічна приналежність описаних угруповань є такою:

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novak 1941

MAGNOCARICETALIA Pign. 1953

Caricion gracilis Neuhäusl 1959

- Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Lib. 1931
- Caricetum acutiformis Sauer 1937
- Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926
- Caricetum vulpinae Nowiński 1928

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tx. 1937

AGROSTIETALIA STOLONIFERAE Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1967

Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. R.Tx. 1950

- Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937
- Blysmo-Juncetum compressi R.Tx. 1950

- com. *Agrostis stolonifera*-*Potentilla anserina* Oberdorfer 1983

MOLINIETALIA Pawłowski 1928

Filipindulion ulmariae Segal 1966

- *Lysimachio-Filipenduletum* Balátová-Tuláčková 1978

Deschampsion caespitosae Horvatic 1930

- *Deschampsietum caespitosae* Horvatic 1930

BIDENTETEA TRIPARTITI R.Tx., Lohmeyer et Preisling 1950

BIDENTETALIA TRIPARTITI Br.-Bl. et R.Tx. 1943

Bidention tripartiti Nordhagen 1940

- *Bidentetum tripartiti* Koch 1926.

За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. *Heracleum mantegazzianum* на Лівобережному Поліссі проникає насамперед у рудералізовані лучні та псамофітні угруповання класів *Artemisietea vulgaris* та *Agropyreteea repentis*. Рідше інвазійний вид заселяє трав'яні угруповання лісових вирубів класу *Epilobietea angustifolii* та трансформовані лісові ценози асоціації *Calamagrostio arundinaceae-Pinetum*.

2. Має місце активне поширення *Impatiens glandulifera* за межі рудеральних місцезростань у вологі екотопи з природними ценозами багаторічних трав класів *Molinio-Arrhenatheretea*, *Phragmito-Magnocaricetea*, а також у лісові та чагарникові заболочені угруповання класу *Alnetea glutinosae*.

3. Вперше для Східного Полісся описана інвазія *Rudbeckia laciniata*. Виявлено натуралізацію виду у заболоченій заплаві колишньої річки, де інтродуцент, проникнув у рудеральні угруповання літніх однорічників класу *Bidentetea tripartita* та умовно природні ценози багаторічних трав порядку *Agrostietalia stoloniferae* (клас *Molinio-Arrhenatheretea*) і заселяє трав'яні заболочені угруповання порядку *Molinietaalia* (клас *Molinio-Arrhenatheretea*) та класу *Phragmito-Magnocaricetea*.

1. Головкин Б.Н., Китаева Л.А., Немченко Э.П. Декоративные растения СССР. — М.: Мысль, 1986. — 320 с.

2. Лукаш О.В., Зав'ялова Л.В. *Heracleum mantegazzianum* Sommier et Levier (Apiaceae) на Чернігівському Поліссі // Укр. ботан. журн. — 2003. — 60, № 5. — С. 561—566.

3. Онищенко В.А. Флористична класифікація рослинності Українського Полісся // Фіторизноманіття Українського Полісся та його охорона / За заг. ред. Т.Л. Андрієнко. — К.: Фітосоціоцентр, 2006. — С. 43—84.

4. *Определитель* высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. — К.: Наук. думка, 1987. — 545 с.

5. Панченко С.М. Інвазійна спроможність північноамериканського виду *Sonchus canadensis* (L.) Gronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" // Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 4. — С. 558—564.

6. Панченко С.М. Флора національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" та проблеми охорони фіторизноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д-ра біол. наук С.Л. Мосякіна. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. — 170 с.

7. Панченко С.М., Мосякін С.Л. *Achyris amaranthoides* L. (Chenopodiaceae Vent) — новий адвентивний вид у флорі України // Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 2. — С. 213—217.

8. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє / Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. — Препр. — К., 2002. — 32 с.

9. Протопопова В.В., Шевера М.В., Григорак М.Ю. Еколого-економічні та логістичні аспекти фітозабруднення в Україні // Регіональні перспективи. — 2002. — 2 (21). — С. 19—21.

10. Соломаха В.А., Костильов О.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Синантропна рослинність України. — К.: Наук. думка, 1992. — 251 с.

11. Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П. та ін. Фітосоціологічна схема синтаксонів рослинності України / Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. — Препр. — К., 1995. — 39 с.

12. Тихомиров В.Н., Яницька Т.О., Пронькина Г.А. Зонтичные Средней России: Определитель по вегетативным признакам. — М.: Аргус, 1996. — 88 с.

13. Чорна Г.А. Рудералізація прибережних місцезростань Придніпровської височини // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 1. — С. 35—40.

14. *Matuszkiewicz W.* Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. — Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. — 540 s.

15. *Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M.* Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural Checklist / Ed. S.L. Mosyakin. — Kiev, 1999. — 345 p.

16. *Protopopova V., Shevera M.* Modern state of phytointvasions in Ukraine // 5-th Intern. Conf. on the ecology of invasive alien plants: Abstract Book. (Maddalena, 13—16 October, 1997). — Maddalena, 1997. — P. 94—95.

Рекомендував до друку В.І. Мельник

А.В. Лукаш

Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ИНВАЗИЙ ОДИЧАВШИХ ИНТРОДУЦЕНТОВ
НА ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПОЛЕСЬЕ

На Левобережном Полесье Украины выявлены новые местонахождения инвазий трех адвентивных видов — *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier, *Impatiens glandulifera* Royle, *Rudbeckia laciniata* L. Исследована их эколого-ценотическая приуроченность. Отмечено активное распростра-

нение этих видов за пределы рудеральных ценозов в естественные сообщества. Впервые для Восточного Полесья описана инвазия *Rudbeckia laciniata*, натурализация которой происходит в заболоченной пойме бывшей речки.

O.V. Lukash

Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv

NEW LOCALITIES OF INVASIONS OF THE
FERAL INTRODUCENTS IN THE LEFT-BANK
OF POLISSIA

In the Left-Bank of Polissia (Ukraine) the new places of invasions of the three alien species — *Heracleum mantegazzianum* Sommier and Levier, *Impatiens glandulifera* Royle, *Rudbeckia laciniata* L. are revealed, and their ecological and coenotic belonging is investigated. The distribution of these species from ruderal in natural communities is active. For the first time for East Polissia the invasion of *Rudbeckia laciniata* is described, naturalisation occurs in a swamped hood lands of the former river.

УДК 582.594.2:001.891:94(477.87)

В.В. ЛОЯ, М.Б. ГАПОНЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІСТОРИЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ORCHIDACEAE JUSS. У ФЛОРИ ЗАКАРПАТТЯ

Висвітлено історію дослідження орхідних, наведено відомості щодо видового складу родини Orchidaceae Juss. у флорі Закарпаття.

Дослідження флори Карпат розпочалися на початку XVI ст.: перші відомості можна знайти в працях професора Лейденського університету Карла Ключізія (1601), який описував флору Східної Європи, Угорщини, Австрії, Піренейського півострова. Пізніше дослідження флори Закарпаття здійснювалося угорськими, німецькими, польськими, чеськими ботаніками і місцевими аматорами [20], а після 1945 р. — вітчизняними дослідниками.

Родина Орхідних, або Зозулинцевих (Orchidaceae Juss.), у флорі України налічує близько 70 видів, які належать до 28 родів [37]. Усі види орхідних флори України є рідкісними і зникаючими рослинами, тому їх занесено до Червоної книги України, міжнародних і регіональних списків рослин, які потребують охорони. Дослідження структури родини орхідних триває, видовий склад поповнюється новими таксонами.

Відомості про представників родини Orchidaceae Juss. на Закарпатті можна знайти в працях, де розглядається рослинний світ Карпат [5, 6, 10, 18, 21—27, 29, 35, 36, 44—49, 51—58, 61], а також досліджуються зозулинцеві [4, 7—9, 12—17, 19, 28, 30—34, 37—43, 50, 60]. Перші повідомлення про представників родини не були спеціальними: ці дані виявлено у різноманітних оглядах, зве-

деннях, списках рослин окремих регіонів Закарпаття. Так, наприклад, А. Маргіттай у "Взнозах к флоре Подкарпатской Руси" [27] наводить 11 видів зозулинцевих і дані щодо їх місцезростання. В іншій своїй праці — "Adatok az Északkeleti Felvidék flórájához" [56], подаючи відомості про флору північно-східної частини тодішньої Угорщини, він наводить місцезростання для 8 видів орхідних, поширених у Закарпатті. Зокрема, в цій публікації А. Маргіттай пише, що наявність у флорі регіону хамарбії болотної (*Hammarbia paludosa* (L.) O. Kuntze), *Malaxis paludosa* (L.) Sw., наведеної L. Vagner для гори Близниця, ним не підтверджена. Слід зазначити, що у літературі до цього часу відсутні нові повідомлення про зростання згаданого виду в Закарпатті. Суттєвим є те, що хамарбія болотна — рослина з невисоким стеблом і тому часто непомітна для дослідника [4]. К. Domin, доповнюючи відомості про флору Закарпаття, серед інших видів подає інформацію про місцезростання 9 видів орхідних на Свидовці [52].

Будучи надзвичайно цікавою групою рослин, які майже всі занесені до другого видання Червоної книги України і є рідкісними, родина Orchidaceae здавна привертала увагу дослідників. Одну з перших спроб дати характеристику видового складу і стану охорони видів родини Orchidaceae в Карпатах здійснили В.І. Комендар і

Л.Д. Домарецька [19]. Вони відмічають загальну тенденцію до зменшення ареалів усіх популяцій видів, наголошують на необхідності вивчення популяцій видів орхідних, розробки заходів з їх охорони.

Докладні дані з питань хорології, структури популяцій, охорони орхідних західних регіонів України містяться у працях М.М. Загульського [12—17]. Він з'ясував видовий склад родини, виявив нові місцезростання, вперше здійснив критичний аналіз поширення і чисельності відомих оселищ видів родини *Orchidaceae* в західних регіонах України за останні 150 років. Також він оцінив стан ценопопуляцій, дослідив вікову структуру ценопопуляцій 25 видів та з'ясував характер їх динаміки по роках, встановив особливості репродуктивної біології 19 видів. М.М. Загульський здійснив соціологічну оцінку орхідних західних регіонів України.

Дослідження орхідей флори України, і зокрема орхідних Закарпаття, здійснив В.Г. Собко [37, 38]. Він вивчив їх поширення, біологічні особливості, екологічні та фітоценологічні умови зростання, описав теоретичні передумови і практичні заходи з введення орхідних природної флори в культуру, а також заходи з їх охорони. У флорі Закарпаття ним виділено пальчатокорінник трансільванський (*Dactylorhiza maculata* subsp. *Transsilvanica* (Schur) Soó) у ранзі підвиду пальчатокорінника плямистого.

Структуру ценопопуляцій триби *Neottiae* Lindl. у флорі України, в тому числі і на Закарпатті, на територіях з різним режимом землекористування досліджувала І.А. Тимченко [40—43]. У значної кількості видів зазначеної триби вона вивчила просторову і віталітетну структуру популяцій та особливості їх самопідтримання [40].

Серед західних областей України Закарпатська посідає друге місце за видовим багатством орхідних (76,9%). В області відомо 613 місцезростань представників цієї родини [13]. Якщо видова різноманітність

орхідних досліджена досить повно, то поширення, фітоценологічні особливості та стан популяцій потребують подальшого вивчення [13]. Проте достатньо повної інформації про цю родину на Закарпатті немає [19].

Згідно з останніми даними, наведеними М.М. Загульським, у Закарпатській області відомий 41 вид орхідних [13]. Є.І. Бордзіловський у "Флорі УРСР" наводить 27 видів, поширених у Закарпатті [7]. За В.В. Протопоповою, 40 видів зростає в Карпатах [31]. У Червоному списку Закарпаття наведено 46 видів і підвидів родини *Orchidaceae* [24]. В "Определителе высших растений Украины" наведено 39 видів [33]. Найбільшу кількість видів та підвидів (52) для флори Закарпаття наводить С.С. Фодор [42]. К.А. Малиновським встановлено, що 24 види з 16 родів зростають у субальпійському та альпійському поясах Українських Карпат [26].

Досліджуючи таксономічну структуру родини *Orchidaceae* Juss. у флорі Закарпаття, ми дотримувались систематичної схеми угорського дослідника R.A. Soó [60], за якою і наводимо нижче список видів і підвидів орхідей Закарпатської флори, за винятком роду *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski, систему якого подано за Л.В. Авер'яновим [1—3].

- ВІДДІЛ** Magnoliophyta (Angiospermae)
КЛАС Liliopsida (Monocotyledonae)
ПІДКЛАС Liliidae
ПОРЯДОК Orchidales Lindl., 1846
РОДИНА Orchidaceae A.L.de Jussieu, 1789
ПІДРОДИНА 1. *Cypripedioideae* Lindl.
ТРИБА 1. *Cypripedieae* Lindl.
РІД 1. ***Cypripedium* L., 1753**
1. *Cypripedium calceolus* L., 1753
ПІДРОДИНА 2. *Orchidoideae*
ТРИБА 2. *Neottieae* Lindl.
ПІДТРИБА 1. *Cephalantherinae* Schlechter
РІД 2. ***Cephalanthera* Rich, 1818**
2. *C. damasonium* (Mill.) Druce, 1906
3. *C. longifolia* (L.) Fritsch, 1888
4. *C. rubra* (L.) Rich, 1818
РІД 3. ***Epipactis* Zinn, 1757**

5. *E. atrorubens* (Hoffm.ex Bernb.) Schult., 1814
 6. *E. helleborine* (L.) Crantz., 1769
 7. *E. microphylla* (Ehrh.) Sw., 1800
 8. *E. palustris* (L.) Crantz., 1769
 9. *E. purpurata* Smith, 1828
ПІДТРИБА 2. Epipogiinae Schlechter
РІД 4. **Epipogium R.Br.**, 1810
 10. *E. aphyllum* (F.V. Schmidt) Sw., 1814
ПІДТРИБА 3. Neottiinae Lindl.
РІД 5. **Neottia Guett.**, 1754
 11. *N. nidus-avis* (L.) Rich., 1818
РІД 6. **Listera R. Br.**, 1813
 12. *L. cordata* (L.) R. Br., 1813
 13. *L. ovata* (L.) R. Br., 1813
ПІДТРИБА 4. Physurinae Engl.
РІД 7. **Goodyera R.Br.**, 1813
 14. *G. repens* (L.) R. Br., 1813
ТРИБА 3. Orchideae
ПІДТРИБА 5. Gumnadeniinae Pfitz.
РІД 8. **Platanthera Rich.**, 1818
 15. *P. chlorantha* (Gust.) Reichenb., 1828
 16. *P. bifolia* (L.) Rich., 1818
РІД 9. **Coeloglossum C. Gartm.**, 1820
 17. *C. viride* (L.) C.Gartm., 1820
РІД 10. **Gymnadenia R. Br.**, 1813
 18. *G. conopsea* (L.) R. Br., 1813
РІД 11. **Leucorchis E. Mey**, 1848
 19. *L. albida* (L.) E. Mey, 1848
РІД 12. **Herminium Guett.**, 1754
 20. *H. monorchis* (L.) R. Br., 1813
ПІДТРИБА 6. Orchidinae
РІД 13. **Traunsteinera Reichenb.**, 1842
 21. *T. globosa* (L.) Reichenb., 1842
РІД 14. **Orchis L.**, 1753
 22. *O. coriophora* L., 1753
 23. *O. laxiflora* Lam., 1778
 24. *O. laxiflora* ssp. *elegans* (Heuff.) Soó, 1926
 25. *O. laxiflora* ssp. *palustris* (Jacq.) A. et. G., 1785
 26. *O. mascula* (L.) L., 1755
 27. *O. mascula* ssp. *signifera* (Vest) Soó, 1927
 28. *O. militaris* L., 1753
 29. *O. morio* L., 1753
 30. *O. pallens* L., 1771
 31. *O. palustris* Jacq., 1786
 32. *O. purpurea* Huds., 1762
 33. *O. ustulata* L., 1753

- РІД 15.** **Dactylorhiza Neck. ex Nevski**, 1935
 34. *D. cordigera* (Fries) Soó, 1962
 35. *D. fuchsii* (Druce) Soó, 1962
 36. *D. incarnata* (L.) Soó, 1962
 37. *D. maculata* (L.) Soó, 1962
 38. *D. majalis* (Reichenb. f.) Hunt et Summerhayes, 1965
 39. *D. sambucina* (L.) Soó, 1962
 40. *D. schurii* (Klinge) Aver., 1984
 41. *D. transsilvanica* (Schur.) Aver., 1982
РІД 16. **Hammarbia O. Kuntze**, 1891
 42. *H. paludosa* (L.) O. Kuntze, 1891
РІД 17. **Liparis Rich.**, 1817
 43. *L. loeselii* (L.) Rich., 1818
РІД 18. **Malaxis Soland. ex Sw.**, 1788
 44. *M. monophyllos* (L.) Sw., 1800
РІД 19. **Corallorhiza Châtel**, 1760
 45. *C. trifida* Châtel, 1760

Новими для Закарпаття є *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *sooiana* (Borsos) Borsos, знайдений М. Наяк у 1996 р. в околицях с. Дубового Тячівського району; *D. schurii*, знайдений В.В. Крічфалушієм у 1997 р. на Вигорлат-Гутинському хребті; *Orchis pallens.*, знайдений В.С. Шушманом у 1987 р. в околицях с. Ділове Рахівського району [24, 49, 52], а також І.В. Вайнагієм навесні 1993 р. в урочищі "Кузій" Рахівського району на території Карпатського біосферного заповідника [10]. Пізніше місцезростання цього нового для флори Українських Карпат виду в урочищі "Кузій" підтверджене співробітниками заповідника [6].

У Червоному списку Закарпаття як новий для флори регіону наводиться *D. transsilvanica* (Schur.) Aver., знайдений В.Г. Собком у 1989 р. та В.В. Крічфалушієм у 1997 р. на Вигорлат-Гутинському хребті [24]. Цей вид також виявлений В.С. Шушманом у червні 1994 р. в околицях с. Буштино Тячівського району в реліктовій діброві [52]. В дисертаційному дослідженні М.М. Загультського *D. transsilvanica* наводиться для урочища "Боркан" біля смт Ясіня Рахівського району. Цей вид вперше був знайдений тут у 1973 р., пізніше це місцезростання підтверджене М.М. Загультським [13].

Н. Zapalowich (за Wołoszczak) ще у 1906 р. наводить *O. maculata* L. for. *carpatica* Zapal. для Яблунецького перевалу у Рахівському районі [61]. М.М. Загульський розглядав цей таксон як *D. transsilvanica* і підтвердив його зростання в цьому локалітеті [13]. Можна зробити висновок про те, що даний таксон не є новим для флори Закарпаття і відомий принаймні з чотирьох місцезростань.

Вважається, що види *Anacamptis pyramidalis*, *Ophrys insectifera* наводилися для області помилково. Наявність у флорі Закарпаття видів *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich., *Nigritella nigra* (L.) Reichenb. *Ophrys insectifera* L. потребує підтвердження [23, 24].

В Україні особливо широко орхідні представлені в Карпатах, де збереглися найчисельніші популяції багатьох видів [11]. Карпати є одним з центрів видового насичення зозулинцевих [32]. Більшість орхідних на території України перебувають на межі своїх ареалів, і таким чином зростають в екстремальних умовах. Тому найменші зміни умов навколишнього середовища діють тут на них більш згубно, ніж в інших місцях ареалу [11].

Флора орхідей Українських Карпат кількісно відповідає кримській, від якої значно відрізняється за географічними елементами. Причому середземноморські види проникають лише в Закарпаття, наприклад, *Orchis laxiflora* Lam., який росте тут на північній межі ареалу [37]. Його понтійсько-панонську расу *O. laxiflora* subsp. *elegans* (Heuff.) Soó вперше було виявлено 1980 р. в урочищі "Долина нарцисів" у Хустському районі [39].

Отже, опрацювання літературних джерел, гербарних матеріалів та результатів власних експедиційних досліджень свідчить про те, що у флорі Закарпаття виявлено 45 видів та підвидів орхідей, які належать до 2 підродин, 3 триб, 6 підтриб та 19 родів. Найчисленнішими у флорі Закарпаття є роди *Orchis* L. (12 таксонів видового і підвидового рангу) та *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (8). 13 родів представлені лише одним видом.

Основне ядро карпатських орхідей складається з голарктичних і палеарктичних видів. У флорі Карпат спостерігається деяке переважання неморальних європейських видів і зменшення палеарктичних як наслідок того, що Карпати мають тісні флористичні зв'язки з іншими гірськими районами Європи (порівняно із зозулинцевими рівнинної частини України).

Хоча флора орхідей Українських Карпат порівняно з іншими регіонами вивчена краще, значна кількість таксонів потребує додаткових систематичних і хорологічних досліджень. Незважаючи на те, що всі орхідеї флори Закарпаття занесено до Червоної книги України, потребує уточнення їх природоохоронний статус. Щодо окремих видів необхідно запровадити суворі заходи охорони. Особливо це стосується тих орхідей, які опинилися на територіях з посиленим антропогенним навантаженням.

1. Аверьянов Л.В. Конспект рода *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (Orchidaceae). 1 // Новости систематики высших растений. — Л.: Наука. — 1988. — Т. 25. — С. 48—67.

2. Аверьянов Л.В. Конспект рода *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (Orchidaceae). 2 // Новости систематики высших растений. — Л.: Наука, 1989. — Т. 26. — С. 47—56.

3. Аверьянов Л.В. Конспект рода *Dactylorhiza* Neck. ex Nevski (Orchidaceae). 3 // Новости систематики высших растений. — Л.: Наука, 1990. — Т. 27. — С. 32—63.

4. Андриенко Т.Л. Распространение, экология и ценология редких болотных видов сем. *Orchidaceae* на Украине // Охрана и культивирование орхидей. — Таллин, 1980. — С. 57—60.

5. Андриенко Т.Л., Ткаченко В.С., Онищенко В.А. Судинні рослини Червоної книги України та Європейського Червоного списку в заповідниках України // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 3. — С. 311—315.

6. Антосьяк В.М., Гамор Ф.Д., Комендар В.І., Антосьяк Т.М. Судинні рослини // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. — К.: Інтер-екоцентр, 1997. — С. 208—238.

7. Борділовський Є.І. Родина Зозулинцеві // Флора УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1950. — Т. 3. — С. 312—401.

8. Вахрамеева М.Г., Денисова Л.Ю., Никитина С.В., Самсонов С.К. Орхидеи нашей страны. — М., 1991. — 222 с.
9. Вахрамеева М.Г., Татаренко И.В., Варлыгина Т.И. Основные направления изучения дикорастущих орхидных (Orchidaceae Juss.) на территории России и сопредельных государств. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2004. — **109**, № 2. — С. 37—56.
10. Гамор Ф.Д., Вайнагий І.В., Антосяк В.М. Стан охорони червонокнижних видів рослин на заповідних територіях Українських Карпат // Укр. ботан. журн. — 1994. — **51**, № 6. — С. 122—129.
11. Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л., Протопопова В.В. Охраняемые растения Украины. — К.: Наук. думка, 1983. — 176 с.
12. Загульський М.Н. Орхидные Украинских Карпат и их охрана // Карпатская флора: Сб. докл. междунар. рабочей конф. СЭВ. — Братислава, 1988. — С. 136—138.
13. Загульський М.М. Хорологія, структура популяцій та охорона орхидних західних регіонів України: Дис... канд. біол. наук. — Львів, 1994. — 698 с.
14. Загульський М.М. Зміни позицій орхидних (Orchidaceae Juss.) за останні 200 років на заході України та їх охорона // Охорона і культивування орхидей. — Київ, 1999. — С. 54—56.
15. Загульський М.М. *Corallorhiza trifida* Chatel. (Orchidaceae Juss.) у західних регіонах України // Укр. ботан. журн. — 2001. — **58**, № 1. — С. 67—72.
16. Загульський М.М. *Orchis purpurea* Huds. (Orchidaceae) у західних регіонах України // Укр. ботан. журн. — 2002. — **59**, № 4. — С. 386—390.
17. Загульський М.М., Чорней І.І. Нове місцезнаходження *Nigritella nigra* (L.) Reichenb. (Orchidaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. — 1993. — **50**, № 2. — С. 125—129.
18. Ильинский А.П. Растительность советских Карпат // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1945. — Вып. 3-4. — С. 80—101.
19. Комендар В.І., Домарецька Л.Д., Охорона видів родини Orchidaceae Juss. у Карпатах // Укр. ботан. журн. — 1990. — **47**, №1. — С. 84—90.
20. Комендар В.І., Фодор С.С., Шевера М.В. Антоній Маргіттай — дослідник флори Підкарпатської Русі (до 115-річчя з дня народження) // Укр. ботан. журн. — 1996. — **53**, № 1-2. — С. 162—164.
21. Комендар В.І., Шманова І.В. Рідкісне угруповання рослин з участю *Iris graminea* L. у Карпатах // Укр. ботан. журн. — 1990. — **47**, № 3. — С. 76—78.
22. Котов М.И., Чопик В.И. Основные черты флоры и растительности Украинских Карпат // Флора и фауна Карпат. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 3—34.
23. Крiчфалушій В.В., Будніков Г.Б. Рідкісні види судинних рослин Українських Карпат // Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. XI. Екологічний збірник-3. — Львів, 2003. — С. 182—192.
24. Крiчфалушій В.В., Будніков Г.Б., Мигаль А.В. Червоний список Закарпаття: види рослин та рослинні угруповання, що знаходяться під загрозою зникнення. — Ужгород, 1999. — 196 с.
25. Крiчфалушій В.В., Лесьо І.М. Раритетні види рослин Ужанського національного природного парку // Укр. ботан. журн. — 2004. — **61**, № 1. — С. 27—34.
26. Малиновський К.А. Рослинність високогір'я Українських Карпат. — К.: Наук. думка, 1980. — 278 с.
27. Маргіттай А. Взносы к флоре Подкарпатской Руси // Квартальник IV секции. — Мукачево: Паннония, 1923. — Ч. 1. — С. 8—99.
28. Мельник В.И. *Goodyera repens* (Orchidaceae) на Украине // Ботан. журн. — 1991. — **76**, № 10. — С. 4011—4025.
29. Попович С.Ю., Устименко П.М. Рослинні раритети національного парку "Синевир" // Укр. ботан. журн. — 1996. — **53**, № 1-2. — С. 111—117.
30. Протопопова В.В. Родина 135. Орхидні — Orchidaceae Juss // Визначник рослин Українських Карпат. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 382—390.
31. Протопопова В.В. Ареалогическая характеристика орхидных Украины // Охрана и культивирование орхидей. — Киев, 1983. — С. 12—13.
32. Протопопова В.В. Результаты хорологических исследований орхидных Украины // Охрана и культивирование орхидей. — М., 1987. — С. 27—28.
33. Протопопова В.В. Семейство Ятрышниковые, Орхидные (Зозулинцеві) // Определитель высших растений Украины. — К., 1987. — С. 405—412.
34. Протопопова В.В., Дидух Я.П. Современное состояние изучения и охраны орхидных естественной флоры Украины // Охрана и культивирование орхидей. — Таллин, 1980. — С. 27—31.
35. Рідкісні, реліктові та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат. — Львів, 2003. — 76 с.
36. Рослинність Закарпатської області УРСР / За ред. В.О. Поварніцина. — Київ, 1954. — 276 с.
37. Собко В.Г. Орхидеї України. — К.: Наук. думка, 1989. — 92 с.
38. Собко В.Г. Еколого-географічний спектр орхидей флори України // Охорона і культивування орхидей. — Київ, 1999. — С. 10—13.
39. Тасенкевич Л.А., Сухарюк Д.Д. Знахідки *Orchis laxiflora* Lam. subsp. *elegans* (Heuff.) So ó v

урочищі "Долина нарцисів" (Закарпаття) // Укр. ботан. журн. — 1984. — 41, № 4. — С. 68—69.

40. Тимченко І.А. Стан вивченості популяцій видів родини *Orchidaceae* Juss // Укр. ботан. журн. — 1992. — 49, № 3. — С. 64—71.

41. Тимченко І.А. Структура популяцій видів роду *Epipactis* Zinn. (*Orchidaceae* Juss.) і тенденції її зміни в умовах синантропізації: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1996. — 21 с.

42. Тимченко І.А. Структура популяцій видів роду *Epipactis* Zinn. (*Orchidaceae*) і тенденції її зміни під антропогенним впливом // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 6. — С. 69—695.

43. Тимченко І.А. Созологічна характеристика видів триби *Neottieae* Lindl. (*Orchidaceae* Juss.) флори України та деякі шляхи оптимізації їх охорони // Укр. ботан. журн. — 1999. — 56, № 6. — С. 617—620.

44. Фодор С.С. Растительный покров Закарпатської області // Ужгород. ун-т. Научные записки. Ботаника. — 1956. — Т. 17. — С. 116—140.

45. Фодор С.С. Флора Закарпаття. — Львів: Вища школа, 1974. — 297 с.

46. Хорология флоры Украины / А.И. Барбарич, Д.Н. Доброчаева, О.Н. Дубовик и др. — К.: Наук. думка, 1986. — 272 с.

47. Червона книга України. Рослинний світ / Відп. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. — К.: Укр. енциклопед., 1996. — 608 с.

48. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. — К., 1976. — 268 с.

49. Шушман В.С. Про деякі природні об'єкти Закарпаття, яким необхідна охорона // Стійкий розвиток сільського господарства та збереження біорізноманіття: Матеріали міжнар.-регіон. конф. — Ужгород, 1996. — 130 с.

50. Шушман В.С. Знахідки *Orchis pallens* L. та *O. purpurea* Huds. на Закарпатті // Любка — *Platanthera*: Вісник Укр. тов-ва охорони орхідей. — 1997. — №1; 1998. — № 2. — 23 с.

51. Domin K., Podpěra J., Polívka F. Klič kúplné kvtné Č.S.R. — Olomouc, 1928. — P. 788—809.

52. Domin K. Additamenta ad cognitionem florae Rossiae Subcarpaticae. IV // Acta Botanica Bohemica. — 1929. — Vol. VIII. — P. 26—43.

53. Hadač E., Stoyko S.M., Tassenkevich L.A. et al. Notes of the flora and vegetation of the botanical reserve "Stinka" (Biosphere reserve "The Eastern Carpathians") // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 1-2. — С. 105—111.

54. Jávorka S. Magyar Flora. — Budapest: Studium Kiadása. — 1925. — P. 195—209.

55. Margittai A. Adatok Beregávrmegeye flórájához // Magyar botanikai lapok. — Budapest, 1911. — Vol. 10. — P. 388—413.

56. Margittai A. Adatok az Északkeleti Felvidék flórájához // Botanikai közlemények. XXIV. — Budapest, 1927. — P.154—165.

57. Margittai A. A kőrösmezei (jaszinai) Pietros-havas flórája // Botanikai közlemények. XXXII. — Budapest, 1935. — P. 75—91.

58. Meusel H., Jger E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. — Jena: Gustav Fisher Verlag, 1965. — Bd. 1. — 593 S.; Bd. 2. — 258 S.

59. Pawlowski B. Einführung in die Pflanzenwelt der Czarnohora in den Ostkarpathen. — Krakow, 1937. — 37 p.

60. Soó R. A short survey of the orchids of the Soviet Union // Ann. Univ. Sci. Budapest. Sec. biol. — 1969. — P. 53—74.

61. Zapalowich H. Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. — Krakow, 1906. — T. I. — 297 p.

Рекомендував до друку
В.Г. Собко

В.В. Лоя, Н.Б. Гапоненко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ІСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА
ORCHIDACEAE JUSS.
ВО ФЛОРЕ ЗАКАРПАТТЯ

Освещена история исследования орхидных, приведены сведения о видовом составе семейства *Orchidaceae* Juss. во флоре Закарпаття.

V.V. Loya, M.B. Gaponenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

HISTORY OF ORCHIDACEAE JUSS. SPECIES
RESEARCH IN FLORA OF TRANSCARPATHTIA

The history of orchids study is enlightened, the data of species composition of *Orchidaceae* Juss. in Transcarpathian flora are presented.

GLADIOLUS TENUIS VIEB. У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ДОЛИНИ РІЧКИ СЕЙМ

*Установлено сучасне поширення *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній частині долини річки Сейм, вивчено еколого-цено-тичні особливості його місцезростань, досліджено вікову та просторову структуру популяцій цього виду. Запропоновано заходи щодо збереження *Gladiolus tenuis* у досліджуваному регіоні.*

Одним із типів природних комплексів, які зазнали найбільшого антропогенного впливу, є заплави річок. Саме завдяки діяльності людини в заплавах сформувалися луки із специфічним складом видів рослин. Особливий інтерес становлять заплавні луки р. Сейм, оскільки саме по Сейму відбувається поширення багатьох рідкісних гідрофільних видів флори. Одним із таких видів є *Gladiolus tenuis* Vieb., який по долині Сейму спускається на Полісся, де трапляється на Десні. В літературі є окремі згадки про знахідки виду в нижній течії р. Сейм, проте відсутні детальні описи його місцезростань, також немає даних щодо структури його популяцій. Тому вивчення популяційної структури *Gladiolus tenuis* у нижній течії р. Сейм є актуальним.

Gladiolus tenuis — занесений до Червоної книги України рідкісний вид, поширений у Східній Європі (центральна і південно-східна частини), Передураллі, на Кавказі та в Середній Азії [7, 8]. На території України вид зростає в Гірському Криму, Степу, Лісостепу та на півдні Полісся [3].

Метою нашої роботи було вивчення еколого-ценотичних особливостей місцезростань, вікової та просторової структури популяцій *G. tenuis* у нижній течії р. Сейм та

запровадження заходів щодо його збереження в даному регіоні.

Матеріали і методи досліджень

Дослідження проводились у червні 2006 р. під час цвітіння *G. tenuis* на території Чернігівської та Сумської областей маршрутно-експедиційним методом. Вивчення вікової структури популяцій, визначення типів популяцій за віковим складом здійснювали за методикою, запропонованою Т.О. Работновим (1964, 1992), а також школою Уранова (Уранов, 1960, 1973; Смирнова, 1969). Підрахунок рослин різних вікових груп проводили на пробних ділянках, закладених методом трансекти. З метою вивчення поширення *G. tenuis* у районі досліджень були опрацьовані гербарні матеріали Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW) та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (KWHN). Обробку результатів досліджень проводили з використанням стандартного набору комп'ютерних програм.

Результати

Для території нижньої течії р. Сейм було відомо 4 місцезнаходження виду:

1. Сумська обл., Конотопський р-н, 1 км на захід від с. Таранське, 5 км від залізничної ст. "Р. Сейм", під високовольтною лінією Конотоп—Кролевець, урочище

"Шпитово" (з усного повідомлення С.М. Панченка).

2. Чернігівська обл., урочище "Жилень", 1936 р., Чернооголовко (KW).
3. Чернігівська обл., Коропський р-н., околиці с. Рижки [2]. Вид зростає в ценозі зі значною (5—10%) участю *Ranunculus acris* L., *Juncus gerardii* Loisel. та *Phleum pratense* L. Проективне покриття травостою 70%.
4. Чернігівська обл., Бахмацький р-н., 1 км на південь від дороги Вербовка—Осіч [1]. Вид трапляється серед лучного різнотрав'я зі значною (5—20%) участю в ценозі *Trifolium pratense* L., *Stenactis annua* Nees, *Festuca pratensis* Huds., *Juncus gerardii* Loisel., *Dactylis glomerata* L. та *Ranunculus acris* L. Місцями на даній луці трапляється підріст (1,5—2 м) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., *Betula pendula* Roth та види роду *Salix*.

Нами виявлено нові місцезнаходження *G. tenuis* у нижній течії р. Сейм:

1. Сумська область, Конотопський р-н, між селами Озаричі і Лисогубівка, лівий берег р. Сейм (в 1 км від неї), заплава річки, 500 м від траси Конотоп—Кролевець. Вид виявлений у злаковому різнотрав'ї з домінуванням *Alopecurus pratensis* L., *Carex praechos* Schreb., *Lysimachia nummularia* L. та *Agrostis canina* L. Проективне покриття 70—90%.
2. Чернігівська обл., Бахмацький р-н, правий берег р. Сейм, 1 км на північ від с. Обірки, заплава лука. Вид зростає в злаковому різнотрав'ї без чітко виражених домінантів. У травостой значна (5—10%) участь таких видів, як *Plantago lanceolata* L., *Potentilla argentea* L., *Festuca pratensis* Huds., *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv., *Agrostis vinealis* Schreb., *Carex leporina* L. та *Equisetum arvense* L. Проективне покриття травостою становить 60%.
3. Чернігівська обл., Борзнянський р-н., правий берег р. Сейм, заплавні луки, околиці с. Кербутовка. В даному місцезростанні *Gladiolus tenuis* місцями виступає

співдомінантом (15%) разом з *Equisetum arvense*. Покриття травостою 80%.

4. Чернігівська обл., Бахмацький р-н., правий берег р. Сейм, 3 км на південь від с. Вербовка, біля заплавного листяного лісу. Вид виявлений у злаково-бобовому різнотрав'ї з переважанням *Trifolium pratense*. Проективне покриття травостою 85%.

Таким чином, для нижньої течії р. Сейм усього відомо 8 місцезнаходжень *Gladiolus tenuis*. Флористичну характеристику місцезростань виду наведено в табл. 1. Аналіз показав, що до складу фітоценозів з участю *Gladiolus tenuis* входить 121 вид.

У зв'язку з відсутністю в літературі описів етапів онтогенезу *Gladiolus tenuis* наводимо коротку характеристику виявлених вікових станів.

Проростки (р) та ювенільні (j) особини виду в нижній течії р. Сейм не виявлені.

Іматурні особини (im) характеризуються наявністю лише одного асиміляційного листка та цілком сформованої цибулини.

Віргінільні особини (v) відрізняються від іматурних наявністю двох асимілюючих листків.

Рис. 1. Вікова структура популяцій *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній частині долини р. Сейм:

1 — околиці с. Таранське (Сумська обл.); 2 — між сс. Озаричі та Лисогубівка (Сумська обл.); 3 — околиці с. Обірки (Чернігівська обл.); 4 — околиці с. Осіч (Чернігівська обл.); 5 — околиці с. Кербутовка (Чернігівська обл.); 6 — околиці с. Вербовка (Чернігівська обл.)

Таблиця 1. Флористичний склад фітоценозів за участю *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній частині долини р. Сейм

Вид	Місцезнаходження						
	Сумська обл., Конотопський р-н, між селами Озаричі і Лисогубівка	Сумська обл., Конотопський р-н, 1 км на захід від с. Таранське, 5 км від заліз. ст. "Р. Сейм"	Чернігівська обл., Бахмацький р-н, пр. берег р. Сейм, 1 км на північ від с. Обірки	Чернігівська обл., Бахмацький р-н, пр. берег р. Сейм, запл. луки, ок. с. Осіч, луки вздовж меліоративного каналу	Чернігівська обл., Борзнянський р-н, пр. берег р. Сейм, запл. луки, ок. с. Кербутовка	Чернігівська обл., Бахмацький р-н, пр. берег р. Сейм, 3 км на пд. від с. Вербовка, біля заплавного лист. лісу	
1	2	3	4	5	6	7	

Achillea collina						
J. Becker ex Reichenb.	+			+		
A. submillifolium Klok. et Krytzka	+	+	+	+	+	+
Agrimonia eupatoria L.		+	+			
Agrostis canina L.	+				+	
A. gigantea Roth						+
A. tenuis Sibth.				+		
A. vinealis Schreb.	+	+	+	+	+	+
Allium angulosum				+		
A. waldsteinii G. Don fil.		+				
Alnus glutinosa (L.) Gaerth.				+		
Alopecurus arundinaceus Poir.						+
A. pratensis L.	+	+		+	+	+
Altaea officinalis L.	+					
Anthoxanthum odoratum L.		+		+		+

Продовження таблиці

	1	2	3	4	5	6	7
Anthyllis macrocephala Wend.			+		+		
Aristolochia clematitis L.			+				
Artemisia vulgaris L.				+	+		
Arctium minus (Hill) Bernh.				+			
Barbarea vulgaris R. Br.			+				
Berteroa incana (L.) DC.				+			
Bidens tripartita L.				+			
Briza media L.			+		+		
Bromopsis inermis (Leys.) Holub				+			
Bromus mollis L.				+		+	
Butomus umbellatus L.	+						
Calamagrostis epigeios (L.) Roth		+	+				
Campanula patula L.			+		+		+
Carduus acanthoides L.						+	
Carex dioica L.					+		
C. hirta L.			+	+	+	+	+
C. leporina L.				+	+		
C. muricata L.	+			+		+	+
C. praecox Jacq. non Schreb.	+	+			+	+	
C. pseudocyperus L.	+						
C. vaginata Tausch					+		
C. vulpina L.	+	+			+		+
Centaurea jacea L.	+	+	+	+	+	+	+
Cerastium holosteoides Fries	+	+			+		
Cichorium intybus L.					+	+	
Cirsium arvense (L.) Scop.	+	+	+	+	+	+	+
Convolvulus arvensis L.	+	+			+		+
Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.	+	+	+	+	+	+	+

Gladiolus tenuis Vieb. у нижній частині долини річки Сейм

Продовження таблиці							Продовження таблиці						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Dactylis glomerata L.		+		+			Medicago lupulina L.						+
Daucus carota L.				+			Myosotis arvensis (L.) Hill				+		
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	+	+	+	+	+	+	Phleum pratense L.	+	+	+	+	+	+
Dianthus barbasi Vandas		+	+				Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.				+		
D. deltooides L.			+	+	+	+	Plantago lanceolata L.	+	+	+	+	+	+
Echium vulgare L.				+			Plantago major L.		+				+
Elytrigia repens (L.) Nevski	+	+	+	+	+	+	P. media L.			+	+	+	+
Equisetum arvense L.		+	+	+	+		Poa angustifolia L.			+			
E. palustre L.			+				Poa palustris L.	+					
Euphorbia virgultosa Klok.	+	+	+		+		Poa pratensis L.	+	+	+	+	+	+
Festuca ovina L.					+		Polygala vulgaris L.				+		
F. pratensis Huds.	+	+	+	+	+	+	Potentilla anserina L.			+	+		+
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch		+			+	+	P. argentea L.	+	+	+			
F. vulgaris Moench	+	+		+	+	+	P. impolita Wahlenb.	+			+		
Galium aparine L.		+				+	Prunella vulgaris L.		+	+		+	+
G. boreale L.		+			+	+	Pyrus communis L.		+				
G. mollugo L.	+	+		+		+	Ranunculus acris L.	+	+	+	+	+	+
G. palustre L.			+	+			R. flammula L.						+
G. verum L.	+	+		+		+	Rhinanthus apterus (Fries) Ostenf.		+	+		+	
Glechoma hederaceae L.		+	+				R. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.			+	+	+	
Hypericum perforatum L.					+		Rorippa brachycarpa (C. A. Mey.) Hayek	+				+	+
Jasione montana L.		+					R. sylvestris (L.) Bess.	+					
Juncus gerardii Loisel.	+	+		+	+	+	Rubus caesius L.		+				
Koeleria delavignei Czern. ex Domin	+	+			+	+	Rumex acetosa L.	+	+		+	+	+
Lathyrus pratensis L.	+	+					R. acetosella L.			+			
Leucanthemum vulgare Lam.	+	+		+	+	+	R. confertus Willd.	+	+	+	+	+	+
Lotus corniculatus L.	+	+	+	+	+	+	Sambucus nigra L.		+				
Lysimachia nummularia L.	+		+			+							
Matricaria perforata Merat				+									

Закінчення таблиці

1	2	3	4	5	6	7
Scutellaria galericulata L.	+	+		+		+
Silene commu- tata Guss.			+			
Stellaria graminea L.	+	+	+	+	+	+
S. palustris Retz.	+	+	+	+		+
Stennactis annua Nees		+		+	+	+
Symphytum officinale L.		+		+		
Taraxacum officinale Webb ex Wigg.	+	+				
Thalictrum lucidum L.	+	+	+	+	+	+
Trifolium alpestre L.	+	+				
T. ambiguum Bieb.				+	+	+
T. fragiferum L.	+	+				
T. montanum L.	+	+				
T. pratense L.		+	+		+	+
T. repens L.	+	+		+		+
T. sativum (Schreb.) Crome		+		+	+	+
Typha laty- folia L.	+					
Veronica chamaedris L.		+				
V. spicata L.	+			+		
Vicia angusti- folia Reinhard	+	+				+
V. cracca L.	+	+		+	+	
V. grandiflora Scop.		+				
V. tetrasperma (L.) Schreb.		+		+		+

Генеративні особини (g) мають три листки, стебло та суцвіття з 4—7 квіток. Два листки цілком сформовані, а третій має вигляд піхви з недорозвинутою листковою пластинкою.

Сенильні особини (s) у вивчених популяціях відсутні.

На основі наведеної періодизації онтогенезу нами було визначено вікові спектри для популяцій виду (табл. 2). Дані щодо вікової структури популяцій *Gladiolus tenuis* у регіоні досліджень наведено на рисунку.

На основі даних про вікову структуру популяцій *Gladiolus tenuis* нами обчислено віковість популяцій за формулою Уранова

$$\Delta = \frac{\sum K_i m_i}{\sum K_i},$$

де Δ — віковий індекс; K_i — кількість особин у віковій групі; m_i — ціна віковості.

Дані про віковість популяцій *Gladiolus tenuis* у регіоні досліджень наведені в табл. 3.

Дані щодо площі та чисельності популяцій виду наведені в табл. 4.

Обговорення результатів

Місцезростання *Gladiolus tenuis* у нижній течії р. Сейм приурочене до лучного різнотрав'я з проєктивним покриттям травостою понад 60%. Наявність значної кількості стійких до витоптування (*Trifolium repens*, *Potentilla anserina* тощо) та неїстівних (*Ranunculus acris*, *Rumex confertus*, *Achillea submillefolium* тощо) видів (табл. 1) свідчить про активний випас худоби на луках в околицях сіл Таранське, Вербовка, Озаричі та Лисогубівка, тоді як незначна кількість стійких до витоптування та неїстівних видів (табл. 1) на луках в околицях сіл Кербутовка та Обірки — про відсутність тут випасу. Значна кількість стійких до витоптування та неїстівних видів в околицях с. Осіч (табл. 1) свідчить про те, що в минулому ці луки активно використовувались під випас, однак наявність на них підросту *Alnus glutinosa*, *Betula pendula* та видів роду *Salix* говорить про те, що в даний час луки активно не експлуатуються.

Як видно з рисунка, усі популяції *Gladiolus tenuis* неповночленні, в них відсутні проростки та ювенільні особини. Згадані популяції характеризуються правостороннім віковим спектром із максимумом на генеративних особинах і є регресивними. Відсутність у популяціях *G. tenuis* проростків та ювенільних особин свідчить про те, що розмноження виду відбувається переважно вегетативним шляхом. Причиною цього, на

Gladiolus tenuis Vieb. у нижній частині долини річки Сейм

Таблиця 2. Спектри онтогенетичних станів ценопопуляцій *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній течії річки Сейм

Місцезнаходження	Кількість особин на 100 м ²						Усього
	im		v		g		
	n	%	n	%	n	%	
Сумська обл., Конотопський р-н, 1 км на захід від с. Таранське, 5 км від заліз. ст. "Р. Сейм"	25	15	16	9,6	126	75,4	167
Сумська обл., Конотопський р-н, між селами Озаричі і Лисогубівка	54	19,5	57	20,8	164	59,7	275
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, правий берег р. Сейм, 1 км на північ від с. Обірки	287	27,8	115	11,1	632	61,1	1034
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, правий берег р. Сейм, заплавні луки, околиці с. Осіч	123	25,4	63	13,0	298	61,6	484
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, правий берег р. Сейм, заплавні луки, околиці с. Кербутовка	191	20,4	107	11,5	637	68,1	935
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, правий берег р. Сейм, 3 км на південь від с. Вербовка, біля заплавного листяного лісу	30	12	9	3,5	213	84,5	252

нашу думку, є дуже густий травостій та задернений ґрунт, в якому насіння *G. tenuis* не проростає, оскільки необхідною умовою для його проростання є звільнення ґрунту від дернини, що спостерігається внаслідок діяльності кротів та диких копитних (кабан та лань європейська). Великий відсоток генеративних особин у популяціях (табл. 2) пояснюється низькою вегетативною рухливістю виду. Так, *G. tenuis* утворює вегетативні клони чисельністю до 4 особин, причому дочірні рослини розташовані на відстані до 10 см від материнської. Відсутність у популяціях *G. tenuis* сенильних особин, на нашу думку, пояснюється тим, що відмирання рослин відбувається на більш ранніх стадіях розвитку внаслідок загостреної конкуренції з іншими лучними травами та антропогенного впливу (випас худоби, сінокошіння).

Віковість досліджуваних популяцій *G. tenuis* становить від 0,33 в околицях

Таблиця 3. Віковість популяцій *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній частині долини р. Сейм

Місцезнаходження	Віковість популяції
Околиці с. Таранське (Сумська обл.)	0,396
Між селами Озаричі та Лисогубівка (Сумська обл.)	0,332
Околиці с. Обірки (Чернігівська обл.)	0,330
Околиці с. Осіч (Чернігівська обл.)	0,335
Околиці с. Кербутовка (Чернігівська обл.)	0,364
Околиці с. Вербовка (Чернігівська обл.)	0,432

с. Обірки до 0,43 в околицях с. Вербовка (табл. 3). Всі популяції є середньовіковими.

Найбільша щільність особин *G. tenuis* (табл. 2) відмічена для місцезнаходжень з околиць сіл Кербутовка та Обірки, де вона становить близько 1000 особин на 100 м². Висока щільність особин у цих популяціях

Таблиця 4. Площа та чисельність популяцій *Gladiolus tenuis* Vieb. у нижній частині долини р. Сейм

Місцезнаходження	Площа популяції, га	Чисельність популяції (в балах за шкалою Уранова)
Околиці с. Таранське (Сумська обл.)	50	1
Між селами Озаричі та Лисогубівка (Сумська обл.)	5	1
Околиці с. Обірки (Чернігівська обл.)	3	1
Околиці с. Осіч (Чернігівська обл.)	100	1
Околиці с. Кербутовка (Чернігівська обл.)	100	1
Околиці с. Вербовка (Чернігівська обл.)	3	1

пояснюється відсутністю випасу худоби та тим, що сінокосіння тут проводиться лише один раз на рік в другій половині літа. За таких умов встигає дозріти насіння, а в цибулинах утворюється достатній запас поживних речовин для відновлення вегетативних органів після скошування. Водночас в околицях сіл Таранське, Вербовка та між селами Озаричі та Лисогубівка, де в місцезростаннях *G. tenuis* сінокіс проводять у першій половині червня та випасають велику рогату худобу, щільність особин не перевищує 300 особин на 100 м² (табл. 2). Площа популяцій виду в нижній течії р. Сейм становить від 3 до 100 га (табл. 4). Найбільші площі (по 100 га) займають популяції *G. tenuis* в околицях сіл Осіч та Кербутовка. Загальна чисельність особин в усіх популяціях досить велика і оцінюється 1 балом за шкалою чисельності Уранова.

Висновки

Для нижньої течії р. Сейм відомо 8 місцезнаходжень *G. tenuis*. Місцезростання виду приурочене до лучного різнотрав'я з проєк-

тивним покриттям травостою понад 60%. Всі досліджувані популяції характеризуються правостороннім віковим спектром з максимумом на генеративних особинах і є регресивними. Надмірний випас худоби, як і відсутність сінокосу, призводить до зменшення щільності особин у популяціях виду.

У зв'язку з тим, що по долині р. Сейм відбувається поширення *G. tenuis* на Лівобережне Полісся, ми пропонуємо включити район досліджень до складу Національної екомережі як Нижньосеймський екологічний коридор і створити в усіх виявлених місцезростаннях виду ботанічні заказники місцевого значення, в яких слід обмежити випас худоби, а сінокосіння перенести на другу половину літа.

1. Карпенко Ю.О. Диференціація рослинності нижньої частини межириччя Десна-Сейм, її флористична та созологічна цінність: Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05. — К., 1999. — 190 с.

2. Лукаш О.В., Карпенко Ю.О. Сучасне поширення рідкісних видів флори Чернігівщини // Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в природі та культурі. — К., 1997. — С. 9—18.

3. *Определитель* высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин и др. — 2-е изд., стереот. — К.: Фитосоцицентр, 1999. — 548 с.

4. Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 132—145.

5. Работнов Т.А. Фитоценология. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 350 с.

6. Уранов А.А. Большой жизненный цикл и возрастной спектр ценопопуляций цветковых растений // Тез. докл. V съезда Всесоюз. ботан. об-ва. — К., 1973. — С. 217—219.

7. Уранов А.А., Смирнова О.В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1969. — Вып. 74, № 1. — С. 119—134.

8. Флора УРСР. — К., 1950. — Т. 3. — 425 с.

9. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — 608 с.

Рекомендував до друку
В.І. Мельник

Gladiolus tenuis Bieb. у нижній частині долини річки Сейм

А.А. Рак¹, Н.С. Козырь²

¹ Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

² Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН
Украины, Украина, г. Киев

GLADIOLUS TENUIS BIEB. В НИЖНЕЙ ЧАСТИ
ДОЛИНЫ РЕКИ СЕЙМ

Установлено современное распространение *Gladiolus tenuis* Bieb. в нижней части долины реки Сейм, изучены эколого-ценотические особенности его местопроизрастаний, исследована возрастная и пространственная структура популяций данного вида. Предложены мероприятия по сохранению *Gladiolus tenuis* в исследуемом регионе.

А.А. Рак¹, М.С. Козыр²

¹ М.М. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² M.G. Kholodny Institute of Botany, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

GLADIOLUS TENUIS BIEB. AT THE LOWER
PART OF THE VALLEY OF THE RIVER SEIM

Modern spreading of *Gladiolus tenuis* Bieb. at the lower part of the valley of the river Seim was determined and ecologo-coenotical peculiarities of its habitat were studied, age and spatial structure of the population of the given species were investigated. The measures of *Gladiolus tenuis* conservation at the given region are proposed.

КОЛЛЕКЦИЯ IRIS HYBRIDA HORT. ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.В. ЦИЦИНА РАН: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Рассматривается динамика объема коллекционного фонда садовых Бородатых ирисов ГБС РАН с момента его формирования. Дан развернутый анализ современного состояния коллекции, а также обозначены перспективы ее дальнейшего развития.

Планомерная работа по созданию коллекций живых растений в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН началась практически одновременно с его официальным открытием.

Коллекция ирисов, существующая уже более 50 лет в составе коллекционных фондов отдела декоративных растений (ОДР), была заложена спустя 3 года с момента основания Сада. Началом ее формирования стало поступление крупной партии посадочного материала из ГДР в 1948 г., который после прохождения карантинных мероприятий в 1952 г. был передан в ОДР [8].

В течение всего периода существования коллекция регулярно обновлялась, систематически пополняясь сортами зарубежной (европейской и американской), а также отечественной селекции. Основным источником ее формирования были поступления сортового посадочного материала из зарубежных селекционных фирм.

Основу коллекции, в соответствии с их безусловным лидерством в мировом ассортименте садовых ирисов, всегда составляли сорта *Iris hybrida hort.* За период существования коллекции в ее составе прошли интродукционное испытание более 1500 культиваров [4].

На основе многолетнего сортоизучения отбирались лучшие сорта для озеленения. На базе коллекции была разработана агротехника ирисов для средней полосы России [12]. С конца 50-х годов систематически публикуются списки культиваров, рекомендуемых для массового размножения [3, 6, 13].

За 54 года существования коллекции садовых Бородатых ирисов ОДР ГБС РАН документально зафиксировано 19 поступлений посадочного материала. Пополнение коллекционных фондов происходит систематически, с интервалом, в большинстве случаев составляющим 1—3 года.

За всю историю коллекции имели место только два наиболее крупных поступления посадочного материала: 177 сортообразцов в год ее фактического образования (1952) и 220 — в 1982 г., когда растительный материал поступил из двух источников (США и Франции) одновременно.

Анализ характера периодичности и объемов пополнения коллекции ирисов ОДР ГБС РАН не обнаруживает четкой тенденции: не зафиксировано ни кардинального изменения интервалов между поступлениями растительного материала, ни существенных сдвигов в их количественном составе (см. таблицу).

Рис. 1. Соотношение сортов Бородатых ирисов селекции разных стран в зависимости от года пополнения коллекции

Поступление материала осуществлялось в основном из США, реже из ГДР (Германии) и Франции, что соответствует лидирующему положению США в сфере промышленного семеноводства, связанного с культурой садовых Бородатых ирисов.

Доминирующая позиция США, также прослеживаемая в сфере мировой селекции *Iris hybrida hort.* [14], отражена в количественном соотношении поступавших в коллекцию ОДР ГБС РАН сортов садовых Бородатых ирисов, представляющих селекционные достижения разных стран (рис. 1).

Документально подтвержденная динамика сокращения объема коллекции ирисов ОДР ГБС РАН также не обнаруживает четкой тенденции (рис. 2). За период с 1962 по 2004 год из ее состава выбыло 846 сортообразцов. Только в течение 4 лет (с 1969 по 1972 г. включительно) зафиксировано стабильно высокое (257 сортообразцов, 30,4% от общего количества выбывших сортов) сокращение объема коллекции. При этом только один сорт — 'Helen Collingwood', по-

Динамика пополнения коллекции садовых Бородатых ирисов ОДР ГБС РАН

Год поступления материала	Страна	Количество образцов
1952		174
1958	США	54
1960	ГДР, США	58
1961	США	20
1963	ГДР	94
1966	США	63
1968	Франция	36
1972	США	1
1976	США	40
1979	США	37
1980	Германия	11
1982	США, Франция	194
1983	США	36
1984	США	17
1986	США, Франция	29
1987	США	40
1988	США	23
1989	США	59
1994	США	102
1998	США	4
2001	США	129

Рис. 2. Динамика сокращения коллекции садовых Бородатых ирисов ОДР ГБС РАН

лученный из США в 1949 г., был исключен в результате отбраковки по декоративным характеристикам. Остальные сорта (по данным полевых журналов) выбыли из состава коллекции по причине гибели растений в зимний период или в течение вегетационного сезона.

Исключая вышеуказанный временной период, наибольшее количество образцов

было выведено из состава коллекции в 1974, 1995 и 1998 годах — 41, 39 и 43 сорта соответственно. В 1998 г. имела места крупная отбраковка материала: 69,8% сортообразцов (от общего количества исключенных культиваров) было признано не соответствующими уровню декоративных характеристик, существующему в то время.

Рис. 3. Динамика продолжительности существования сортов в составе коллекции ирисов ОДР ГБС РАН

Рис. 4. Распределение сортов коллекции ОДР ГБС РАН по срокам регистрации

В работе по содержанию коллекций живых растений одной из наиболее важных характеристик, которую необходимо учитывать, является длительность существования сортообразцов в составе коллекционного фонда той или иной культуры в условиях конкретного региона [7, 11].

Для садовых Бородатых ирисов на основе анализа 1175 сортообразцов коллекции ОДР ГБС РАН установлено, что большинство культиваров сохраняется в ее составе от 5 до 20 лет (рис. 3).

В течение первых четырех лет под действием отбора элиминируются сорта с наименьшим адаптивным потенциалом, т.е. наименее приспособленные к почвенно-климатическим условиям данного региона. Таким образом, продолжительность первичного интродукционного испытания сортов садовых Бородатых ирисов должна составлять не менее четырех лет.

В рамках последующего временного периода (5—20 лет) в результате действия стабилизирующего отбора формируется совокупность культиваров, составляющих функциональное ядро коллекции с характерной высокой интенсивностью темпов смены сортов. При формировании коллекционного фонда культуры садовых Бородатых ирисов рекомендуется планировать работы с акцентом на данной группе сортообразцов. Это позволит поддерживать количественный и качественный объем коллекции на уровне, обеспечивающем репрезентативность мирового ассортимента рассматриваемой культуры.

В течение последующего временного периода под действием отбора формируется группа наиболее пластичных культиваров с высоким адаптивным потенциалом, которая может существовать в составе коллекции длительное время (свыше 20 лет).

Эта группа сортов составляет основу коллекционного фонда в долгосрочной перспективе, являясь наиболее стабильной его частью.

В настоящее время в состав коллекционных фондов ГБС РАН входит одна из наиболее крупных в России государственных коллекций *Iris hybrida hort*, содержащая 434 сорта, представляющие все существующие садовые группы, классы окрасок и сроки цветения.

Коллекция содержит культивары, принадлежащие к разным периодам сортосмен. Это позволяет продемонстрировать широкий спектр декоративных возможностей садовых Бородатых ирисов, а также проследить направленность и характер эволюционных изменений их культурных форм [10]: от выведенных в XIX в. мелкоцветковых диплоидных сортов, таких как 'M-me Chereau', 'Amas', 'Quaker Lady' до современных высокорослых тетраплоидов с крупным околоцветником и сложной цветовой гаммой — 'Full Impact', 'Midnight Majesty', 'Perfect Union', 'Sunshine and Snow' и др. (рис. 4).

В последние годы интродукционная работа с садовыми Бородатыми ирисами в ГБС РАН ориентирована на сорта низко- и среднерослых ирисов, которые по комплексу морфобиологических признаков наиболее полно отвечают климатическим условиям средней полосы России [9].

В дальнейшем планируется пополнение коллекции отечественными сортами с целью их превалирования в составе коллекционного фонда ирисов ОДР ГБС РАН.

В рамках научно-исследовательской работы НИР на базе коллекции планируется цикл цитогенетических и морфобиологических исследований с разработкой на их основе селекционной программы с использованием методов биотехнологии, направленной на отбор перспективных сеянцев в наиболее короткие сроки. Кроме того, в условиях постоянно ухудшающейся экологической обстановки коллекции живых растений являются перспективным способом сохранения биоразнообразия растительного мира *ex situ* [1, 2, 5].

1. *Александрян С.М.* Современные проблемы мобилизации мировых растительных ресурсов: исторический и международные аспекты: Автореф. ... канд. биол. наук. — СПб., 2002. — 28 с.

2. *Андреев Л.Н.* Стратегия ботанических садов по охране растений / Междунар. совет ботан. садов по охране растений. — М., 1994. — 62 с.

3. *Былов В.Н.* и др. Цветочно-декоративные травянистые растения (краткие итоги интродукции). — М.: Наука, 1983. — С. 104—113.

4. *Демидов А.С., Кузьмин З.Е., Шатко В.Г.* Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (история, становление и достижения): к 60-летию основания. — М.: ГБС РАН; Тула: ИПП "Гриф и К", 2005. — 112 с.

5. *Доронькин В.М.* Состояние и перспективы охраны касатиковых (Iridaceae Juss.) в Сибири. — Изд-во Сиб. отдела АН СССР. Сер. биол. науки, 1989. — Вып. 2. — С. 52—62.

6. *Карпионов Р.А.* и др. Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии / Совет ботанических садов России. Центральный ботанический сад АН Белоруси. — Минск: Изд-во Э.С. Гальперина, 1997. — С. 280—313.

7. *Карпун Ю.Н.* Основы интродукции растений. — СПб., 2002. — 31 с.

8. *Коровин С.Е.* и др. Интродукция растений в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН: к 50-летию основания. — М.: Наука, 1995. — 188 с.

9. *Родионенко Г.И.* Ирисы. — Л.: Агропромиздат, 1988. — 159 с.

10. *Родионенко Г.И.* Ирисы. — СПб.: Диамант, Агропромиздат, 2002. — 192 с.

11. *Скворцов А.К.* и др. Формирование устойчивых интродукционных популяций. — М.: Наука, 2005. — 187 с.

12. *Шаронов В.А.* Рекомендуемый ассортимент ирисов и гладиолусов для Средней зоны СССР // Опыт выращивания луковичных, клубнелукович-

ных и многолетних цветочных растений. — М.: Наука, 1964. — С. 43—60.

13. *Шаронов В.А., Филатова Е.П.* Лучшие сорта ирисов для массового размножения. — М.: Наука, 1964. — 5 с.

14. *Warburton B.* The world of irises / The American iris society. — Wichita, Kansas, 1995. — 494 p.

Рекомендовал к печати
Ю.В. Буйдин

Н.А. Мамаева, И.В. Васильева, О.С. Демидов

Головний ботанічний сад ім. М.В. Цицина РАН,
Росія, м. Москва

КОЛЕКЦІЯ IRIS HYBRIDA HORT. ГОЛОВНОГО
БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.В. ЦИЦИНА РАН:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ І СУЧАСНИЙ
СТАН

Розглянуто динаміку об'єму колекційного фонду садових Бородатих ірисів ГБС РАН з моменту його формування. Дано розгорнутий аналіз сучасного стану колекції, а також визначено перспективи її подальшого розвитку.

N.A. Mamaeva, I.V. Vasilieva, A.S. Demidov

Main Botanical Garden named after N.V. Tsitsin of
the RAS, Russia, Moscow

RETROSPECTIVE ANALYSIS AND MODERN
STATUS OF IRIS HYBRIDA HORT. COLLECTION
IN MAIN BOTANICAL GARDEN NAMED AFTER
N.V.TSITSIN OF THE RAS

Dynamics of volume of Iris hybrida hort. collection of Main Botanical Garden of the RAS from the date of its formation is considered in the paper. Detailed analysis of modern state of collection is presented, and a perspective of subsequent collection development is shown.

СТВОРЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР PINUS SYLVESTRIS L. ЯК БАНКУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ВИДУ В УКРАЇНІ

На підставі аналізу літературних даних та власних досліджень висвітлено сучасний ареал Pinus sylvestris L. та історію створення географічних культур P. sylvestris в Україні як банку збереження генетичного потенціалу цього виду.

Значення географічного середовища для формування виду вивчається науковцями з часів Ч. Дарвіна, а проблема стійкості виду в нових умовах існування була піднята у ХІХ ст. Перші результати таких досліджень у лісокультурній справі висвітлено у працях М.К. Турського [16], А. Ciezlar, P.K. Schott, E. Wibeck [17].

За Майром [5], велику різноманітність природних популяцій можна об'єднати за трьома категоріями: а) клинальна мінливість — мінливість виду за популяціями відбувається ранжовано; б) географічні ізоляти — популяції, що існують окремо від основної частини ареалу; в) гібридні зони — гібридні популяції з підвищеною мінливістю, які займають відносно невеликий простір у місцях контактів видів.

У цілому, під географічною мінливістю розуміють просторові відмінності між популяціями всіх рівнів, які мають такі особливості: кожна популяція відрізняється від іншої генетично, а при використанні тестів — і біометрично; різниця між ними варіює від незначних до майже видових відмінностей; території, що займають популяції, можуть бути незначними за площею або досить великими; географічній мінливості підлягають усі ознаки, але вони змінюються незалежно, тому сусідні популяції можуть бути близькими за одними ознаками та значно відрізнятися за іншими [7].

Основним засобом для вивчення географічної мінливості спадкових властивостей та збереження генетичного потенціалу лісових деревних порід є створення географічних культур, тобто вирощування і порівняльна оцінка насінневих культур різного географічного походження [9]. Дослідження цього питання є особливо актуальним для головної лісоутворюючої породи України — сосни звичайної (Pinus sylvestris L.).

Сучасний ареал Pinus sylvestris [12] порівняно з ареалами інших видів сосен, що ростуть в Євразії, є найбільшим. Другою характерною особливістю сучасного ареалу Pinus sylvestris є його інтразональність, оскільки він розташований у зоні тайги, лісостепу і степу. Третьою особливістю ареалу є ізольоване, або острівне, зростання сосни звичайної на півдні. Найбільш детально місцезнаходження Pinus sylvestris у районах її острівного поширення на півдні були описані Ф. Кеппеном [2] і Г.І. Танфільєвим [15], які торкнулися першопричин цього цікавого явища.

Здатність сосни звичайної існувати в різноманітних екологічних умовах — від крайньої півночі до субтропічних районів, плодоносити за умов північного довгого і південного короткого дня, короткого вегетаційного періоду на півночі і тривалого на півдні, при абсолютному зимовому мінімумі температури повітря $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ і абсолютному літньому максимумі $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ і вище, задо-

вольнятися низьким рівнем вологості повітря і малими запасами води та поживних речовин у ґрунті, рости на болотах і пісках — забезпечила даному виду великий ареал в Євразії — від 70° до 37° північної широти і від 7° західної довготи до 126° східної [1, 12].

До зазначених меж ареалу сосни звичайної не ввійшли місцезнаходження її, представлені ізольованими острівними борами переважно на піщаних дюнах у заплавах річок. У гірських районах сосна досягає найбільших абсолютних висот порівняно з іншими видами. На Кавказі і в Іспанії підіймається до 500 м н.р.м., у Швейцарських Альпах — до 1800—1950 м, у Високих Татрах окремі екземпляри трапляються на висоті 1465 м, у Вогезах — 1200 м, у південній Норвегії — 940 м, у Червоних Горах — 600 м, у Швеції і Фінляндії — 250 м, на Кольському півострові — 250 м. У середній і південній частинах Східного Сибіру сосна підіймається в гори до 800—1000 м н.р.м. [14].

На півночі межа ареалу с. звичайної досягає межі поширення деревних порід. Північна межа ареалу є природним кліматичним рубежем, північніше від якого сосна зростати вже не може. За спостереженнями Рінвалля [17], на північ від озера Енаре (Фінляндія) по 70° п.ш. сосна формує здатне до проростання насіння в середньому один раз на століття. Вирішальним чинником виживання с. звичайної у тундрі є життєздатність насіння, яка лімітується несприятливими умовами проростання і розвитку сходів — весняними заморозками, низькими температурами ґрунту, високим рівнем літнього відтавання вічної мерзлоти, щільним моховим покривом [13].

Південна сучасна межа суцільного поширення сосни приблизно проходить по лінії Київ-Чернігів, між Брянськом і Орлом, між Тулою і Серпуховим, Рязанню, уздовж Ками до річки Білої, огинаючи Південний Урал йде до Міасу, потім прямує до Алтаю [3, 14]. Оскільки в проведенні лінії південної

межі поширення сосни є деяка умовність, більш правильно вважати нею межу між лісостеповою і степовою зонами.

Виходячи із наведеного вище, можна припустити, що даний вид має проявляти яскраві географічні відмінності в межах свого ареалу.

Східну межу ареалу складають ізольовані острови соснових лісів, які заходять до північної Монголії.

Західна межа ареалу доходить до Шотландії і далі йде до північно-західної Норвегії вздовж західного узбережжя Скандинавського півострова, підіймаючись до 70° п.ш. [12].

Одним із перших досліджень впливу походження насіння на ріст та розвиток деревних порід є праця Луї де Вільморена. У 1820—1840 рр. він вирощував у Франції *Pinus sylvestris* із насіння різного географічного походження. Ці дослідження показали, що географічна мінливість *P. sylvestris* зумовлена здебільшого не впливом навколишнього середовища, а генетично. Виявилось, що у Франції з насіння, привезеного з Росії, виростили прямостовбурові сосни, а із насіння, привезеного з Німеччини, — дерева із кривими стовбурами. Ця тенденція спостерігалась і у насадженнях другого покоління, створених Вільмореном [7].

Першим досвідом створення географічних культур у царській Росії вважають випробні культури сосни звичайної, створені В.Д. Огієвським у 1910—1916 рр. Випробні культури були закладені в Охтенському, Брянському, Фащевському, Боровському лісництвах Росії, а також у Собічевському та Нікольському лісництвах в Україні [1, 10].

На території нашої країни дослідження географічної мінливості лісоутворюючих порід проводились з 1928 р., тоді були закладені географічні культури *Pinus sylvestris* на Краснотростянецькій лісовій дослідній станції (Сумська обл.). У 1951—1957 рр. під керівництвом А.С. Яблокова бу-

ли створені географічні культури *P. sylvestris* у Башкирській АРСР та Латвійській РСР, а також у Ставропольській, Воро- незькій, Московській областях.

Сьогодні дослідження у цьому напрямку охоплюють майже весь ареал *Pinus sylvestris* [4, 18]. Так, найбільша на теренах колишнього Радянського Союзу євроазіатська транснаціональна мережа географічних культур *P. sylvestris* була створена в 1976 р. відповідно до наказу Управління лісового господарства СРСР від 1973 р. Вона об'єднала 36 пунктів, де випробовується насіння, зібране із 113 популяцій сосни.

Після утворення окремих держав на пострадянській території, в Україні залишилось чотири об'єкти з цієї мережі (див. таблицю), в яких представлено близько 70 популяцій сосни звичайної із Росії, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Казахстану та інших країни. Ці об'єкти є важливими банками генетичного потенціалу *P. sylvestris* для нашої країни, адже із втратою зв'язків з регіональними інститутами СРСР вони набули державного значення.

Унікальними для України є еколого-географічні культури *Pinus sylvestris* L., закладені у 1981 р. у Дзвінківському лісництві Боярської лісової дослідної станції за проектом кафедри лісових культур Національного аграрного університету [6, 11]. Відбір насіння для створення цих культур проводився у природних насадженнях в умовах свіжого субору у Західному, Центральному, Північному, Східному Поліссі, Західному, Правобережному і Лівобережному Лісостепу, Степу та Центральному Лісостепу Росії.

Також існує низка випробних культур *Pinus sylvestris* різного географічного походження, що мають регіональне значення і репрезентують популяції різного географічного походження в межах лісонасінневих районів. Такими є випробні культури 1978, 1979, 1980, 1989 років створення у Старопетрівському лісництві Київської лісо-

Місцезнаходження географічних культур *Pinus sylvestris* L. в Україні 1976 р. створення

Місцезнаходження	Географічні координати	Кількість представлених популяцій
Харківська область, Ізюмський ДЛГ	49°00' півн.ш. 37°30' с.д.	42
Херсонська область, Цюрупинський ДЛГ	46°30' півн.ш. 32°30' с.д.	38
Львівська область, Самборський ДЛГ	50°00' півн.ш. 24°00' с.д.	33
Житомирська область, Олевський ДЛГ	51°00' півн.ш. 42°00' с.д.	37

насінневої дослідної станції. На цих об'єктах випробовується сосна звичайна із Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської областей.

Результати досліджень, проведених нами на еколого-географічних культурах Боярської лісової дослідної станції та випробних культурах Київської лісонасінневої дослідної станції, підтверджують закономірності існування окремих популяцій у межах ареалу. Так, північні популяції в еколого-географічних та випробних культурах (гомельського та житомирського походження) вимагають меншої кількості тепла і починають свій ріст та цвітіння раніше за місцеві (київського походження). Вони також раніше (на 1—2 доби) закінчують вегетацію. У популяціях південного та східного походження (черкаське, луганське, харківське) спостерігається зворотня тенденція — дерева у них краще переносять посушливі періоди. Сосна звичайна місцевого походження є зазвичай найстійкішою, а с. звичайна іншорайонного походження (гомельське, житомирське) — більш продуктивною.

Таким чином, географічні культури *Pinus sylvestris* є унікальними об'єктами для

збереження генетичного фонду цього виду. В Україні існує низка таких об'єктів, їх дослідження збагачують бази даних з вивчення внутрішньовидової мінливості та особливостей інтродукції головної лісоутворюючої породи України.

1. Гордиенко М.И. О создании наиболее доходных лесных насаждений в Лесостепи УССР // Труды УСХА. — 1963. — Вып. 5. — С. 21—34.
2. Кеппен Ф. Географическое распространение хвойных деревьев в Европейской России и на Кавказе // Записки Императорской академии наук. — СПб., 1885. — С. 31—49.
3. Кондратюк Є.М. Дикоростучі хвойні України. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — 120 с.
4. Криницький Г.Т. Морфологічні основи селекції деревних рослин: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 06.03.03. — К., 1993. — 46 с.
5. Майр Э. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога. — М., 1947. — 104 с.
6. Маурер В.М., Зацарная Л.В. Рост и состояние семенного потомства сосны в эколого-географических культурах Боярской ЛОС // Сб. науч. трудов УСХА. — 1986. — Вып. 8. — С. 4—10.
7. Молотков П.И., Патлай И.Н., Давыдова Н.И. Селекция лесных пород — М.: Лесн. пром-сть, 1982. — 224 с.
8. Огиевский В.Д. К вопросу о влиянии происхождения семян на рост леса // Сб. статей по лесному хозяйству в честь 25-летия деятельности профессора М.М. Орлова. — М., 1916. — С. 31—42.
9. Пальцев А.М., Мерзленко М.Д. Роль географических культур в лесокультурном деле. — М.: Изд-во Моск. лесотехн. ин-та, 1990. — 54 с.
10. Редько Г.И., Дурсин А.Д. Географические культуры ели. — Л.: Изд-во Ленингр. лесотехн. акад., 1982. — 59 с.
11. Сагайдак С.І. Особливості розповсюдження фізіологічно активного коріння сосни звичайної різного географічного походження в ґрунті Київського Полісся // Наук. вісн. НЛТУУ. — 2005. — Вип. 15.5. — С. 91—93.
12. Семенова-Тян-Шанская А.М., Правдин Л.Ф. Сосновые леса. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 83 с.

13. Сочава В.Б. Темнохвойные леса. — М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 214 с.
14. Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники. — Л.: Гослестехиздат, 1934. — 129 с.
15. Танфильев Г.И. Пределы лесов на юге России // Географические работы. — М., 1953. — С. 227—348.
16. Турский М.К. О выращивании сосны. — М.: Лесное дело, 1899. — 176 с.
17. Ciezlar A. Die Bedeutung klimatischer Varitäten unserer Holzarten für den Waldbau // Centralblatt für das gesamte Forstwesen. — Wien, 1907. — S. 1—32.
18. Shutyaev A., Giertych M. Genetic subdivisions of the range of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) based on a transcontinental provenance experiment // *Silvae Genetica*. — 2000. — N 49 (3). — P. 137—151.

Рекомендував до друку С.І. Кузнецов

С.І. Сагайдак, О.Г. Антоненко, К.В. Шупер
Национальный аграрный университет,
Украина, г. Киев

СОЗДАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР PINUS SYLVESTRIS L. КАК БАНКА СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА ВИДА В УКРАИНЕ

На основании анализа литературных данных и собственных исследований освещен современный ареал *Pinus sylvestris* L и история создания географических культур *P. sylvestris* в Украине как банка сохранения генетического потенциала данного вида.

S.I. Sagaidak, O.G. Antonenko, K.V. Shouper
National Agrarian University,
Ukraine, Kyiv

CREATION OF GEOGRAPHIC CULTURE OF PINUS SYLVESTRIS L. AS A BANK OF SPECIES GENO- FUND CONSERVATION IN UKRAINE

On the basis of available literature and own researches the modern area of *Pinus sylvestris* L. is shown. The history of *Pinus sylvestris* geographic culture creation as a bank of genetic potential conservation is given.

УДК 582.573.81:581.162

А.І. ЖИЛА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ БІОЛОГІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ VELTHEIMIA GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

*На підставі вивчення феноритмів та будови плодів встановлено, що дослідні види, отримані за делектусами під різними назвами, належать до одного виду — *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker. Відмінності у морфологічній будові квіток та плодів дослідних зразків свідчать про високу варіабельність виду.*

За сучасною номенклатурою до складу роду *Veltheimia* Gled. входить усього два види — *V. bracteata* Harv. ex Baker та *V. capensis* (L.) DC. [13]. Проте історія вивчення видового складу такого маленького за об'ємом роду була досить непростою. Рід був вперше описаний Йоганном Готлібом Гледічем (1714—1786) у 1771 р. і названий на честь німецького покровителя ботаніки Августа Фердинанда Каунт вон Вельтгейма (1741—1801) [14]. І хоча в літературі є посилання на час відкриття обох видів, ідентифікація їх досі залишається складною, а остаточне систематичне положення роду не встановлене [7]. Стверджують, що обидва види відомі в культурі вже близько 200 років [10] і були дуже популярними у Вікторіанський період. Найбільшим попитом вони користувались у 20-х роках ХХ ст., але, на жаль, сьогодні вирощування цієї культури є рідкістю, в Україні її можна зустріти лише в ботанічних садах в умовах захищеного ґрунту.

Донедавна вважалось, що до складу роду *Veltheimia* входить від 3 до 6 видів [3, 10, 11, 14]. У літературних джерелах здебільшого згадується *V. viridifolia* (L.) Jacq., але при цьому зазначається, що під цією назвою можуть культивуватись інші види [12],

що пояснюється великою подібністю морфологічних ознак у видів роду.

Після численних номенклатурних змін нарешті було встановлено межі роду і введено синоніміку: *V. bracteata* Harv. ex Baker (*V. undulata* Moench, *V. viridifolia* (L.) Jacq.) та *V. capensis* (L.) DC. (*V. glauca* (Aiton) Jacq., *V. deasii* Barnes, *V. roodeae* Phil, *V. edulis* (Vahl) Vahl).

Обидва види є ендеміками Південної Африки. Ареал роду простягається вздовж узбережжя з південно-східної її частини через центральну, переходячи до південно-західної.

V. bracteata походить з південно-східного Капа, для якого характерний літній дощовий період і добре виражений один сухий період (двосезонний клімат) [4]. Літо дуже спекотне, зима помірна, річна кількість опадів становить 800—550 мм з максимумом влітку. Найнижчі середньомісячні показники як за температурою, так і за кількістю опадів, припадають на липень [2]. Зимовий сухий безхмарний період (з червня по вересень) триває близько 100 днів (3 місяці) [1]. Досить рівний режим зволоження триває з жовтня по квітень, а на початку і в кінці дощового сезону (відповідно вересень і квітень) показники дещо нижчі, але майже однакові. На найтепліший місяць (лютий) припадає літній максимум у річному ході

Рис. 1. Феноспектр наземного розвитку річного пагона *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker в оранжерейних умовах (НБС ім. М.М. Гришка) та кліматичні характеристики південно-східного узбережжя Південної Африки:

■ — вегетація; — — кількість опадів;
 ■ — цвітіння; - - - температура
 □ — плодоношення;

опадів. Щодо температурного режиму, то середньорічна температура становить +19...22 °C, середня температура січня — +24...27 °C, а липня — +14...17 °C.

Цей вид має літній ритм росту: листки опадають взимку (травень—липень), нові листки з'являються навесні, після короткого зимового періоду спокою (червень—серпень). У регіонах, де дощі йдуть протягом року, *V. bracteata* майже вічнозелена, листки не відмирають, доки не сформується нова розетка [13]. Зростає в прибережних лісах і чагарниках, на трав'янистих і кам'янистих пагорбах. Ці рослини можуть рости при частковому притінненні, яке слугує прикриттям від прибережних поривів вітру.

V. capensis є досить рідкісним ендеміком, що походить з району із зимовим дощовим періодом і характерний для піщаних по-

сушливих частин південно-західного Капа. Представники виду займають досить широкий ареал: від Кейптауна до річки Оранжевої на кордоні з Намібією. Рослини ростуть на піщаних пагорбах, морських узбережжях, потребують повного освітлення для доброго цвітіння, а під час посухи вступають у період спокою.

Обидва види є варіабельними [15, 16].

До колекції відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) насіння представників роду *Veltheimia* надійшло за делектусами у 1988 р.: *V. viridifolia* (L.) Jacq. — із ботанічного саду м. Нансі (Франція), *V. bracteata* Harv. ex Baker, *V. capensis* (L.) DC. — із ботанічного саду м. Штутгарт (Німеччина). У подальшому, щоб уникнути плутанини, ми вживатимемо саме ці назви як видові (або зразки), під якими вони і надійшли до нашої колекції.

Метою роботи було вивчення особливостей репродуктивної біології трьох дослідних видів *Veltheimia*, а також виявлення чітких морфологічних ознак у будові квіток та плодів, за якими можна було б їх ідентифікувати під час цвітіння та плодоношення.

Зважаючи на те, що серед отриманих видів були рослини під назвами *V. bracteata* та *V. capensis*, слід було чекати різні феноритми їх зростання, оскільки вони походять з районів з діаметрально протилежним режимом зволоження. Проте фенологічні спостереження за вегетацією, цвітінням та плодоношенням дослідних видів показали, що у всіх трьох ці фази проходять ідентично. Наземний розвиток річного пагона в умовах оранжерейної культури НБС збігається з дощовим періодом, а припиняється з початком сухого з періодичністю, яка характерна для геофітів південно-східної частини Південної Африки (рис. 1). Оскільки в цій частині Південної Африки зростає лише *V. bracteata*, то можна припустити, що всі дослідні рослини належать до цього виду.

Дослідні види є представниками групи рослин із синантним типом розвитку (ріст листків і квітконоса збігається у часі). Рослини вступають у генеративну фазу на 3-й рік вегетації. Генеративний пагін з'являється у жовтні—листопаді невдовзі після початку відростання листків (середина вересня). Бутонізація триває близько 70 діб, водночас спостерігається повільний ріст квітконоса. Цвітіння починається в кінці січня — на початку лютого. Квітки розкриваються в акропетальному порядку. Суцвіття — китиця до 15 см завдовжки. Квітконос довжиною до 86 см, із сизим нальотом та червонуватими плямами, прямостоячий, складається з двох частин. Перша розташована від основи денця і заповнена щільною механічною тканиною, утворюючи "стрижень". У місці виходу з цибулини стрілка заповнена паренхімою пухкої структури. До моменту досягання плодів стрілка стає порожнистою. Після плодоношення вона засихає, полягаючи.

А.П. Хохряков [9] відносить цей рід до типу із зрослими біля основи листочками оцвітини, в якого частки оцвітини дуже короткі, слабо відігнуті в боки, а пиляки прикріплені до трубки оцвітини. Квітка проста, віночок зрослолистий, трубчастий, до 4 см завдовжки і до 8 мм у діаметрі у квіток нижнього ярусу і близько 4 мм завдовжки — у верхівкових квіток. Розмір квіток зменшується в акропетальному напрямку. Найбільша загальна кількість квіток у суцвітті зафіксована у *V. bracteata* — 135 шт. (без урахування верхівкових стерильних квіток).

Тривалість цвітіння квіток зменшується також в акропетальному напрямку: суцвіття нижнього ярусу цвітуть 10—12 днів, середнього — 8—10, верхнього — 6—8. Верхівкові квітки стерильні, мають редуковану оцвітину. Тривалість цвітіння всього суцвіття — близько 3 місяців.

Квітки дослідних видів значно відрізняються за забарвленням віночка. У *V. viridifolia* вони блідо-жовтого кольору, кінчики

Рис. 2. Будова плодів: А — *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker; Б — *V. capensis* (L.) DC.; В — *V. viridifolia* (L.) Jacq.

сегментів віночка не забарвлені в інший колір, у *V. capensis* квітки мають чітко відокремлені одна від одної світло-бурякові плями на жовтуватому фоні, кінчики сегментів віночка з чітким буряковим забарвленням, у *V. bracteata* квітки мають інтенсивні світло-бурякові плями, що майже зливаються в загальний фон, жовтуватого відтінку немає, кінчики сегментів забарвлені у розмитий світло-буряковий колір.

Плід у дослідних видів — 3-стулкова плівчаста коробочка з трьома розвиненими шкірястими крилами. За морфометричними ознаками їх плоди не відрізняються. Найбільшу довжину плоди мають у нижньому ярусі — близько 40 мм завдовжки, а у верхньому — до 30 мм. Ширина плодів нижнього ярусу — до 25 мм, верхнього — до 18 мм. Трапляються поодинокі випадки утворення 2-стулкових коробочок.

У місцях природного місцезростання, коли коробочки висихають і стають пергаментними (зазвичай у середині літа), плоди поширюються вітром.

Будова плодів відрізняється за двома основними ознаками: будовою країв стулочок і наявністю опуклих тяжів уздовж стулочок (рис. 2).

У плодів *V. viridifolia* верхній і нижній краї стулочок заокруглені; два ряди випуклих

тяжів добре виражені вздовж кожного боку стулок. У *V. capensis* верхній край стулок витягнутий, а нижній — заокруглений; один ряд випуклого тяжу злегка виражений уздовж кожного боку стулок. У *V. bracteata* верхній край стулок заокруглений, нижній — дещо загострений; опуклий тяж майже не виражений.

Хоча ідентифікувати дослідні види за плодами досить легко, наявність у них крилатої коробочки свідчить про те, що за сучасною номенклатурою всі вони належать до одного виду — *V. bracteata*, адже для *V. capensis* характерні майже здуті коробочки.

Спостереження за насінневою продуктивністю проводили протягом трьох років (2002—2004 рр.) на 5 екземплярах *V. capensis* і 5 екземплярах *V. bracteata*, які у 2006 р. досягли 18-річного віку.

Плоди визрівають в акропетальному порядку: плоди нижнього ярусу — у перших числах травня, верхнього — у 20-х числах травня. Фіксувалося загальне число квіток та плодів на квітконосі. За три роки спостережень сумарна кількість квіток, що зав'язали плоди, у *V. bracteata* становила 22% від загальної кількості квіток на квітконосі, у *V. capensis* — 39%. За період спостережень загальна кількість квіток на квітконосах, як і кількість плодів, що зав'язувались, була практично однаковою з року в рік, що свідчить про те, що у цьому віці рослини перебувають у стаціонарній фазі (або фазі плато).

Повідомляють, що у Донецькому ботанічному саду плоди у *V. viridifolia* утворюються рідко (не щорічно) і не на кожному суцвітті [6]. У кожній стулці плоду може зав'язуватися по 2—3 насінини. Проте, як зазначає автор, насіння несхоже.

Насіння у дослідних видів не відрізняється за морфометричними показниками, воно чорне, грушоподібне, до 7 мм завдовжки і 3 мм у діаметрі.

Детальний аналіз насінневої продуктивності у *V. bracteata* та *V. capensis* в умовах

культивування в НБС [5] показав, що хоча максимальна продуктивність плоду у видів роду *Veltheimia* становить 9 насінин (по три насінини у кожній стулці), у дослідних видів найчастіше зав'язується лише одна насінина на весь плід. Випадки, коли зав'язується по дві насінини у стулках, більш рідкі. І лише в одному випадку за декілька років спостережень зав'язалося три насінини в одній стулці у *V. bracteata*. У *V. capensis* не зафіксовано жодного випадку зав'язування трьох насінин у стулці.

В умовах оранжерейної культури ми можемо успішно змоделювати режим зволоження (влаштувавши період спокою з червня до середини вересня і витримуючи більш-менш збалансований полив посезонно), проте в цих умовах досить складно змоделювати температурні режими, адже утримувати рослини в липні при температурі +14...17 °С практично неможливо, а у січні при температурі +27 °С досить проблематично.

Досить успішне культивування дослідних видів (регулярне цвітіння і плодоношення) при відповідному режимі зволоження і невідповідному температурному режимі в умовах зростання в оранжерейній культурі НБС порівняно з умовами в місцях природного зростання, може свідчити про високу пластичність роду щодо пристосування до умов зростання та ендегенний тип розвитку. Успішність вирощування залежить від дотримання тривалості вологого та сухого періодів.

Таким чином, однакові феноритми зростання дослідних видів, характерні для геофітів південно-східної частини Південної Африки, та наявність у них крилатої коробочки свідчать про те, що вони належать до одного виду за сучасною класифікацією — *V. bracteata*. Чіткі морфологічні відмінності у будові квіток та плодів дослідних зразків свідчать про високу варіабельність виду, а дослідження структурної організації листових поверхонь [8] дозволили віднести їх до екотипів з різним ступенем ксероме-

зофітності, що відповідають різному ступеню зволоження у місцях їх природного зростання.

1. *Агроклиматический атлас мира*. — М.; Л.: Гидрометеиздат, 1972. — 312 с.

2. *Африка*. Энциклопедический справочник. — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 672 с.

3. *Баранова М.В.* Особенности строения и формирования лукович у некоторых представителей семейства Liliaceae, произрастающих в Африке // Ботан. журн. — 1976. — **61**, № 12. — С. 1696—1708.

4. *Глазовская М.А.* Почвы мира. География почв. — М.: Изд-во МГУ, 1973. — 426 с.

5. *Жила А.І.* Морфологія плодів та насіннева продуктивність деяких видів роду *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch) // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — 2005. — № 9. — С. 22—23.

6. *Прилуцкая С.А.* Интродукция *Veltheimia viridifolia* Jacq. в Донецкий ботанический сад НАН Украины // Интродукция растений. — 2000. — № 1. — С. 126—128.

7. *Рюкер К.* Большая энциклопедия комнатных растений. — М.: ООО "Изд-во АСТ", "Изд-во Астрель", 2003. — 479 с.

8. *Ситнянська Н.П., Жила А.І.* Макро- та мікрморфологія листків деяких видів роду *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch) // Интродукция растений. — 2006. — № 1. — С. 46—51.

9. *Хохряков А.П.* Соматическая эволюция одностолбчатых. — М.: Наука, 1975. — 795 с.

10. *Bailey L.H.* *Veltheimia* // The standard Cyclopedia of Horticulture. — New York: The Macmillan Company, 1928. — P. 3440.

11. *Dahlgren R.M.T., Clifford H.T., Yeo P.F.* The Families of the Monocotyledons: structure, evolution and taxonomy. — Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer Verlag, 1985. — 520 p.

12. *Hay R., Mc Quown F.R., Beckett G., Beckett K.* The Dictionary of indoor plants in color. — Rainbird Reference Books Limited, 1974. — P. 221—222.

13. *Marais W.* The correct names for *Veltheimias*, the winter red hot pokers // J. Royal Horticultural Society. — 1972. — Vol. 97. — P. 483—484.

14. *Veltheimia* // Encyclopedia of Gardening. — 1969. — Part 83, 4/6. — P. 2301.

15. <http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/pbs>

16. <http://www.thebulbman.com/catalog.html>

Рекомендував до друку Р.В. Іванніков

А.І. Жила

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *VELTHEIMIA* GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

На основании изучения феноритмов и строения плодов установлено, что растения, полученные по дедектусам под разными названиями, относятся к одному виду — *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker. Различия в морфологическом строении цветков и плодов опытных образцов свидетельствуют о высокой вариабельности вида.

A.I. Zhila

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

REPRODUCTIVE'S BIOLOGY PECULIARITIES OF REPRESENTATIVES OF GENUS *VELTHEIMIA* GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

The growth rhythms and structure of fruits of plants which was obtained by delectus under different names has shown that they belonging to one species — *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker. Differences in a morphological structure of flowers and fruits of researched plants testify about high variability of species.

И.Ю. МАЛЬЦОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

**СТРОЕНИЕ ПОБЕГОВОЙ СИСТЕМЫ ВИДОВ РОДА DRACAENA
VAND. EX L. (DRACAENACEAE R.A. SALISBURY)**

В результате изучения 11 видов рода Dracaena Vand. ex L. выделены четыре способа нарастания побеговой системы, которые проанализированы с точки зрения модулярной организации тела растения.

Существуют различные подходы к описанию и классификации побеговых систем высших растений [2, 4, 7—10]. Различия в подходах заключаются прежде всего в выборе совокупности признаков, используемых при описании побеговой системы, и зависят от цели исследования. Перед нами стояла задача изучить морфо-экологические компенсации видов рода *Dracaena* Vand. ex L., для чего была выбрана совокупность признаков, характеризующих скорость достижения выгодного положения в пространстве и эффективности размещения и ориентации надземных органов [5]. В нашей предыдущей работе недостаточно внимания уделено способам нарастания побеговой системы. Этот пробел мы постараемся восполнить настоящей статьей.

Объектами изучения были следующие виды рода *Dracaena*: *D. draco* (L.) L., *D. deremensis* (N. E. Br.) Engl., *D. fragrans* (L.) Ker.-Gawl., *D. hookeriana* K. Koch., *D. marginata* Lam., *D. reflexa* Lam., *D. sanderiana* Mast., *D. surculosa* Lindl., *D. thaloides* Hort. Makoy ex E. Morr., *D. umbracullifera* Jacq., *D. sp.* Наблюдения проводились в Фондовой оранжерее НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины в 2003—2006 гг.

При описании побеговых систем изученных видов мы придерживаемся следующих дефиниций термина "нарастание". Нарастание побега — процесс увеличения размеров побега, т.е. формирование *прироста*

побега. Нарастание системы побегов — развитие дочерних побегов, и, таким образом, увеличение порядка системы соподчиненных побегов. Другими словами, нарастание системы побегов сопровождается процессом *ветвления* — "процессом роста и формообразования растения, в результате которого возникает система соединенных между собой в определенном порядке дочерних, однотипных элементов структуры" [3, с. 14]. Если до отмирания скелетной оси малый жизненный цикл проходят побеги двух порядков ветвления, то побеговую систему скелетной оси мы будем называть *двупорядковой*, если нескольких (трех—пяти) порядков ветвления — *малопорядковой*, если многих порядков ветвления — *многопорядковой*.

Процесс нарастания системы побегов состоит из нескольких функционально различных составляющих (типов ветвления). У объектов нашего исследования можно выделить три такие составляющие.

I. Периодическое нарастание системы побегов в следующий сезон после завершения малого цикла развития составляющих ее побегов за счет развития побегов *продолжения* [4, с. 18] — обеспечивает продолжение нарастания существующих скелетных осей. Побег продолжения развивается только после отмирания апикальной меристемы материнского побега.

II. Непериодическое нарастание системы побегов за счет развития побегов *формирования* из спящих почек [3, с. 140;

Рис. 2. Модулярная организация побеговых систем видов рода *Dracaena*: A, B, C, D — выделяемые модули, пояснения в тексте

развиваются базиподиально; олигоциклические, с двумя периодами роста в год. Система побега формирования многопорядковая, после завершения малых жизненных циклов составляющих ее побегов скелетная ось постепенно отмирает (рис. 1).

Тип III (*D. reflexa*) — многоствольные растения. Побеги продолжения развиваются акроподиально, дихазально; моноциклические, с двумя периодами роста в год. Побеги формирования развиваются базиподиально; олигоциклические, с двумя периодами роста в год. Система побега формирования — малопорядковая, после завершения малых жизненных циклов побегов скелетная ось постепенно отмирает (рис. 1).

Тип IV (*D. surculosa*) — многоствольные растения. Побеги продолжения отсутствуют. Побеги формирования развиваются базиподиально; моноциклические, с двумя периодами роста в год. Побеги обогащения моноциклические, с двумя периодами роста в год, развиваются базипетально. Система побега формирования двупорядковая, после завершения малых жизненных циклов побегов скелетная ось постепенно отмирает (рис. 1). Терминальные соцветия образуются как на побеге, образующем скелетную ось, так и на побегах обогащения.

Рассмотрим строение побеговых систем объектов исследования с точки зрения мо-

дулярной организации тела растения. Модулем, в широком смысле, называют повторяющиеся элементы структуры растения разного уровня [3, с. 111]. Анализ структуры побеговых систем представителей рассмотренных ранее групп позволил выделить в каждой из них соподчиненные модульные единицы разного уровня.

Элементарным модулем (рис. 2, A) видов I, II, III типов является побег продолжения — этот модуль будет входить в более высокие по рангу модульные единицы. Следующим по иерархии модулем является дихазий, состоящий из побегов продолжения (типы I, II, III) (рис. 2, B). Максимальной по иерархии модульной единицей (рис. 2, C) является система побега формирования (типы II, III).

Следует отметить, что у представителей типа III структура максимального по иерархии модуля более упорядоченная, т. е. система побега формирования здесь малопорядковая, т. е. ее развитие является детерминированным.

В типе IV, вследствие того, что отсутствуют побеги продолжения, элементарным модулем является система побега формирования, включающая побег формирования и побеги обогащения (рис. 2, D). Этот модуль, являющийся также максимальным по иерархии модулем в типе IV, имеет более сложную структуру соподчиненных элементов и детерминированное развитие.

Таким образом, направления усложнения модулярной организации видов рода *Dracaena* следующие:

— путем увеличения количества соподчиненных элементов, т. е. степени иерархии модуля (система побега формирования в типе II, III, IV);

— путем увеличения степени упорядоченности модуля (детерминированное развитие системы побега формирования в типах III, IV).

Анализ побеговых систем изученных видов показывает постепенное усложнение системы соподчиненных единиц, от простой в типе I до наиболее сложной в типе IV. У

представителей типа II, помимо побегов продолжения, обеспечивающих продолжение нарастания существующих скелетных осей, мы можем выделить побеги формирования, способствующие увеличению количества скелетных осей. В типе III развитие побеговой системы является детерминированным, что делает систему более упорядоченной. У представителей типа IV побег формирования не формирует скелетную ось как таковую, т.к. побеги продолжения отсутствуют, и его развитие ограничивается развитием побегов обогащения. Кроме того, поскольку малый жизненный цикл системы побега формирования непродолжителен (около двух лет), побеги формирования скорее выполняют функцию возобновления роста побеговой системы, т.е. функцию побега возобновления травянистых многолетников. Но эта функция аналогична функции побега продолжения древесных растений, что находит отражение в терминологии [1, с. 261; 6, с. 118] *. Таким образом, если в типах II и III мы наблюдаем разделение функций между побегами продолжения и формирования, то в типе IV эти функции интегрируются побегом формирования, т.е. происходит универсализация органа. Мы видим здесь пример действия закона интеграции гомологов, который можно выразить следующими словами: уменьшение количества органов без уменьшения выполняемых ими функций.

Следует обратить внимание на переход от полициклического развития побегов в типе I к моноциклическому как более продвинутому в типах II, III, IV. Это связано с увеличением скорости нарастания побега (главным образом, за счет увеличения отношения длины междоузлия к его диаметру [5]). У растений с медленно нарастающим стеблем, каковыми являются представите-

ли типа I, невозможно ежегодное дихазисальное нарастание, приводящее к сильному загущению кроны.

Таким образом, рассмотренные способы нарастания побеговой системы достаточно хорошо выстраиваются в ряд по степени сложности и упорядоченности структуры, а значит, и степени продвинутости видов, принадлежащих к выделенным типам. Эти выводы согласуются с данными, касающимися стратегий роста видов рода *Dracaena*, полученными нами ранее [5].

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.М. Ботаника: Анатомия и морфология растений. — М.: Просвещение, 1988. — 408 с.

2. Гатцук Л.Е. Геммаксиллярные растения и система соподчиненных единиц их побегового тела // Бюл. МОИП, отд. биол. — 1974. — 79 (1). — С. 100—113.

3. Жмылев П.Ю., Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А., Баландин С.А. Биоморфология растений: Иллюстрированный словарь. — М.: Гриф и К, 2002. — 240 с.

4. Мазуренко М.Т., Хохряков А.П. Структура и морфогенез кустарников. — М.: Наука, 1977. — 158 с.

5. Мальцов И.Ю. Стратегии роста видов рода *Dracaena* Vand. ex L. (*Dracaenaceae* R. A. Salisbury) // Интродукция растений. — 2004. — № 1. — С. 61—64.

6. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. — М.: Советская наука, 1952. — 390 с.

7. Серебрякова Т.И. О вариантах моделей побегообразования у многолетних трав // Межвуз. сб. науч. тр. — М.: МГПИ, 1987. — С. 3—19.

8. Серебрякова Т.И., Петухова Л.В. "Архитектурная модель" и жизненные формы некоторых травянистых розоцветных // Бюл. МОИП, отд. биол. — 1978. — 83 (6). — С. 51—65.

9. Смирнова Е.С. Признаки строения вегетативной сферы тропических и субтропических одностебельных растений // Журн. общ. биол. — 1968. — 29, № 6. — С. 678—687.

10. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных. — М.: Наука, 1990. — 209 с.

Рекомендовала к печати
Л.А. Ковальская

* В упомянутых источниках побеги, выполняющие функцию продолжения (возобновления) нарастания побеговой системы, как у древесных, так и у травянистых многолетников, называются побегами возобновления.

И.Ю. Мальцов

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

БУДОВА ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ ВИДІВ РОДУ
DRACAENA VAND. EX L. (DRACAENACEAE
R.A. SALISBURY)

Внаслідок вивчення 11 видів роду *Dracaena* Vand. ex L. виділено чотири способи наростання пагонової системи, які проаналізовані з погляду модулярної організації тіла рослини.

I.Yu. Maltsov

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

STRUCTURE OF SHOOT SYSTEM OF GENUS
DRACAENA VAND. EX L. SPECIES (DRACAENACEAE R.A. SALISBURY)

As a result of studying 11 species of genus *Dracaena* Vand. ex L., four ways of growth of shoot system, which are analysed from the point of view modular construction of a plant body have been allocated.

В.М. ПРОКОПЧУК

Ботанічний сад "Поділля" Вінницького державного аграрного університету
Україна, 21036 м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

ШТУЧНЕ ФОРМУВАННЯ ПАГОНОВОЇ СИСТЕМИ В ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДИНИ РАННИКОВИХ (SCROPHULARIACEAE JUSS.)

*Викладено результати дослідження штучного формування пагонової системи в *Antirrhinum majus* L., *Verbascum blattaria* L. та *Veronica longifolia* L. для отримання більш компактних рослин з інтенсивнішим розгалуженням системи генеративних пагонів.*

Відомо, що генетично закладена здатність більшості вищих рослин до симподіального наростання та самовідновлення за його рахунок при різного роду ушкодженнях факторами зовнішньої дії (кліматичними, шкідниками, механічне пошкодження тваринами та людиною) має не лише важливе біологічне значення, а й широко застосовується на практиці. Можливість утворення симподіїв за рахунок резервних бруньок лежить в основі прийомів обрізки і формування крони у плодкових та декоративних рослин [1]. Найчастіше ці прийоми використовують для дерев та кущів. Їх також застосовують при формуванні габітусу трав'янистих декоративних культур, які мають здатність до інтенсивного відростання бічних пагонів (наприклад, віниччя справжнього (*Kochia scoperia* (L.) Schrad.), хризантем [3]).

Щодо родини Scrophulariaceae Juss., обраної нами для дослідження, то використання багатьох її видів обмежено через їх велику висоту.

Селекція за ознакою висоти може тривати не один десяток років, тому використання природних можливостей рослин та штучне втручання дає значно швидший ефект, до того ж на основі наявного ма-

теріалу. Однак питання про те, яким чином це вплине на строки і тривалість фенологічних фаз, насамперед цвітіння, інтенсивність останнього та насінневу продуктивність, досі не з'ясовані.

Для отримання попередніх даних нами були проведені порівняльні дослідження росту і розвитку рослин у варіантах генетично детермінованого (контроль) та штучного формування їх пагонової системи у трьох видів з різним життєвим циклом: однорічного *Antirrhinum majus* L., дворічного *Verbascum blattaria* L. і багаторічної *Veronica longifolia* L.

Формування пагонової системи виду чи культивару залежить не лише від константних, тобто визначених генотипом, ознак, таких як певний тип галузнення, рівень розгалуженості, просторова орієнтація пагонів, а й від змінних величин — кількості пагонів різних порядків, довжини цих стебел у цілому, розміру і кількості їх метамерів. Усе це в сукупності визначає габітус рослин і їх загальний вигляд, що є ознаками декоративності видів і сортів.

Динаміка наростання пагонів, на думку різних авторів [2, 4, 5], є дуже різноманітною. Вивчення її у рослин становить значний науковий інтерес, а також має важливе значення для інтродукції рос-

Рис. 1. Схема пагонової системи *Antirrhinum majus* (А), *Verbascum blattaria* (Б) та *Veronica longifolia* (В) при її штучному формуванні: I—III — порядок галуження

лин, особливо коли йдеться про впровадження у виробництво.

Як уже зазначалося, на основі знання особливостей наростання та відновлення пагонів здійснюється штучне формування габітусу дерев та кущів (формування кроки та керування процесом цвітіння через обрізку). Для декоративних трав'янистих рослин ці прийоми також становлять значний інтерес. Зокрема, зниження висоти деяких видів ранникових без втрати або з одночасним поліпшенням декоративності сприяло б розширенню можливостей застосування цих рослин у квітникових композиціях. Саме це наштовхнуло нас на ідею проведення досліджень щодо виявлення можливостей штучного формування пагонової системи і, відповідно, форми рослин у *Antirrhinum majus*, *Verbascum blattaria* та *Veronica longifolia*. У ювенільних рослин здійснювали декапітацію (прищипування верхівки). Проводили вимірювання таких показників: висота, ширина, кількість пагонів усіх порядків, кількість суцвіть та квіток і їхні розміри.

Габітус генеративних особин досліджуваних видів наведено на рис. 1.

У результаті дослід у *Antirrhinum majus* сформувався округлої форми кущик заввишки 30—50 см і такої ж ширини (у контрольних особин ці показники становили відповідно 50—70 і 30—40 см). Основний пагін майже однакової довжини з бічними (II порядку) або дещо менший від них, що свідчить про те, що у *A. majus* не відбувається зміни типу наростання і галуження пагонів і, відповідно, система пагонів залишається закритою моноподіальною, але з більшою кількістю елементів, які відрізняються від таких контрольних особин за розмірами.

У *Verbascum blattaria* в результаті штучного формування пагонової системи утворилось 3—5 нерозгалужених пагонів II порядку, значно менших за висотою — 60—80 см (у контрольних особин — 180—220 см), які закінчувались довгими та щільними суцвіттями (25—35 см заввишки) з бічними відгалуженнями, які, в свою чергу, закінчувались більш дрібними китицями (10—15 см), майже такої довжини, як і у контрольних особин. На кожній такій китиці було 50—60 дрібних квіток (2,5—3,0 см).

Загальна кількість квіток та їх розміри в цілому не відрізнялись від таких конт-

рольних рослин, але збільшилась кількість бічних відгалужень суцвіть — 12—16 шт. (у контрольних особин — 6—8 шт.) та зменшилась їх довжина — 25—35 см (у контрольних — 60—80 см).

У *Veronica longifolia* в результаті штучного формування пагонової системи утворився розлогий напівкущ заввишки 40—60 см та завширшки 30—40 см (у контрольних особин відповідно 60—80 і 20—30 см), з 4—5 пагонами I порядку, майже однаковими за довжиною, що утворились з бруньок відновлення кореневища, 12—15 пагонами II порядку, утвореними із сплячих пазушних бруньок та 18—22 пагонами III порядку, утвореними з бічних бруньок збагачення.

Квітки дрібні (3—4 мм), зібрані в колосоподібні суцвіття завдовжки 14—16 см (у контрольних особин — 18—25 см), їх кількість у суцвітті — 25—35 шт. (у контрольних особин — 12—18 шт.), кількість квіток на одній рослині — 380—420 шт., що значно більше, ніж у контрольних особин (180—220 шт.).

Вивчення пагонової системи декоративних видів при її штучному формуванні дає підстави для висновків про те, що у рослин змінюється висота та ширина куща (в досліджуваних видів висота зменшується порівняно із структурою, визначеною генотипом, а ширина, навпаки, збільшується), його галуження — збільшується кількість пагонів другого порядку, генеративних пагонів та їх розгалуженість.

Деяко зменшуються розміри квітки і довжина суцвіття.

Спостерігається незначний зсув фенофази цвітіння у бік пізніших строків без зменшення її загальної тривалості.

У цілому це не погіршує декоративності видів, а, навпаки, дозволяє ширше їх використовувати з різною метою в декоративному садівництві.

Так, завдяки компактності кущиків у *Antirrhinum majus* та *Veronica longifolia* їх можна застосовувати для створення бордюрів, групових посадок, як облямівки різних квітників, на тлі газонів, для декорування паркових ваз та чаш.

Verbascum blattaria є цікавим об'єктом для оформлення кам'янистого саду, вирощування поблизу штучних водойм, в групових посадках на тлі газону та в парковій зоні між декоративними кущами та деревами.

Враховуючи позитивні у плані декоративності зміни габітусу особин *Antirrhinum majus*, *Verbascum blattaria* та *Veronica longifolia* при штучному формуванні пагонової системи порівняно з генетично детермінованим, а також факт збереження, а в окремих випадках і підвищення їх насінневої продуктивності, цей прийом рекомендується для широкого практичного використання у зазначених рослин, а також для випробування в інших, особливо середньо- та високорослих, видів для швидкої неселекційної зміни їх структури і поліпшення декоративності.

Це сприятиме розширенню потенціалу використання зазначених видів у квітникових композиціях.

1. Васильев А.Е., Воронин И.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и морфология растений. — М.: Просвещение, 1978. — 478 с.

2. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф. Морфология растений с основами анатомии та цитоембриологии. — К.: Фітосоціоцентр, 1997. — 225 с.

3. Декоративные растения открытого и закрытого грунта / Под ред. А.М. Гродзинского — К.: Наук. думка, 1985. — 324 с.

4. Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников. — М.: Наука, 1978. — 150 с.

5. Тихомиров Ф.К. Ботаника. — К.: Урожай, 1996. — 412 с.

Рекомендував до друку
В.Ф. Горобець

В.М. Прокопчук

Ботанический сад «Подолье» Винницкого государственного аграрного университета, Украина, г. Винница

ИСКУССТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОБЕГОВ У ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА НОРИЧНИКОВЫЕ (SCROPHULARIACEAE JUSS)

Изложены результаты исследования искусственного формирования системы побегов у *Antirrhinum majus* L., *Verbascum blattaria* L. та *Veronica longifolia* L. для получения более компактных растений с более интенсивно разветвленной системой генеративных побегов.

V.M. Prokopchuk

Botanic Garden *Podillya* of Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine, Vinnitsa

ARTIFICIAL FORMATION OF THE SPROUT SYSTEM OF INTRODUCED SPECIES OF SCROPHULARIACEAE JUSS.

Results of researches of artificial formation of the sprout system in *Antirrhinum majus* L., *Verbascum blattaria* L. and *Veronica longifolia* L. for obtaining more compact plants with more intensive branching of the system of generative sprouts are presented.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН РОДИНИ LAMIACEAE В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Досліджено біологічні особливості насіння 20 видів лікарських рослин родини Lamiaceae, встановлено їх характерні відмінності. Вивчено схожість, енергію проростання, строки зберігання насіння цих видів.

Вивчення біологічних особливостей насіння лікарських рослин родини Lamiaceae дозволить оцінити ступінь адаптації видів до конкретних екологічних умов і вирішити важливі питання, які виникають при введенні їх у культуру. Згідно з літературними даними, родина Lamiaceae нараховує кілька тисяч видів, що належать до 300 родів, поширених по всій земній кулі [4]. Рослини цієї родини становлять практичну цінність як потенціальні об'єкти для використання в лікарському рослинництві, декоративному садівництві, харчовій та медичній промисловості [2, 6, 7], які мають високу адаптаційну здатність, екологічну пластичність та інтродукційний потенціал, про що свідчить велика кількість видів родини і географія поширення її представників.

Метою досліджень було вивчення біологічних особливостей насіння лікарських рослин родини Lamiaceae в умовах інтродукції.

Методи роботи — загальноприйняті методики досліджень з інтродукції та насінництва лікарських рослин, ГОСТ-12038-84 [1, 3, 5].

Об'єктами досліджень було насіння 20 видів перспективних лікарських рослин. У колекційному розсаднику Дослідної станції лікарських рослин УААН інтродуковано 51 вид 26 родів родини Lamiaceae, найширше представлені роди Thymus L. — 11 видів, Mentha L. — 6, Scutellaria L. — 6,

Salvia L. — 5, Nepeta L. — 4 та інші. Інтродуковані види переважно багаторічники, лише 4 види однорічники (Majorana hortensis Moench, Dracocephalum moldavica L., Satureja hortensis L., Ocimum basilicum L.).

Флорогенетичний аналіз 20 видів лікарських рослин родини Lamiaceae показав, що 12 з них належать до Східноєвропейського флорогенетичного елемента, 3 — до Західноєвропейського, 4 — до Середземноморського, 1 — до Ірано-Туранського. При оцінці адаптації інтродуцентів у нових умовах середовища важливе значення мають дані щодо сезонного ритму розвитку та репродуктивної здатності видів (продуктивність, якість насіння).

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що всі інтродуковані види добре ростуть, проходять усі фази розвитку, зав'язують насіння, якість якого залежить від генотипу та умов зростання. Всі інтродуковані багаторічні види розмножуються як насінням, так і вегетативно. Для більшості видів основним способом вирощування є насінневий, розсадний — для Melissa officinalis, вегетативний — для видів роду Thymus, Lavandula angustifolia Gilib. (зеленими живцями), видів роду Mentha (кореневищами). У 17 досліджуваних видів спостерігається самосів.

Родові відмінності Lamiaceae ідентифікуються за такими основними параметрами: форма, поверхня, забарвлення насіння, розміри та маса 1000 насінин (табл.1). Фор-

ма плоду деяких видів родини Lamiaceae округла (*Origanum vulgare*, *Salvia sclarea*, *S. officinalis*, *Scutellaria*, *Thymus vulgare*), в інших видів продовгувата (*Lavandula an-* *gustifolia*, *Lophanthus anisatus*, *Marrubium vulgare*, *Hyssopus officinalis*), продовгувато-тригранна (*Phlomis tuberosa*, *Betonica officinalis*, *Leonurus quinquelobatus*), видовже-

Таблиця 1. Характеристика насіння лікарських рослин родини Lamiaceae

Вид	Форма	Поверхня	Забарвлення	Розміри, мм		Маса 1000 насінин, г
				довжина	ширина	
<i>Betonica officinalis</i> L.	Продовгувато-тригранна	Гладенька	Світло-коричневе	2,4—2,7	1,1—1,5	1,04±0,02
<i>Dracosephalum moldavica</i> L.	Видовжено-яйцеподібна	Гладенька	Чорне з білим кінчиком	2,0—3,0	1,0—1,5	2,21±0,03
<i>Lavandula angustifolia</i> L.	Продовгувата	Гладенька	Буре	1,8—2,5	0,7—1,1	1,01±0,03
<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib	гостротригранна	Дрібно-горбкувата	Бурувато-коричневе	2,0—2,2	0,9—1,5	0,85±0,01
<i>Lophanthus anisatus</i> Benth	Продовгувато-овальна	Гладенька, опушена з одного кінця	Коричневе	1,4—1,8	0,7—0,9	0,60±0,02
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Продовгувата	Горбкувата	Сіре	2,0—2,2	0,8—1,1	1,20±0,4
<i>Melissa officinalis</i> L.	Видовжено-яйцеподібна	Гладенька	Коричневе до чорного	1,5—2,0	0,8—1,0	1,03±0,02
<i>Nepeta cataria</i> L.	Обернено-серцеподібна	Горбкувата	Буре	1,3—1,4	1,1—1,3	0,73±0,01
<i>N. transcaucasica</i> Gross.	Еліпсоїдно-невиразно-тригранна	Горбкувата	Темно-коричневе	1,6—1,8	1,1—1,2	0,86±0,01
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Еліпсоподібна	Дрібно-горбкувата	Темно-коричневе	2,1—2,7	0,8—1,5	0,84±0,10
<i>Origanum vulgare</i> L.	Округла	Шорстка	Коричневе	1,4—1,8	0,7—0,9	0,60±0,02
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Продовгувато-овальна	Шорстка	Буре	2,0—2,2	0,8—1,2	1,20±0,03
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Продовгувато-тригранна	Гладенька	Коричневе	5,0—6,5	1,5—2,0	2,30±0,02
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	Тригранно-опукла	Гладенька	Темно-буре	1,8—2,1	1,0—1,3	1,43±0,01
<i>S. officinalis</i> L.	Яйцеподібна, майже округла	Дрібно-горбкувата	Темно-буре	2,5—3,0	2,3—2,8	8,40±0,03
<i>S. sclarea</i> L.	Округла	Гладенька	Темно-коричневе	2,0—3,0	1,7—2,1	4,35±0,04
<i>Scutellaria albida</i> L.	Округла, злегка сплюснута	Дрібно-чарункова	Сірувате до коричневого	1,1—1,5	1,0—1,5	1,26±0,05
<i>S. baicalensis</i> Georgi	Округла	Горбкувата	Чорне	1,5—2,0	1,2—1,7	1,73±0,04
<i>Stachys germanica</i> L.	Округло-тригранна	Шорстка	Сіре	1,7—2,2	1,2—1,7	1,75±0,05
<i>Thymus vulgare</i> L.	Округла, злегка здавлена	Шорстка	Темно-коричневе	0,7—0,9	0,5—0,7	0,25±0,01

но-яйцеподібна (*Dracoscephalum moldavica*, *Melissa officinalis*) або еліпсоподібна (*Nepeta transcaucasica*, *Ocimum basilicum*).

Поверхня насіння гладенька (*Betonica officinalis*, *Dracoscephalum moldavica*, *Lavandula angustifolia*, *Melissa officinalis*, *Phlomis tuberosa*, *Salvia sclarea*, *S. aethiopsis*), горбкувата (*Leonurus quinquelobatus*, *Marrubium vulgare*, *Nepeta*, *Ocimum basilicum*, *Scutellaria baicalensis*), шорстка (*Origanum vulgare*, *Stachys germanica*, *Hyssopus officinalis*, *Thymus vulgare*).

Для 12 видів родини *Lamiaceae* характерним є коричневе забарвлення насіння з різними відтінками — від світлого до темного, майже чорного.

За розмірами насіння варіює від великого (*Phlomis tuberosa* — завдовжки 6,5 мм) до дрібного (*Thymus vulgare* — завдовжки 0,7 мм). 11 досліджуваних видів має насіння завдовжки 1,5—2,0 мм. Найменша маса 1000 насінин у *Thymus vulgare* (0,25 г), найбільша — у *Salvia officinalis* (8,40 г). Насіння *Salvia sclarea*, *Phlomis tuberosa*, *Betonica officinalis* відносно велике, маса 1000 насінин 4,35—2,30 г, у *Origanum vulgare*, *Ocimum basilicum*, *Nepeta*, *Lophanthus anisatus* — дрібне (0,60—0,86 г).

Вивчення схожості насіння інтродукованих видів родини *Lamiaceae* показало, що насіння значно відрізняється за схожістю, енергією та тривалістю проростання (табл. 2). Схожість визначали в лабораторних умовах при оптимальних температурах за ГОСТом 12038-84 без попередньої обробки насіння. Встановлено, що насіння в одних видів проростає відразу після збирання насіння, в інших — через певний проміжок часу. Тривалість періоду спокою залежить від особливостей самої рослини, погодних умов під час формування насіння.

Дані табл. 2 свідчать, що високі посівні якості має насіння *Betonica officinalis*, *Dracoscephalum moldavica*, *Marrubium vulgare*, *Hyssopus officinalis*, *Phlomis tuberosa*, *Thymus vulgare*, *Salvia officinalis*, *S. sclarea* (лабораторна схожість 80% і вище).

Насіння середньої якості (схожість 30—80%) характерне для 8 досліджуваних видів: *Lophanthus anisatus*, *Ocimum basilicum*, *Scutellaria baicalensis*, *S. albida* та інших.

Низька якість насіння у *Lavandula angustifolia*, *Nepeta cataria*, *Salvia aethiopsis*, *Melissa officinalis* (схожість 12—30%).

Установлено, що енергія проростання, як і схожість, залежить від погодних умов року. Так, схожість свіжозібраного насіння *Dracoscephalum moldavica* по роках коливається від 85 до 98%, *Scutellaria baicalensis* — від 54 до 68%, *Melissa officinalis* — від 2 до 30%.

Дослідження показали, що насіння *Lavandula angustifolia*, *Origanum vulgare*, *Melissa officinalis*, *Leonurus quinquelobatus*, *Marrubium vulgare*, *Thymus vulgare* має період спокою, який становить у насіння

Таблиця 2. Схожість та енергія проростання лікарських рослин родини *Lamiaceae*

Вид	Енергія проростання, %	Схожість, %
<i>Betonica officinalis</i> L.	46	80
<i>Dracoscephalum moldavica</i> L.	81	91
<i>Lavandula angustifolia</i> L.	9	18
<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib	32	35
<i>Lophanthus anisatus</i> Benth	29	76
<i>Marrubium vulgare</i> L.	48	86
<i>Melissa officinalis</i> L.	16	30
<i>Nepeta cataria</i> L.	10	18
<i>N. transcaucasica</i> Gross.	28	55
<i>Ocimum basilicum</i> L.	44	76
<i>Origanum vulgare</i> L.	23	43
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	42	86
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	65	88
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	22	30
<i>S. officinalis</i> L.	48	84
<i>S. sclarea</i> L.	31	82
<i>Scutellaria albida</i> L.	28	50
<i>S. baicalensis</i> Georgi	47	68
<i>Stachys germanica</i> L.	26	75
<i>Thymus vulgare</i> L.	54	81

Рис. 1. Схожість насіння лікарських рослин родини Lamiaceae залежно від строків зберігання: 1 — *Dracoscephalum moldavica*; 2 — *Hyssopus officinalis*; 3 — *Lophanthus anisatus*; 4 — *Salvia sclarea*; 5 — *Stachys germanica*

Рис. 2. Схожість насіння лікарських рослин родини Lamiaceae залежно від строків зберігання: 1 — *Betonica officinalis*; 2 — *Origanum vulgare*; 3 — *Melissa officinalis*; 4 — *Leonurus quinquelobatus*; 5 — *Marrubium vulgare*; 6 — *Thymus vulgare*

Leonurus quinquelobatus — 2 місяці, *Marrubium vulgare* — 3 місяці, *Lavandula vera*, *Origanum vulgare*, *Melissa officinalis* — 1 рік.

Схожість свіжозібраного насіння *Melissa officinalis* становить від 2 до 30%, після року зберігання — до 75%, *Leonurus quinquelobatus* — 35%, після 2 місяців зберігання — 82%.

При весняному посіві насіння *Melissa officinalis* і *Lavandula angustifolia* потребу-

ють холодної стратифікації протягом 2 місяців.

Залежність схожості насіння від строків зберігання наведено на рис. 1 і 2. Насіння зберігалось у паперових пакетах при кімнатній температурі. Нами встановлено, що насіння *Salvia sclarea* зберігає високу схожість протягом 6 років. На другому році зберігання схожість знижується лише на 2%, на третьому — на 4%, на четвертому — на 8%, на п'ятому — на 16%, на шостому — на 20% порівняно із свіжозібраним насінням. Така сама закономірність спостерігається і щодо енергії проростання.

Насіння *Scutellaria baicalensis* зберігає високу схожість протягом 3 років: на першому році схожість становить 68%, на другому — 64%, на третьому — 59%, на четвертому — 44%, на п'ятому — лише 12% порівняно із свіжозібраним насінням. Аналогічні дані виявлено і щодо насіння *Dracoscephalum moldavica*, *Hyssopus officinalis*, *Lophanthus anisatus*, *Betonica officinalis*, *Stachys germanica*.

Інша картина спостерігається у *Melissa officinalis*, *Leonurus quinquelobatus*, *Marrubium vulgare*, *Lavandula angustifolia*, *Origanum vulgare*, *Thymus vulgare*. Так, схожість свіжозібраного насіння *Melissa officinalis* становить 30%, на другому році вона підвищується до 75%, на третьому — становить 66%, на четвертому — 64%, на п'ятому — 62%. Схожість зберігається 5 років, як і схожість насіння *Origanum vulgare*. Свіжозібране насіння *Origanum vulgare* має схожість 43%, на другому році — 63%, на третьому — 59%, на четвертому — 56%, на п'ятому — 55%, на шостому — 30%.

Насіння *Dracoscephalum moldavica*, *Leonurus quinquelobatus*, *Salvia sclarea* та *Origanum vulgare* зберігає високу схожість протягом 6 років, *Thymus vulgare*, *Melissa officinalis* — 4, *Scutellaria baicalensis* і *Salvia officinalis* — 3.

Таким чином, насіння 20 досліджуваних видів родини Lamiaceae відрізняється за

формою, поверхнею, забарвленням, розмірами та масою 1000 насінин.

1. ГОСТ-12038-84. Условия проращивания семян лекарственных культур.
2. *Лікарські рослини*: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М.Гродзинський. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1990. — 544 с.
3. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М.: Наука, 1980. — 28 с.
4. *Определитель* высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Проскурин и др. — К.: Наук. думка, 1987. — 548 с.
5. *Основы* сортоводно-семенного дела по лекарственным культурам // Сб. науч. тр. ВИЛАР. — М., 1959. — 280 с.
6. *Полуденный Л.В., Сотник В.Ф., Хлапцев Е.Е.* Эфирномасличные и лекарственные растения. — М.: Колос, 1979. — 286 с.
7. *Растительные ресурсы СССР*: Цветковые растения; их химический состав, использование: Семейство Lamiaceae. — М.: Наука, 1993. — 352 с.

Рекомендувала до друку
Л.Д. Юрчак

А.А. Порада, Т.Л. Шевченко

Опытная станция лекарственных растений УААН, Украина, с. Березоточа

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА
LAMIACEAE В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Изучены биологические особенности семян 20 видов лекарственных растений семейства Lamiaceae, установлены их характерные отличия. Определена всхожесть, энергия прорастания, сроки хранения семян данных видов.

A.A. Porada, T.L. Shevchenko

Experienced Station of the Medicinal Plants UAAN, Ukraine, Berezotocha

BIOLOGICAL PECULIARITIES OF SEED OF
MEDICINAL PLANTS OF FAMILY LAMIACEAE
IN FORREST-STEPPE OF UKRAINE

Biological peculiarities of seed of 20 species of the medicinal plants of family Lamiaceae are studied and their typical differences are determined. Germination and energy of germination these species, terms of storage are determined too.

М.І. ВИНАР

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

АНАТОМІЧНА БУДОВА ЕНДОКАРПУ ПЛОДУ КИЗИЛУ

Розглянуто анатомічну будову ендокарпу плоду кизилу, його здатність пропускати воду та значення для передпосівної підготовки і процесу проростання насінини.

Метою даної роботи було вивчення структури ендокарпу плоду кизилу (*Cornus mas* L.).

Методика

Результати досліджень одержані з використанням методу скануючої електронної мікроскопії [7]. Відібране для аналізу насіння висувували до постійної маси і зберігали в ексікаторах над хлористим кальцієм. Зразки — поперечні зрізи ендокарпу — наклеювали на пронумеровані столики і напилювали міддю. Препарати аналізували за допомогою мікроскопа "РЭММА-102".

Насінина — основна одиниця поширення і розмноження рослин. Зріла насінина складається із зародка, насінневої оболонки та запасуючих тканин: ендосперму (або перисперму) і сім'ядолей [8]. Насінина кизилу розміщена в кісточці — ендокарпі [4]. Ендокарп — внутрішній шар оплодня, у кизилу він здерев'яніло-кам'янистий.

Ендокарп — продовгувато-еліптична веретеноподібна або циліндрична кісточка довжиною 12—20 мм, шириною 4—7 мм із слабо вираженими поздовжніми ребрами, майже гладенька або з дрібноямкуватою поверхнею, рожево-коричневого забарвлення. Покрови кісточки тверді і складаються із здерев'янілих клітин. При досягненні плоду із них утворюється щільний мішок, в якому розташована насінина [5].

Ендокарп кизилу надзвичайно твердий і міцний, він містить велику кількість от-

ворів, які можуть безперешкодно пропускати воду (рис. 1). Електронні зйомки насінини кизилу в розрізі підтвердили, що механічного обмеження для надходження води до насінини кизилу немає, оскільки нами виявлено отвори для надходження води, зокрема, один великий, завбільшки приблизно 0,3×0,5 мм, розміщений на верхівці ендокарпу.

Товщина та твердість здерев'янілих тканин плодової оболонки мають важливе значення при проростанні, яке контролюється набуханням, тобто надходженням води до насінини. М.Г. Ніколаєва [6] зазначає, що всі типи екзогенного спокою пов'язані з механічним обмеженням надходження води до насінини. Це пов'язано головним чином з механічним опором покривів. Як доказ вона наводить дані про те, що вивільнення чи пошкодження кісточка спричиняє проростання або прискорює процес порушення спокою насінини.

Однак механічне пошкодження ендокарпу кизилу, як показала С.В. Клименко [5], не сприяло проростанню насінини, в результаті було зроблено висновок, що ендокарп не є перешкодою для надходження води. Як свідчать результати її дослідів, максимальне поглинання води відбувається протягом перших 2—3 діб. У наступні дні поглинання води зменшується, а на 9—10-у добу практично припиняється. І через 30, і через 50 діб кількість поглинутої води не збільшується. З цього дослідів випливає, що ендокарп є резервуаром для води, яка необхідна при проростанні насінини.

Місце, де була розташована насінина, (рис. 2, А) зверху вкрите вистилаючим шаром клітин (рис. 2, В), які утворюють оболонку насінини. В самому ендокарпі біля насінини проходять канали (рис. 2, С).

Ендокарп здійснює механічний захист насінини, в ньому відбуваються важливі біохімічні перетворення під час підготовки насінини до проростання [1]. Ендокарп пов'язаний з насіниною як анатомічно, так і фізіологічно [3]. До насінневої оболонки прилягає 4—5 рядів тканини, що нагадує трубчасту тканину (рис. 2, С). Вона складається з 5—7 шарів, які, в свою чергу, пронизані порами. В глибині трубчастої тканини розміщені пористі кубоподібні пухкі утворення. На нашу думку, до них крізь пори надходить кисень, необхідний для окисно-відновних процесів та вуглекислий газ, який потім використовується для утворення вугільної кислоти. Кубоподібні утворення ендокарпу, ймовірно, відповідають за газообмін в ендокарпі та насінині.

Вугільна кислота, що утворюється в ендокарпі [2], розчиняє зовнішню оболонку насінини, сприяючи здійсненню процесів метаболізму в ній — активації та перетворенню білків, глюкози тощо для процесів життєдіяльності зародка і вивільняючи велику кількість енергії. Вода крізь доступну тепер для її проходження оболонку поглинається зародком, сприяючи його проростанню.

Висновки

Ендокарп і насінина нерозривно пов'язані між собою як анатомічно, так і фізіологічно. Ендокарп кизилу не є механічною перешкодою для проростання насіння, поглинаючи воду він слугує резервуаром для її нагромадження, яке необхідно для набухання і проростання насінини. Анатомічна будова ендокарпію свідчить про тісний зв'язок між його зовнішньою оболонкою та насіниною, а також про складні біохімічні процеси, що відбуваються у ній при проростанні. Утворення в процесі метаболізму в ендокарпі

Рис. 1. Ендокарп плоду кизилу

Рис. 2. Будова насінини кизилу: А — насінина в ендокарпі; В — вистилаючий шар клітин, які утворюють оболонку насінини; С — канали

карпі вугільної кислоти спричиняє зміну проникності зовнішньої оболонки насінини, поглинанню нею води, вуглекислого газу та кисню, а також складним перетворенням запасних поживних речовин, що сприяє процесу проростання. Вугільна кислота, що утворюється в ендокарпі, поліпшує проникність зовнішньої оболонки насінини.

1. *Винар М.І.* Хімічний склад ендокарпу і насінини кизилу // Вивчення онтогенезу рослин

природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії: Матеріали 10-ої міжнар. наук. конф. — Умань, 1998. — С. 33—35.

2. *Винар М.І.* Анатомічні та біохімічні особливості ендокарпу та насінини кизилу в процесі проростання // Тавр. наук. вісн. — 2004. — Вип. 34. — С. 53—55.

3. *Винар М.І.* Проблеми скорочення періоду стратифікації // Наука і освіта "2004": Матеріали 7-ої міжнар. наук. конф. — Дніпропетровськ, 2004. — Т. 55. — С. 17—18.

4. *Жизнеспособность семян* / Под ред. М.К. Фирсовой. — М.: Колос, 1978. — 109 с.

5. *Клименко С.В.* Кизил на Україні. — К.: Наук. думка, 1990. — 175 с.

6. *Николаева М.Г.* Ускоренное проращивание покоящихся семян древесных растений. — Л.: Наука, 1985. — 80 с.

7. *Снегиревская Н.С.* Применение электронного микроскопа в ботанике // Ботан. журн. — 1971. — 56, № 4. — С. 132—137.

8. *Эсау К.* Анатомия семенных растений // Пер. с англ. — М.: Мир, 1980. — 558 с.

Рекомендувала до друку С.В. Клименко

Н.І. Винар

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЭНДОКАРПА ПЛОДА КИЗИЛА

Рассмотрено анатомическое строение эндокarpa плода кизила, его способность пропускать воду и значение для предпосевной подготовки и процесса прорастания семени.

N.I. Vinar

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

ANATOMY STRUCTURE OF CORNELL FRUIT ENDOCARP

The anatomy structure of cornel fruit endocarp, its ability be pervious to water and its significance for presow preparation and seed germination are examined.

УДК 712.2:580.006

А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк «Тростянец» НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н., с. Тростянец

ПЕЙЗАЖИ РАВНИННОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ»: ПОЛЯНА «ВОСЕМЬ БРАТЬЕВ»

Детально аналізуються змінення в композиції пейзажів, численності і видовому складі насаджень поляни «Восемь братьев» дендропарка «Тростянец», які відбулися в період останніх 50 років. Намечені шляхи відновлення порушених композицій.

Дендрологические парки, ботанические сады, дендрарии и другие фитомодели естественных растительных сообществ — это наглядные способы сохранения разнообразия растений *ex situ*. В старинных дендрологических парках ландшафтного типа, к которым относится и Тростянецкий дендропарк, проблема сохранения разнообразия растений не ограничивается коллекционированием видов и форм декоративных растений, а включает еще очень важный аспект — сохранение пейзажных композиций, демонстрирующих это разнообразие. Деградация растительных композиций происходит постепенно в течение десятилетий и вызывается естественными процессами старения, отпада и неконтролируемого возобновления некоторых древесных пород. Поэтому практическому осуществлению оптимизационных мероприятий наряду с исследованием современного состояния насаждений и их композиций должно предшествовать изучение архивных материалов и литературных источников, содержащих данные о первоначальном их состоянии. В одной из таких работ [1] дан детальный анализ специфики организации

территории дендропарка "Тростянец", в том числе и равнинно-пейзажной ее части, состояния пейзажных композиций. Большое значение автор придает планировочной сети дорог и аллей, которая здесь полностью подчинена пейзажной композиции и решает одну из очень важных задач в садово-парковом искусстве — "преодоление однообразия: посетитель не теряет интереса к окружающему на протяжении всего пути следования по парку, так как перед ним открываются все новые и новые пейзажи". От протяженности дорожной сети зависит не только полнота обзора поляны и ее пейзажных элементов, но и в большой мере стабильность ее конфигурации, вероятность сохранения исходных пространственных параметров в течение длительного времени. Чем больше эта протяженность, тем больше открывается перспектив, полнее обзор и меньше вероятность смыкания поляны с насаждениями граничащих с нею участков. Для преодоления однообразия планировочного облика в дендропарке "Тростянец" используются самые различные приемы увязки дорог и аллей с полянами: степень извилистости дорожной сети, направленность изогнутости дороги, одно-, двух- и трехстороннее окаймление поляны, создание непос-

Рис. 1. Схематический план равнинно-пейзажного района дендропарка «Тростянец»:

- участок равнинно-пейзажного района
- 3 номер участка
- поляна "Восемь братьев"

редственно у дороги ближнего плана для лучшего восприятия глубины пейзажа и т. п.

Задачами настоящей работы были следующие: детально проанализировать изменения в композиции пейзажей, численности и видовом составе насаждений поляны "Восемь братьев", которые произошли в течение последних 50 лет, и наметить пути восстановления или реконструкции нарушенных композиций. В процессе работы использованы литературные источники, посвященные дендропарку "Тростянец", а также материалы ботанических инвентаризаций и геодезических съемок с топографическими планами насаждений предыдущих лет.

Поляна "Восемь братьев", так же, как "Буковая" и "Ореховая", представляет собой фрагмент одного из наиболее живописных уголков парка и находится в центральной части участка № 16 (рис. 1). Композиционным узлом поляны, благодаря которому она получила свое название, является

"гнездовая" группа из восьми деревьев дуба черешчатого, высаженных плотным кругом так, что издали она производит впечатление одного огромного дерева. "Гнездовой" прием часто применяется в композиционной практике дендропарка "Тростянец" с использованием различных видов хвойных и лиственных пород и, по мнению Л.И. Рубцова [3], является его характерной особенностью. С восточной стороны поляны примыкает к смешанной группе древесных пород, отграничивающей ее от "Буковой поляны"; с западной стороны за группой древесных пород открывается "Большая поляна" (рис. 2). Обе древесные группы аналогичны по видовому составу и в общей композиции участка играют роль плотных зеленых кулис, разграничивающих отдельные поляны. В этих группах раньше располагались различной протяженности, ширины и конфигурации переходы из одной поляны в другую (рис. 3). В настоящее время эти переходы сомкнуты самосевом лист-

венных пород, в результате чего поляна "Восемь братьев" оказалась пространственно изолированной от других полян. Продольная и поперечная оси поляны ориентированы соответственно с севера на юг и с запада на восток. С северной и южной стороны поляны окаймлена дорогами различной протяженности, когда-то обеспечивающими обзор пейзажных композиций как самой поляны, так и открывающихся больших и малых перспектив за ее пределами. Теперь к этим дорогам со стороны поляны примыкают смешанные группы древесных пород, в значительной степени перекрывающие обзор. Таким образом, поляна "Восемь братьев" со всех сторон подвержена внедрению самосеянных древесных пород, что с течением времени привело к сужению свободного пространства, смыканию во многих местах видовых просветов, перекрытию перспектив и переходов между полянами.

Поскольку высокий эстетический эффект композиций Тростянецкого парка достигнут большим видовым разнообразием декоративных древесных растений и оригинальностью планировочных решений, направленных на максимальное выявление наиболее живописных пейзажных картин, мы провели анализ изменений в пейзажных композициях поляны и видовом составе насаждений, произошедших в течение последних десятилетий. Так, данные динамики численности насаждений поляны, приведенные в таблице, обнаруживают общую тенденцию ее роста и достижения максимума к 1980 г. с последующим спадом. Существенные изменения в течение этого периода произошли и в видовом составе: выпали из насаждений *Betula papyrifera* Marsh., *B. pendula* Roth. 'Tristis', *Crataegus macracantha* Lodd., *C. monogyna* L., *Frangula alnus* Mill., *Gleditsia triacanthos* L. 'Inermis', *Quercus borealis* Michx.; вместе с тем появились новые виды: *Acer pseudoplatanus* L., *Betula lutea* Michx., *Corylus avellana* L., *Crataegus submollis* Sarg., *Malus mand-*

Рис. 2. Схематический план поляны «Восемь братьев» (композиционная ситуация до реконструкции, 2006 г.):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — проекция составной кроны группы *Q. robur*; 3 — *Picea abies* (L.) Korst.; 4 — *Betula pendula* Roth.; 5 — *Pyrus ussuriensis* Maxim.; 6 — *Larix decidua* Mill.; 7 — *Corylus avellana* L.; 8 — *Pinus sylvestris* L.; 9 — *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom.; 10 — *Quercus borealis* Michx.; 11 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 12 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 13 — дорога

Рис. 3. Схематический план поляны «Восемь братьев» (композиционная ситуация 1950 г.):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — *Betula lutea* Michx.; 3 — *B. pendula* Roth.; 4 — *Crataegus monogyna* L.; 5 — *Tilia cordata* Mill.; 6 — *Gleditsia triacanthos* L.; 7 — группа хвойных пород; 8 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 9 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 10 — дорога

shurica (Maxim.) Kom., *Pyrus ussuriensis* Maxim., *Tilia americana* L. 'Macrophylla'.

Рост численности насаждений происходил в основном за счет самосева местных лиственных пород и в меньшей мере в результате новых посадок. Заметное разрастание смешанных групп за счет самосева послужило причиной того, что в 1982 г. на территории поляны были проведены ландшафтные рубки, в результате которых была в значительной мере восстановлена ее пейзажная композиция. В настоящее время, в результате интенсивного распространения самосева на территории поляны в течение последних двух десятилетий назрела необходимость проведения очередных работ по ландшафтному формированию.

На рис. 3 показана сохранившаяся в архивной документации дендропарка съемка композиционной ситуации поляны, датируемая 1949 г., которую целесообразно использовать в качестве отправной для сравнительного анализа композиционных ситуаций и проектирования очередной реконструкции, а на рис. 2 — современное ее состояние. Сопоставление обеих ситуаций показывает, что произошедшие изменения касаются следующих основных позиций: 1) изменились пропорции между размерами поляны и габаритами ее композиционного центра; 2) изменились конфигурация и размеры древесных групп на территории поляны; 3) изменилась конфигурация и размеры древесных групп, окружающих поля-

Динамика видового и количественного состава насаждений поляны «Восемь братьев»

Вид, форма	Численность, шт.					
	1950 г.	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1995 г.	2005 г.
<i>Acer platanoides</i> L.	1	2	11	33	30	20
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	0	1	1	4	2	1
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	2	8	8	8	8	25
<i>Betula lutea</i> Michx.	0	1	1	1	1	2
<i>B. papyrifera</i> Marsh.	1	0	0	0	0	0
<i>B. pendula</i> Roth.	2	1	2	3	2	1
<i>B. pendula</i> Roth. 'Tristis'	1	1	2	0	0	0
<i>Corylus avellana</i> L.	0	0	6	9	0	1
<i>Crataegus macracantha</i> Lodd.	0	0	3	1	0	0
<i>C. monogyna</i> L.	2	0	6	7	0	0
<i>C. submollis</i> Sarg.	0	6	9	7	1	1
<i>Frangula alnus</i> Mill.	0	0	1	1	1	0
<i>Gleditsia triacanthos</i> L. 'Inermis'	1	1	1	0	0	0
<i>Juglans cinerea</i> L.	5	5	4	3	2	2
<i>Malus mandshurica</i> (Maxim.) Kom.	0	0	1	2	2	2
<i>Populus alba</i> L.	6	5	7	7	6	6
<i>P. nigra</i> L.	0	0	0	0	1	0
<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	1	5	7	10	9	15
<i>Pinus sylvestris</i> L.	3	3	3	3	3	3
<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	0	0	1	2	2	2
<i>Quercus borealis</i> Michx.	0	1	1	2	1	0
<i>Q. robur</i> L.	9	9	11	10	9	12
<i>Tilia americana</i> L. 'Macrophylla'	0	1	1	1	1	1
<i>T. cordata</i> Mill.	8	12	16	24	19	14
Виды рода <i>Ulmus</i> L.	15	31	7	11	13	5
Σ	57	93	110	149	113	113

ну. Для принятия правильного решения относительно проведения восстановительных работ необходим детальный анализ этих изменений.

Группа дубов (композиционный центр поляны) в настоящее время состоит из 7 деревьев (44, 60, 70, 74, 88, 94 и 100 см в диаметре), достигших 140-летнего возраста и высоты 32 м. Длина поперечной оси поляны, проходящей через этот центр, составляет 42 м, а диаметр проекции составной кроны дубовой группы — 34 м. Как отмечал Л.И. Рубцов [3], имея в виду именно группу дубов "Восемь братьев", проекция кроны которых тогда составляла 26 м, для полного эстетического эффекта от подобных "гнездовых" групп поляна, на которой они размещаются, должна быть не менее 100 м в диаметре. С учетом приведенного выше становится очевидной необходимость расширения поляны, особенно в западном направлении, где расстояние от группы дубов до границы поляны настолько сократилось, что произошло, по сути, смыкание отдельных верхних ветвей дубов с ветвями граничащих деревьев.

Изучение примыкающего к поляне с запада лесного массива, показало, что он состоит из самосева лиственных пород, среди которого сохранились старые экземпляры хвойных (*Pinus sylvestris*, *P. strobus* L., *Picea abies*, *Larix decidua*), которые в прошлом являлись пейзажными элементами самой поляны. После основательной расчистки этого участка будет решена задача расширения поляны в западном направлении и открыт вид на хвойные, сохранившие до сих пор хороший декоративный вид, но полностью закрытые самосевом лиственных пород. Аналогичная ситуация создавалась и в восточном окаймлении поляны.

Что касается изменений конфигурации и размеров небольших древесных групп, расположенных на территории самой поляны, то они существенны только в северной, южной и центральной ее частях. С северной стороны поляны в прошлом была группа

каштана конского и нескольких деревьев сосны обыкновенной, благодаря которым с северной дороги открывалось несколько оригинальных живописных перспектив на соседние участки. Кроме того, эти сами по себе весьма декоративные кулисы прикрывали северную дорогу, отсекающую часть поляны. Со временем эта декорация благодаря самосеву превратилась в сплошную зеленую стену, полностью перекрывающую поляну с северной стороны. Аналогичные изменения произошли и в южной части, где сохранился лишь очень узкий вход на территорию поляны с южной дороги.

В центре поляны на расстоянии 14 м на северо-запад от композиционного узла произрастают самосевные экземпляры ели обыкновенной и березы повислой 45—50-летнего возраста. Расстояние между деревьями не превышает одного метра, поэтому оба растения однобокие, а издали воспринимаются как одно дерево с комбинированной хвойно-лиственной кроной. Несколько поодаль в том же северо-западном направлении расположена заросшая бузиной группа из двух деревьев груши уссурийской посадки 1955 г. Одно из деревьев в результате слома верхушки утратило свой декоративный вид. Обе группы перекрывают вид на него с видовых точек 3 и 4, что указывает на композиционную нецелесообразность нахождения этих групп на территории поляны. Уместнее было бы разместить на территории поляны несколько одиночных низкорослых лиственных деревьев с восточной стороны дубовой группы для создания объемного контраста. Такое сочетание подчеркивало бы величественную мощь дубов при обзоре поляны с южной и северной дороги.

На рис. 4 показана композиционная ситуация на поляне "Восемь братьев", которую предполагается создать в результате проведения восстановительных работ по ландшафтному формированию насаждений этого участка. Реконструкция позволит устранить явную диспропорцию в соотно-

Рис. 4. Схематический план поляны "Восемь братьев" (проектируемая композиционная ситуация):

1 — *Quercus robur* L.; 2 — проекция составной кроны группы *Q. robur*; 3 — *Rugus ussuriensis* Maxim.; 4 — *Corylus avellana* L.; 5 — *Larix decidua* Mill.; 6 — *Picea abies* (L.) Korst Roth.; 7 — *Pinus sylvestris* L.; 8 — *Betula pendula* Roth.; 9 — *Malus mandshurica* (Maxim.) Kom.; 10 — *Pinus strobus* L.; 11 — смешанная группа с преобладанием лиственных; 12 — *Quercus borealis* Michx.; 13 — смешанная группа с преобладанием хвойных; 14 — *Betula lutea* Michx.

шении между размерами открытого пространства поляны и габаритами ее композиционного узла и откроет несколько видовых точек с северной и южной стороны.

Проведенный анализ показывает, что композиционную ситуацию полувековой давности на поляне "Восемь братьев" можно воссоздать путем удаления бесконтрольно появившихся деревьев и кустов, не прибегая к основательной композиционной перестройке, как это имело место, например, на поляне "Ореховая", где произошли настолько глубокие изменения первоначального облика насаждений поляны, что пришлось изменить тему композиции.

Использование одного и того же термина "реконструкция" в вышеприведенных

двух случаях не отражает степени реконструктивного вмешательства. При этом, учитывая различное толкование термина "реконструкция", следует остановиться на данном вопросе более обстоятельно. Так, в словаре современного русского литературного языка понятие "реконструкция" определяется как: 1) коренная перестройка, переоборудование чего-либо; изменение принципов организации чего-либо; 2) воссоздание, восстановление чего-либо по сохранившимся остаткам или описаниям. Такая широкая трактовка этого понятия позволяет применительно к поляне "Восемь братьев" использовать термин "восстановление", а к поляне "Ореховая" — "реконструкция". Можно также повысить вариативность использования термина "реконструкция" определениями "коренная" и "восстановительная". Н.А. Кохно, А.А. Пасечный [2] считают, что по отношению к парковым насаждениям термин "восстановление" неприемлем. Здесь, по нашему мнению, нужны некоторые уточнения. Если говорить о реконструкции видовой состава парковых насаждений или композиции парковых насаждений, подразумевая под ней определенный порядок расстановки, компоновки, распределения различных ландшафтных элементов в пространстве, то в этом случае вполне оправданно использование термина "восстановление". Но если речь идет о таком невоспроизводимом качестве парковых насаждений, как декоративный облик, то здесь мы полностью согласны с упомянутыми авторами.

На основании проведенного анализа состояния древесных насаждений и декоративного оформления поляны "Восемь братьев" можно сделать следующие выводы.

1. Отличительной особенностью ее композиции является то, что композиционный узел (группа 140-летних дубов) расположен в центре поляны. Небольшие группы и одиночные деревья, расположенные по периферии, служат для оформления точек обзора ландшафтных картин за пределами по-

ляны. Таким образом, основой композиции (ее темой) является свободное пространство и единый композиционный центр. Такое внешне кажущееся упрощенным композиционное построение в значительной степени облегчает восприятие художественного облика всей поляны и обеспечивает разнообразие пейзажей за счет открывающихся глубинных перспектив.

2. Для восстановления прежнего композиционного облика поляны необходимо путем расчистки устранить диспропорцию между современными габаритами композиционного узла и размерами свободного пространства, существенно уменьшившись в результате бесконтрольного развития самосева местных пород.

3. Для восстановления гармонического сочетания поляны "Восемь братьев" с другими полянами и пейзажными группами необходимо раскрыть переходы из поляны в поляну, которые существовали ранее, и дальние перспективы через Ивкин яр с северной стороны поляны.

4. Комплекс оптимизационных мероприятий, направленных на улучшение состояния пейзажной композиции поляны "Восемь братьев" следует отнести к категории восстановительной реконструкции парковых ландшафтов.

1. Косаревский И.А. Тростянецкий парк. — К.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

2. Кохно Н.А., Пасечный А.А. Опыт реконструкции парковых насаждений в дендрологических заповедниках Академии наук УССР // Сб. науч. тр. "Сохранение и восстановление старинных парков". — К.: Наук. думка, 1982. — С. 62—65.

3. Рубцов Л.И. Ландшафтная композиция та рослинність Тростянецького дендропарку // Тр. ботан. саду АН УРСР, 1949. — Т. 1. — С. 66—77.

Рекомендовал к печати Ю.А. Клименко

О.О. Ильенко, В.А. Медведев

Державний дендрологічний парк
«Тростянець» НАН України,
Україна, с. Тростянець

ПЕЙЗАЖИ РІВНИННОГО РАЙОНУ
ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ":
ГАЛЯВИНА "ВІСІМ БРАТІВ"

Докладно аналізуються зміни в композиції пейзажів, чисельності і видовому складі насаджень галявини "Вісім братів" дендропарку "Тростянець", що відбулися протягом останніх 50 років. Намічено шляхи відновлення порушених композицій.

А.А. Ilyenko, V.A. Medvedev

State Dendrological Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

LANDSCAPES OF FLAT AREA DENDROPARK
TROSTYANETS: THE GLADE OF "EIGHT
BROTHERS"

In article changes in a composition of landscapes of dendropark Trostyanets, number and specific structure of plantings of a glade "Eight brothers", which have taken place within last 50 years, are in details analyzed. Ways of restoration of the broken compositions are planned.

И.В. ПРИСТУПА

Запорожский национальный университет
Украина, 69600 г. Запорожье, ул. Жуковского, 66

**ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВЕЧНОЗЕЛЕННЫХ ЛИСТВЕННЫХ КУСТАРНИКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ г. ЗАПОРОЖЬЯ**

Изучены показатели роста, генеративного развития, зимостойкости и засухоустойчивости 19 видов вечнозеленых лиственных кустарников, произрастающих в условиях г. Запорожья. На основе полученных данных рассчитаны акклиматизационные числа. Представлена оценка перспективности дальнейшего использования данных видов в озеленении Запорожского региона.

В последние годы наметились новые тенденции, направленные на расширение ассортимента растений в городском зеленом строительстве в основном за счет видов-интродуцентов. В ряде работ подчеркивается значение биологического разнообразия для функционирования экосистем, повышения их декоративных, эстетических, защитных и оздоровительных функций [2, 4]. В связи с этим актуальным является вопрос расширения видового состава древесных растений в озеленении.

На сегодняшний день ведущее место в Запорожском регионе занимают хвойные и листопадные деревья и кустарники. Вечнозеленые лиственные растения имеют ограниченное использование, что сложилось исторически. Вечнозеленые лиственные кустарники эффективны и декоративны в течение всего года, при этом декоративность усиливается в периоды цветения и плодоношения. В пользу их более широкого применения говорит тот факт, что кустарники являются наиболее биологически приспособленными среди интродуцированных биоморф [3]. Исходя из вышеизложенного, мы провели эколого-биологическую оценку вечнозеленых лиственных кустарников с целью их более широкого внедрения в озеленение населенных пунктов Запорожского региона.

Исследования проводились на территории г. Запорожья в период с 2003 по 2006 год. На основе визуальных наблюдений определяли таксономическую принадлежность, частоту встречаемости, показатели роста, степень генеративного развития, зимостойкость, засухоустойчивость, декоративность [1]. Как наиболее удобный показатель количественной оценки изученных параметров было выбрано акклиматизационное число А, которое вычисляли по формуле

$$A = P \cdot v + GP \cdot v + Zm \cdot v + Zu \cdot v,$$

где Р — показатель роста; GP — показатель генеративного развития; Zm — показатель зимостойкости; Zu — показатель засухоустойчивости; v — коэффициент весомости признака. Показатели оцениваются по 5-балльным шкалам, полученный результат умножается на коэффициент весомости данного признака. Максимальное акклиматизационное число — 100.

Латинские названия растений приведены по С.К. Черепанову [7].

В результате проведенных исследований установлено, что на территории г. Запорожья в озеленении используются 19 видов вечнозеленых лиственных кустарников. В зависимости от встречаемости все виды можно разделить на три группы. К первой относятся виды, представленные единичными экземплярами и произрастающие в бота-

ническом саду или на частных участках: *Aucuba japonica* Thunb., *Berberis darwinii* Hook., *Buxus balearica* Lam., *Cotoneaster microphyllus* Wall., *C. salicifolius* Franch., *Euonymus japonica* Thunb., *Pyracantha coccinea* (L.) M. Roem., *Rhododendron catawbiense* Thunb., *Viburnum rhytidophyllum* Hemsl.

Ко второй группе относятся виды, используемые в озеленении, но встречающиеся нечасто: *Cotoneaster dammeri* C.K. Schneid., *Euonymus fortunea* Hand-Mazz., *Laurocerasus officinalis* Roem., *Lavandula angustifolia* Mill., *Salvia officinalis* L.

К третьей группе относятся виды, широко используемые в озеленении: *Buxus sempervirens* L., *B. microphylla* Sieb. et Zucc., *Erica herbacea* hort., *Mahonia aquifolium* (Pursh.) Nutt. Большинство из этих видов относятся к крайне редким и лишь 4 вида можно отнести к распространенным. Распространенность видов в исследуемом регионе позволяет оценить их приспособленность к местным условиям.

Сроки прохождения основных фаз вводимых в культуру видов служат объективными показателями соответствия ритма их развития местным экологическим факторам. При этом растения могут или усиливать, или замедлять ростовую активность, или сохранять ее природный уровень [5]. Как свидетельствуют данные таблицы, рост изученных растений более слабый, чем в природных условиях, и ни у одного из видов не был оценен наивысшим баллом. В засушливый период ростовые процессы значительно замедляются, однако осенью, при наступлении благоприятных условий, снова возобновляются. Особенно интенсивный вторичный рост наблюдается у *Cotoneaster dammeri*, *Euonymus fortunea*, *Salvia officinalis*. У этих видов, а также у *Berberis darwinii*, *Buxus sempervirens*, *B. microphylla*, *Mahonia aquifolium* наблюдается достаточно хороший рост побегов. У *Aucuba japonica*, *Laurocerasus officinalis*, *Pyracantha atalantioides* и *Rhododendron catawbiense* ростовые процессы ослаблены.

Семенная продуктивность может быть критерием оценки соответствия условий среды требованиям исследуемого вида. Анализ обилия и стабильности плодоношения позволяет выявить адаптационные возможности интродукента и сравнить плодоношение интродукентов и аборигенных видов. Кроме того, он позволяет выявить критические периоды в годичном цикле развития и лимитирующие факторы. В условиях Запорожского региона обильно цветут и плодоносят *Mahonia aquifolium* и *Salvia officinalis*. У видов родов *Cotoneaster*

Акклиматизационные числа для вечнозеленых лиственных кустарников в условиях г. Запорожья

Вид	Оценка показателя, баллы				А
	Рост (Р) (в = 2)	Генеративное развитие (ГР) (в = 5)	Зимостойкость (Зм) (в = 10)	Засухоустойчивость (Зу) (в = 3)	
<i>Aucuba japonica</i>	2	2	2	3	43
<i>Berberis darwinii</i>	4	4	3	4	70
<i>Buxus sempervirens</i>	4	3	5	4	85
<i>B. balearica</i>	3	3	5	4	83
<i>B. microphylla</i>	4	3	5	4	85
<i>Cotoneaster dammeri</i>	4	4	4	4	80
<i>C. microphyllus</i>	3	4	4	4	78
<i>C. salicifolius</i>	3	4	4	4	78
<i>Erica herbacea</i>	3	4	4	2	72
<i>Euonymus japonica</i>	3	3	4	4	73
<i>E. fortunea</i>	4	3	4	4	75
<i>Laurocerasus officinalis</i>	2	2	4	4	66
<i>Lavandula angustifolia</i>	3	4	4	5	81
<i>Mahonia aquifolium</i>	4	5	4	5	88
<i>Pyracantha coccinea</i>	3	4	4	3	75
<i>P. atalantioides</i>	2	4	4	3	73
<i>Rhododendron catawbiense</i>	2	2	3	2	50
<i>Salvia officinalis</i>	4	5	5	5	98
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	3	4	4	4	78

и *Pyracantha*, *Berberis darvinii*, *Lavandula angustifolia*, *Viburnum rhytidophyllum* наблюдается периодическое обильное цветение и плодоношение, в отдельные годы — слабое цветение без плодоношения или созревание немногочисленных семян. Это объясняется повреждением генеративных почек и однолетних побегов под действием стрессовых экологических факторов. У *Aucuba japonica*, *Laurocerasus officinalis*, *Rhododendron catawbiense* имеет место цветение, но нет плодоношения.

На юго-востоке Украины основными неблагоприятными экологическими факторами внешней среды, препятствующими успешному внедрению вечнозеленых листовых растений, могут быть низкие отрицательные температуры, резкие колебания температуры, частые и продолжительные оттепели в зимний период. Поэтому важно оценить зимостойкость исследуемых видов. К недостаточно зимостойким относятся: *Aucuba japonica*, *Berberis darvinii* и *Rhododendron catawbiense*. Известно, что зимостойкость может изменяться в процессе индивидуального развития [6]. Так, у молодых представителей рода *Pyracantha* побеги сильно обмерзают, в то время как у взрослых растений обмерзания почти не наблюдается. Зимостойкость большинства изученных видов оценена нами в 4 балла. Высокую оценку по данному показателю получили виды рода *Buxus* и *Salvia officinalis*.

Для успешного использования исследуемых видов в Запорожском регионе, характеризующимся засушливым климатом, необходимо было оценить их засухоустойчивость. Кроме того, нормальный рост и развитие растений в этом регионе могут лимитироваться тем, что засухи сопровождаются высокой температурой воздуха и суховеями. Наиболее сильно страдают от засухи следующие виды: *Erica herbacea* и *Rhododendron catawbiense*. Требуют дополнительного полива такие виды, как *Aucuba japonica*, *Pyracantha coccinea*, *P. atalantioides*.

Исходя из предложенной шкалы [1], а также из полученных нами данных, степень акклиматизации наиболее целесообразно ранжировать следующим образом: полная акклиматизация — 91—100 баллов, хорошая — 71—90, удовлетворительная — 51—70, слабая — 31—50, отсутствие акклиматизации — менее 30 баллов. Необходимо также обращать внимание не только на сумму баллов, но и на отдельные показатели, поскольку недостаточная зимостойкость или засухоустойчивость могут стать факторами, делающими невозможным внедрение данного вида в широкое озеленение.

Как видно из полученных данных, *Salvia officinalis* полностью акклиматизировалась в условиях юго-востока Украины. Хорошая акклиматизация характерна для следующих видов: *Buxus sempervirens*, *B. balearica*, *B. microphylla*, *Cotoneaster dammeri*, *C. microphylla*, *C. salicifolius*, *Erica herbacea*, *Euonymus japonica*, *E. fortunea*, *Lavandula angustifolia*, *Mahonia aquifolium*, *Pyracantha coccinea*, *P. atalantioides* и *Viburnum rhytidophyllum*. Удовлетворительная акклиматизация наблюдается у *Berberis darvinii* и *Laurocerasus officinalis*, слабая — у *Aucuba japonica* и *Rhododendron catawbiense*.

Таким образом, знание индивидуальных особенностей роста и развития вечнозеленых листовых кустарников-интродуцентов даст возможность создать высокодекоративные, долговечные и устойчивые зеленые насаждения. Результаты проведенных исследований показали, что ассортимент вечнозеленых листовых кустарников, используемых в озеленении г. Запорожья, очень ограничен и может быть значительно расширен за счет видов с полной и хорошей акклиматизацией (15 из 19 изученных видов). Растения с удовлетворительной и слабой акклиматизацией (*Berberis darvinii*, *Laurocerasus officinalis*, *Aucuba japonica* и *Rhododendron catawbiense*) пригодны лишь для выращивания в условиях ботанических садов и частных коллекций.

1. Кошно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 186 с.
2. Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда. — М.: Наука, 1974. — 124 с.
3. Куликов Г.В. Вечнозеленые лиственные деревья и кустарники на Южном берегу Крыма и их биологические и экологические особенности: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М.: ГБС АН СССР, 1968. — 19 с.
4. Потапенко И.Л., Галушко Р.В. Вечнозеленые лиственные древесные растения в озеленении восточной части Южного берега Крыма // Проблемы збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-зміненого середовища. — Дніпропетровськ: "Перспект", 2005. — С. 52—54.
5. Трулевич Н.В. Эколого-фитоценологические основы интродукции растений. — М.: Наука, 1991. — 216 с.
6. Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкость растений. — М.: Наука, 1979. — 350 с.
7. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб.: Мир и семья, 1995. — 992 с.

Рекомендовал к печати
С.И. Кузнецов

І.В. Приступа

Запорізький національний університет,
Україна, м. Запоріжжя

**ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА
ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ЛИСТЯНИХ ЧАГАРНИКІВ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ
М. ЗАПОРІЖЖЯ**

Вивчено показники росту, генеративного розвитку, зимостійкості та посухостійкості 19 видів вічнозелених листяних чагарників, які зростають в умовах м. Запоріжжя. На основі отриманих даних розраховані акліматизаційні числа. Представлено оцінку перспективності подальшого використання цих видів в озелененні Запорізького регіону.

I.V. Pristupa

Zaporizhia National University, Ukraine, Zaporizhia

**ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL ESTIMATION
OF THE EVERGREEN LEAFY BUSHES USED IN
PLANTING OF GREENERY OF ZAPORIZHIA**

The indexes of growth, generative development, winter-resisting and drought-resisting of 19 evergreen leafy bushes species growing in the conditions of Zaporizhia are studied. The numbers of acclimatization are found on the base of data obtained. Estimation of perspective of further use of these species for planting of greenery in the Zaporizhia region is presented.

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

УДК 582.736.2:581.526.45(477.7)

В.М. ДЕРЕВ'ЯНКО¹, О.А. ІЛЬНИЦЬКИЙ², В.Ф. ЛЕВОН³, Ф.М. ЛЕВОН³, А.І. ЛІЩУК²

¹ Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське"
Нікітського ботанічного саду УААН — Національного наукового центру
Україна, 74992 Херсонська обл., м. Нова Каховка

² Нікітський ботанічний сад УААН — Національний науковий центр
Україна, 98648 АР Крим, м. Ялта

³ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО РЕЖИМУ РОСЛИН ГЛЕДИЧІЇ ЗВИЧАЙНОЇ (*GLEDITSIA TRIACANTHOS* L.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати вивчення загальної обводненості тканин листків, водного дефіциту в листках, водоутримуючої здатності і стійкості проти зневоднення рослин *Gleditsia triacanthos* L. в порівнянні з рослинами *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. у насадженнях в умовах Південного Степу України. Деревні рослини розподілено на групи за ступенем їх посухостійкості. Встановлено взаємозв'язок між водоутримуючою здатністю тканин листків і відновленням тургору після зневоднення.

Сухість клімату створює несприятливі умови для вирощування зелених насаджень у південному регіоні України [1]. Практично щорічно деревна рослинність зазнає дії ґрунтової та атмосферної засухи. Зазвичай обидва види засухи діють одночасно. Н.А. Максимов і Г.С. Сайкіна [10] зазначають, що в природних умовах атмосферна засуха, як правило, супроводжується ґрунтовою, оскільки висока температура і сухість повітря висушуюче діють на ґрунт. Засуха, навіть короткочасна, негативно впливає на продуктивність рослин.

Рослини в процесі онтогенезу здатні пристосовуватися до несприятливих умов довкілля (особливо засухи), зростати в цих умовах, розвиватися і відтворюватися завдяки своїм біологічним властивостям, що сформувалися в процесі філогенезу під впливом умов існування і природного добору [2, 3]. Влітку у Південному Степу Ук-

раїни часто спостерігається явище скидання листя у *Robinia pseudoacacia* L., *Cagana arborescens* Lam., а також у *Gleditsia triacanthos* L. Це сприяє зменшенню витрати води в процесі транспірації і підвищенню посухостійкості. У деревних і кущових рослин у посушливий та жаркий період літа збільшується кількість зв'язаної води, що підвищує водоутримуючу здатність тканин [4, 5, 11].

П.С. Погребняк [12] згрупував деревні породи за ступенем вологолюбності. Причому він відніс до ксерофітів *Quercus rubescens* Willd. і *Elaeagnus angustifolia* L., до мезоксерофітів — *Q. robur* і *G. triacanthos*.

Практично всі деревні рослини в степових насадженнях потерпають від засухи. Тому добір рослин, стійких у посушливих умовах, має важливе господарське значення. Оцінка посухостійкості є однією з важливих передумов обґрунтованого добору деревних рослин для створення озеленувальних, меліоративних та інших категорій

насаджень у Південному Степу України. У зв'язку з цим ми вивчали водний режим гледичії звичайної в порівнянні з іншими видами деревних рослин, що використовуються в зелених насадженнях даного регіону.

Для оцінки стійкості досліджуваних рослин у посушливих умовах в лабораторних умовах визначали загальну обводненість тканин листків, водний дефіцит у листках, водоутримуючу здатність і стійкість проти зневоднення. Обводненість тканин листків і вологість ґрунту визначали ваговим методом (висушуючи наважку в термостаті), водоутримуючу здатність і стійкість проти зневоднення — за Г.Н. Єремєєвим та А.І. Ліщук [6, 9]. Згідно з цією методикою, водоутримуючу здатність оцінювали за часом, протягом якого листки віддають певну кількість води при в'яненні, а відновлення тургору листками визначали при однаковому зневодненні. Це дозволило об'єктивніше визначити здатність листків відновлювати тургор після в'янення. Водний дефіцит визначали за методикою М.Д. Кушніренко, Г.П. Курчатової, Е.В. Крюкової [8].

Окрім вищенаведених класичних методів, ми застосували нові методи, якими користуються при фітомоніторингу [7]. Приладова і методологічна база фітомоніторингу дозволяє використовувати нові прийоми і методи діагностики для вивчення особливостей водного режиму і посухостійкості видів рослин. Ці методи дозволяють визначати посухостійкість рослин без їх ушкодження, а оскільки процес збору інформації автоматизований, це дає змогу обробляти інформацію на ЕОМ.

У своїх дослідженнях ми використовували метод вимірювання лінійної швидкості ксилемного потоку (метод теплового імпульсу) і метод визначення дефіциту вологості ксилеми в стовбурі рослини [7]. Обидва параметри встановлювали шляхом розрахунків на основі інформації, що надходила від одного датчика, встановленого на стовбурі рослини.

Експерименти проводили в 2000—2003 роках в умовах польового дослідження. Кліматичні умови в ці роки сильно відрізнялися, що сприяло вирішенню поставленого завдання. Так, влітку 2000 р. спостерігалася контрастна погода і лише серпень був дуже спекотним і жарким. Середня літня температура становила 21,6—22,7 °С, що перевищувало літню середню норму на 0,1—0,5 °С. Особливо спекотним був період з 18 по 23 серпня, коли середньодобова температура становила 25—30 °С. У літні місяці було близько 30 днів з температурою 30 °С і вище. Опадів за літні місяці випало 115—146 мм, що становить 88—99 % від середньої норми.

Характерною особливістю літа 2001 р. був прохолодний та дощовий червень і дуже тривалий і жаркий період в липні та серпні. У цей рік було 47 днів з температурою повітря вище 30 °С. Середня температура повітря за літо у Херсонській області становила 22,6—23,4 °С, що вище за середню норму на 1,5—2 °С. За літо тут випало 88—92 мм опадів (54—82 % від середньої багаторічної величини).

Літо 2003 р. було контрастним — перша половина прохолодна, друга — жарка.

За вмістом загальної води в тканинах листків у липні 2000 р. спостерігалася різниця між *R. pseudoacacia*, *G. triacanthos* і *E. angustifolia*. Найнижча обводненість тканин зафіксована у *Q. robur*. Після насичення листків водою підвищений її вміст був відмічений у *E. angustifolia*. Водний дефіцит був порівняно низьким у *R. pseudoacacia* і *G. triacanthos*, дещо вищим — у *Q. robur* і *E. angustifolia*. У вересні вміст води був підвищеним у *E. angustifolia*, а мінімальним — у *R. pseudoacacia*, причому різниця становила 11,7% води на сиру масу листків. На рис. 1 показано динаміку віддачі води листками досліджуваних рослин у липні і вересні 2000 р. за 3 і 9 год.

Після насичення листків водою відмінності в обводненості їхніх тканин між досліджуваними видами деревних рослин були незначними. Водний дефіцит був міні-

Рис. 1. Динаміка віддачі води листками досліджуваних рослин в умовах Херсонської області у липні (А) і вересні (Б) 2000 р. за 3 і 9 год.

мальним у *G. triacanthos* і *E. angustifolia* (табл. 1).

Водоутримуючу здатність листків ми вивчали в лабораторних умовах. Як видно з наведених у табл. 2 і 3 даних, різких відмінностей у здатності тканин листків утримувати воду при в'яненні не зафіксовано. При цьому спостерігалася висока відновна здатність після в'янення. Після віддачі 30% води на сиру масу листків види досліджуваних рослин (окрім *Q. robur*) повністю відновлювали тургор.

Таблиця 1. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області

Вид	Вміст води в листках до насичення водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках після насичення водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
Липень 2000 р.			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	61,6 ± 0,2	63,4 ± 1,2	1,8
<i>Quercus robur</i>	55,5 ± 1,0	60,1 ± 0,9	4,6
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	61,8 ± 0,9	66,7 ± 0,4	4,9
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,4 ± 0,1	62,2 ± 0,6	1,8
Вересень 2000 р.			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	54,3 ± 0,4	55,8 ± 0,6	1,5
<i>Quercus robur</i>	49,7 ± 1,2	56,9 ± 0,3	7,2
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	58,4 ± 0,4	59,9 ± 0,6	1,5
<i>Robinia pseudoacacia</i>	46,7 ± 0,4	54,2 ± 1,1	7,5

Аналогічна закономірність спостерігається і при віддачі 40% води на сиру масу, що свідчить про високу відновну здатність після в'янення. На початку вересня підвищується водоутримуюча здатність листків, що пов'язано із зростанням посухостійкості досліджуваних видів (табл. 3). Так, у *G. triacanthos* у липні за 9 год в'янення листки віддали 39,8% води на сиру масу, а у ве-

Таблиця 2. Водоутримуюча здатність і стійкість проти в'янення листків видів деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2000 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:		Час, за який листки віддають 30% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 30% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %
	3 год	9 год				
<i>Gleditsia triacanthos</i>	18,9 ± 1,5	39,8 ± 1,0	8 год 30 хв	98	9 год 50 хв	98
<i>Quercus robur</i>	18,7 ± 1,3	41,3 ± 1,2	7 год 20 хв	85	8 год 30 хв	70
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	12,9 ± 0,9	32,2 ± 1,4	8 год 45 хв	100	9 год 20 хв	95
<i>Robinia pseudoacacia</i>	11,6 ± 0,8	36,7 ± 0,2	7 год 00 хв	97	8 год 20 хв	94

Особливості водного режиму рослин гледичії звичайної (*Gleditsia triacanthos L.*)...

Таблиця 3. Водоутримуюча здатність і стійкість проти в'янення листків видів деревних рослин в умовах Херсонської області (вересень 2000 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після 9 год в'янення, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %
	3 год	6 год	9 год			
<i>G. triacanthos</i>	8,4 ± 0,4	16,0 ± 0,3	22,8 ± 0,9	100	15 год 45 хв	94
<i>Q. robur</i>	10,1 ± 0,5	19,3 ± 1,6	26,2 ± 0,9	97	13 год 10 хв	92
<i>E. angustifolia</i>	13,2 ± 0,7	22,6 ± 0,7	31,5 ± 0,8	94	12 год 30 хв	94
<i>R. pseudoacacia</i>	8,5 ± 0,3	17,7 ± 0,6	23,7 ± 0,7	95	14 год 35 хв	87

ресні — 22,8%. У вересні також залишалася високою здатність листків відновлювати тургор після зневоднення. Слід зазначити, що порівняно більше часу потрібно рослинам *G. triacanthos* для віддачі 40% води на сиру масу при в'яненні, що свідчить про підвищену здатність рослин утримувати воду в тканинах листків у посушливих умовах.

За ступенем посухостійкості досліджувані види деревних рослин можна розташувати так: *G. triacanthos*, *E. angustifolia*, *R. pseudoacacia*, *Q. robur*.

У 2001 р. за вмістом загальної води в тканинах листків у липні зафіксована невелика відмінність між видами (табл. 4). Найнижча обводненість спостерігалася у

Таблиця 4. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках рослин до насичення їх водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках рослин після насичення їх водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
<i>Gleditsia triacanthos</i>	59,7 ± 0,7	62,5 ± 0,4	2,8
<i>Quercus robur</i>	57,0 ± 0,7	57,3 ± 0,5	0,3
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	63,8 ± 0,3	69,5 ± 2,6	5,7
<i>Robinia pseudoacacia</i>	66,4 ± 1,1	67,3 ± 0,2	0,9
<i>Sophora japonica</i>	64,7 ± 0,1	71,1 ± 0,7	6,4

Таблиця 5. Водоутримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2001 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
	3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	16,4 ± 0,8	32,7 ± 1,7	41,2 ± 2,5	98	100	7 год 35 хв
<i>Quercus robur</i>	31,7 ± 1,0	37,2 ± 1,2	41,1 ± 1,0	67	90	6 год 55 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	14,7 ± 0,8	19,2 ± 0,8	21,6 ± 0,5	98	100	7 год 15 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	50,5 ± 1,1	—	—	82	98	3 год 45 хв
<i>Sophora japonica</i>	23,7 ± 0,7	33,5 ± 1,0	41,0 ± 1,4	84	97	6 год 40 хв

Рис. 2. Вміст води (% на сиру масу) в листках досліджуваних рослин до насичення водою в умовах Херсонської області у липні і серпні 2001 р.

Q. robur. У цього виду водний дефіцит був відсутнім. Найвищий водний дефіцит зафіксовано у *E. angustifolia* і *S. japonica*.

Водовіддача у досліджуваних видів відбувалася неоднаково. Так, кількість відданої тканинами листків води у *R. pseudoacacia* вже після 3 год в'янення становила 50,5% на сиру масу, тоді як у *E. angustifolia* через 8 год — 21,6% (табл. 5).

Таблиця 6. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області (серпень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках до насичення водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках після насичення водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
<i>Gleditsia triacanthos</i>	56,1 ± 1,2	63,0 ± 0,5	6,9
<i>Quercus robur</i>	56,5 ± 0,6	58,3 ± 0,5	1,8
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	53,7 ± 0,3	61,1 ± 1,1	7,4
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,0 ± 0,7	62,9 ± 0,8	2,9
<i>Sophora japonica</i>	64,9 ± 1,8	67,1 ± 1,0	2,2

Рис. 3. Зміна водного дефіциту в листках досліджуваних рослин в умовах Херсонської області у липні і серпні 2001 р.

При аналізі результатів нами відмічено цікавий факт. Після 3 год зневоднення листки *G. triacanthos* і *E. angustifolia* втратили практично однакову кількість води. Через 6 год різниця стала досить помітною, а через 8 год у *E. angustifolia* водовіддача виявилася вдвічі меншою, ніж у *G. triacanthos*. Ці показники характеризують зміну водоутримуючих сил клітин тканин листків при зневодненні. Проте, незважаючи на істотні відмінності у втраті води, ці види рослин повністю відновили тургор.

У *R. pseudoacacia* при дуже швидкій віддачі 40% води відбулося повне відновлення тургору. На рис. 2 показана динаміка зміни вмісту води в листках п'яти видів і форм досліджуваних рослин у липні—серпні 2001 р., а на рис. 3 — динаміка водного дефіциту в листках за цей же період.

У серпні 2001 р. за вмістом води в листках різких відмінностей між видами не виявлено (табл. 6), хоча показники обводненості в листках зменшилися у зв'язку з підвищенням температури повітря і відсутністю великої кількості опадів. Найсильніше знизив-

Рис. 4. Кількість листків, що відновили тургор (%) після віддачі 40% води, у липні — вересні 2001 р.: 1 — *Gleditsia triacanthos*; 2 — *Quercus robur*; 3 — *Elaeagnus angustifolia*; 4 — *Robinia pseudoacacia*; 5 — *Sophora japonica*

ся порівняно з липнем вміст води в листках *E. angustifolia*, у цього виду порівняно з іншими видами водний дефіцит був найвищим. Деяко нижчим виявився водний дефіцит у листках *G. triacanthos*.

Слід зазначити, що, незважаючи на найменший вміст води в листках і най-

Рис. 5. Денні зміни лінійної швидкості ($V_{л}$) ксилемного потоку досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. (А) і після поливу 16.08.2003 р. (Б): 1 — *Robinia pseudoacacia*; 2 — *Gleditsia triacanthos*; 3 — *Sophora japonica*; 4 — *Elaeagnus angustifolia*; 5 — *Quercus robur*

Таблиця 7. Водоутримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (серпень 2001 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
	3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	16,0 ± 0,5	26,9 ± 0,7	32,9 ± 0,6	100	100	8 год 15 хв
<i>Quercus robur</i>	21,0 ± 0,8	38,8 ± 0,5	48,4 ± 0,3	76	87	7 год 15 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	19,6 ± 1,0	34,1 ± 0,3	37,6 ± 1,1	96	100	7 год 40 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	21,8 ± 0,6	41,1 ± 1,1	50,2 ± 1,2	86	97	5 год 55 хв
<i>Sophora japonica</i>	25,7 ± 0,4	44,2 ± 1,0	54,2 ± 0,6	85	70	7 год 00 хв

Рис. 6. Природний хід зміни дефіциту вологості ксилеми (Dкc) досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. (А) і після поливу 16.08.2003 р. (Б): 1 — Robinia pseudoacacia; 2 — Gleditsia triacanthos; 3 — Sophora japonica; 4 — Elaeagnus angustifolia; 5 — Quercus robur

більший водний дефіцит у серпні 2001 р., *E. angustifolia* виявила високу стійкість до зневоднення (табл. 7). Високі показники також були характерні для *G. triacanthos*.

У вересні практично у всіх досліджуваних видів обводненість знизилася у зв'язку із завершенням вегетаційного періоду, і відмінності стали ще меншими. Порівняно низькою обводненість була у *Q. robur* (табл. 8).

У результаті 8-годинного зневоднення найменш втратили води листки *G. triacanthos* (22,6% на сиру масу), дещо більше — листки *Q. robur* і *E. angustifolia*. Тканини листків цих видів краще за інші види відновили тургор після в'янення.

У досліді з віддачею листками досліджуваних рослин 40% води найвища здатність до відновлення тургору спостерігалася у тканинах листків *G. triacanthos*, дещо менша — у *E. angustifolia* (рис. 4). Найгірше тургор відновився у *S. japonica*.

Користуючись методами фітотомоніторингу, ми спробували оцінити особливості динаміки водного режиму досліджуваних рослин і їх посухостійкість. Відомо, що при високій вологості ґрунту параметри, які характеризують водний режим рослин, не

Таблиця 8. Водотримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (вересень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках, % на сиру масу	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
		3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	64,1 ± 1,5	10,8 ± 0,7	18,1 ± 0,6	22,6 ± 1,6	98	97	10 год 45 хв
<i>Quercus robur</i>	53,5 ± 0,8	15,4 ± 1,4	24,6 ± 0,5	29,7 ± 1,3	96	72	9 год 35 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	59,2 ± 1,4	22,0 ± 1,2	27,2 ± 1,2	29,8 ± 1,1	98	85	9 год 50 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,8 ± 1,2	20,5 ± 0,7	32,2 ± 0,6	37,0 ± 0,6	87	76	8 год 50 хв
<i>Sophora japonica</i>	65,4 ± 2,1	19,1 ± 0,7	30,4 ± 0,9	39,1 ± 1,1	80	67	8 год 20 хв

дуже відрізняються один від одного, тому ми проводили вимірювання цих параметрів до поливу рослин (при вологості ґрунту 40—55% НВ) і після поливу (при 100% вологості ґрунту).

Денні зміни лінійної швидкості досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. і після поливу 16.08.2003 р. наведено на рис. 5. Із даних рисунка видно, що до поливу (рис. 5, А) лінійні швидкості в стовбурі досліджуваних рослин мали діапазон 30—15 см/год. Найвищим цей показник був у *R. pseudoacacia* (30 см/год), найнижчим — у *Q. robur* (15,5 см/год). Після поливу рослин (рис. 5, Б) діапазон лінійних швидкостей звузився — 25—18 см/год.

Природний хід зміни дефіциту вологості ксилеми досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. і після поливу 16.08.2003 р. наведено на рис. 6. До поливу (рис. 6, А) цей показник мав діапазон 47—8%. Найвищий показник був у *R. pseudoacacia*, найнижчий — у *Q. robur*.

Після поливу рослин о 21 год 15 серпня і дощу вночі з 15 на 16 серпня дефіцит вологості ксилеми в усіх рослин дорівнював нулю.

Таким чином, вивчення різних видів деревних рослин дало змогу оцінити їх стійкість в умовах засухи і встановити, що цей показник залежить від біологічних особливостей виду і дії метеорологічних чинників.

За результатами дослідження деревні рослини було розподілено на групи за ступенем їх посухостійкості та встановлено взаємозв'язок між водоутримуючою здатністю тканин листя і відновленням тургору після зневоднення.

Види з підвищеною здатністю утримувати воду є стійкішими до в'янення, бо у них краща здатність до відновлення.

Економне витрачання води листками деревних рослин при дії ґрунтової та атмосферної засухи є захистом від надмірного зневоднення тканин.

1. *Вегетативный лес* / С.С. Пятницкий, М.П. Коваленко, Н.А. Лохматов и др. — М.: Изд-во сельхоз. лит., журн. и плакатов, 1963. — 448 с.

2. *Генкель П.А.* Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. — М.: Наука, 1982. — 280 с.

3. *Генкель П.А.* Пути и перспективы развития физиологии жаро- и засухоустойчивости культурных растений // *Сельскохозяйственная биология*. — 1983. — № 1. — С. 15—24.

4. *Гладышева О.М.* К изучению водного режима древесных пород, выращиваемых в лесах "Большие барсуки" // *Изв. АН Каз. ССР. Сер. ботаника и почвоведение*. — 1961. — № 10. — С. 63—67.

5. *Гусейнов Б.З., Мамедов А.М.* Водный режим некоторых древесных пород в засушливых условиях // *Изв. АН Аз. ССР. Сер. биол. и с.-х. наук*. — 1959. — № 4. — С. 25—33.

6. *Еремеев Г.Н.* Лабораторно-полевой метод оценки засухоустойчивости плодовых и других растений и краткие результаты его применения // 150 лет Государственному Никитскому ботаническому саду: Сб. науч. тр. — М.: Колос, 1964. — Т. 37. — С. 472—489.

7. *Ильницький О.А., Лищук А.И., Ушкаренко В.А.* и др. Фитомониторинг в растениеводстве. — Херсон, 1987. — 235 с.

8. *Кушниренко М.Д., Курчатова Г.П., Крюкова Е.В.* Методы оценки засухоустойчивости плодовых растений. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 8 с.

9. *Лищук А.И.* Методика определения вододерживающей способности и устойчивости к обезвоживанию листьев плодовых культур: Метод. рекомендации // *Физиологические и биологические методы в селекции плодовых культур*. — М., 1991. — С. 33—36.

10. *Максимов Н.А., Сайкина Г.С.* О влиянии засухи на проницаемость протоплазмы // *Изб. тр. по засухоустойчивости и зимостойкости растений*. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 1. — С. 478—493.

11. *Образцова В. И.* О транспирации и оводненности листьев древесных пород в различных типах искусственных лесных насаждений в степи // *Искусственные леса степной зоны Украины*. — Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1960. — С. 215—224.

12. *Погребняк П. С.* Общее лесоводство. — М.: Колос, 1968. — 291 с.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

В.Н. Дерев'янку¹, О.А. Ільницький², В.Ф. Левон³,
Ф.М. Левон³, А.І. Ліщук²

¹ Государственное предприятие опытное хозяйство "Новокаховское" Никитского ботанического сада УААН — Национального научного центра, Украина, г. Новая Каховка

² Никитский ботанический сад УААН — Национальный научный центр, Украина, АР Крым, г. Ялта

³ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ ГЛЕДИЧИИ ОБЫКНОВЕННОЙ (GLEDITSIA TRIACANTHOS L.) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

Приведены результаты изучения общей оводненности тканей листьев, водного дефицита в листьях, водоудерживающей способности и стойкости против обезвоживания растений *Gleditsia triacanthos* L. в сравнении с растениями *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. в насаждениях в условиях Южной Степи Украины. Древесные растения распределены в группы по степени их засухоустойчивости. Установлена взаимосвязь между водоудерживающей способностью тканей листьев и восстановлением тургора после обезвоживания.

V.M. Derevjanko¹, O.A. Ilnitski², V.F. Levon³,
F.M. Levon³, A.I. Lishchuk²

¹ The State Enterprise Experimental Farming "Novokachovske" of Nikita Botanical Gardens of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences — National Scientific Centre, Ukraine, Nova Kachovka

² Nikita Botanical Gardens of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences — National Scientific Centre, Ukraine, Yalta

³ M.M. Gryshko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

FEATURES OF A WATER MODE OF PLANTS COMMON HONEU LOCUST (*GLEDITSIA TRIACANTHOS* L.) IN CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE

Results of studying of the general presence of water in tissues of leaves, water deficiency in the leaves, water-keeping ability and resistance against of dehydration plants of *Gleditsia triacanthos* L. are resulted. In comparison with plants *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. in the plantings in conditions of Southern Steppe of Ukraine. Wood plants are allocated on groups on a degree of their drought resistance and the interrelation between water-keeping ability of tissues of leaves and restoration of turgor after dehydration is established.

ВПЛИВ ФІЗИОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ З-ПІД ВИДІВ РОДУ ECHINACEA MOENCH НА ЦИТОФІЗИОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В КЛІТИНАХ ГОРОХУ ПОСІВНОГО

Вивчено вплив етанольної витяжки ризосферного ґрунту з-під інтродукованих видів роду Echinacea Moench на цитофізіологічні властивості та мітотичні індекси клітин кінчиків корінців гороху посівного.

Відомо, що види ехінацеї широко застосовуються в медицині, але їх алелопатичні властивості недостатньо досліджені. З видів роду Echinacea Moench в Україні інтродуковано лише три: е. пурпурову (*E. purpurea* (L.) Moench), е. бліду (*E. pallida* (Nutt) Nutt), е. вузьколисту (*E. angustifolia* DC).

Одними з важливих складових органічної структури ґрунту є лігнін та дубильні речовини — попередники фенольних сполук. Залежно від хімічної природи і концентрації вони пригнічують чи стимулюють ріст рослин, а також виконують функцію проміжних компонентів у процесі гумусоутворення. Кількість виділених з ґрунту фенольних сполук є показником алелопатичної напруги ризосфери. Тому багато уваги в алелопатії приділяється саме вивченню хімічного та мікробіологічного складу ґрунтів. Сполуки, які нагромаджуються в субстраті, відіграють важливу роль у взаємовідносинах рослин та мікроорганізмів [6, 10]. Зазвичай, до складу ґрунту під багаторічними рослинами входять фенолкарбонові сполуки: ферулова, п-кумарова, п-гідроксibenзойна, ванілінова, сирінгова кислоти, причому їх кількість залежить від способу обробки ґрунту [23]. Кількість цих сполук коливається від 1—2 до 9—14 мг на 1 кг сухого ґрунту. Також було доведено

[24], що в різних типах ґрунтів майже завжди містяться п-гідроксibenзойна, ванілінова і п-кумарова кислоти (від слідових кількостей до 5—6 мг на 1 кг сухого ґрунту). При цьому вміст п-кумарової кислоти коливався найбільше при внесенні органічного добрива. Ця кислота є найактивнішою серед досліджуваних речовин.

При дослідженні ризосферних ґрунтів під *E. purpurea*, *E. pallida* та *E. angustifolia* було показано їх алелопатичну активність [21]. Причому із ризосферного ґрунту під *E. purpurea* та *E. angustifolia* третього року вегетації у фазі досягання насіння було виділено і визначено сім фенолкарбонових кислот: ферулову, сирінгову, ванілінову, п-оксibenзойну, п-кумарову (транс- та цис-), м-кумарову, тоді як в контрольному ґрунті та в ґрунті під *E. pallida* ідентифіковано майже всі зазначені вище фенолкарбонові кислоти, крім м-кумарової.

Для вивчення алелопатичних взаємодій у цілому необхідно всебічно та глибоко дослідити окремі аспекти цієї проблеми, шляхи утворення алелопатично активних речовин у рослинах — колінів та з'ясувати їхню хімічну природу, виділення їх у навколишнє середовище тощо [8—10, 13].

До важливих складових вивчення зазначеної проблеми належать цитологічні та цитофізіологічні дослідження алелопатичних явищ.

Відомо, що через кореневу систему відбувається не тільки поглинання мінеральних та органічних сполук, а й виділення в прикореневу зону рослин окремих речовин, які відіграють певну роль в алелопатичній взаємодії між окремими видами рослин та їх органами. Останні вивчалися З. Лаштункою, Т.П. Буколовою, Г.П. Богдан, А.М. Гродзінським та ін. [3, 4, 8, 9, 24, 25]. Так, Т.П. Буколовою [3, 4] підтверджено вплив витяжок з рослин на мітотичні індекси кінчиків корінців гороху, жита та пшениці і доведено, що витяжки лободи білої (*Chenopodium album* L.) та бодяка польового (*Cirsium arvense* (L.) Scop.) пригнічували розвиток рослин та кількість і швидкість мітозів у кінчиках корінців гороху, знижували мітотичні індекси та спричиняли різноманітні аномалії мітозів. Під впливом витяжок з надземних частин осоки піщаної (*Carex arenaria* L.) збільшувалась частка метафаз у загальній кількості поділів клітин.

Розвиток будь-якого багатоклітинного організму, функціонування систем його органів та тканин зумовлені поділом (проліферацією) клітин [5]. За літературними даними [11, 22], фази G₁ та G₂ мітотичного циклу мають кількісні та якісні характеристики. В цих фазах, а це перші 24—48 год поділу, можуть відбуватися істотні зміни під впливом зовнішнього фактора, тобто під впливом фізіологічно активних сполук.

М.Ф. Козак, вивчаючи ритми мітозу у двох видів сої — *Glycine max* (L.) Merr. (*G. hispiola* Max.) та *G. soja* Sieb & Zucc (*G. ussuriensis* Reg. & Maak), а також у гібридів, отриманих від схрещування цих видів, дійшов висновку, що піки мітотичної активності припадають на певну годину: 6-, 12-, 18- або 21-шу, залежно від виду сої [15]. За літературними джерелами [7, 15], елодеї (*Elodea canadensis* L.) притаманні 3 піка активності, традесканції (*Tradescantia viridis* L.) — 4, буркуну (*Melilotus officinalis* L.) — 8, цукровому буряку (*Beta vulgaris* L.) — 5 тощо. Окрім добового ритму поділу клітин спостерігаються чіткі ритми

поділу клітин під час росту зародкового корінця сої та природна синхронізація зародкових меристем сої. Кількість мітозів залежить від довжини кореня.

Таким чином, на інтактних тканинах рослин можна спостерігати процеси проростання, аналізувати вихід із стану спокою та вступ у мітоз і зіставляти процеси з фізіологічною активністю [20].

Матеріали та методи

Об'єкт досліджень — ризосферний ґрунт з-під трьох видів роду *Echinacea*: *e. пурпурової*, *e. білої* та *e. вузьколистої*, отриманий з Полтавського державного аграрного університету.

Алелопатичну активність водорозчинних та летких виділень ґрунту досліджували методом біологічних тестів, з тест-культурою гороху посівного (сорт "Охотвичан"), на якій вивчали мітотичну активність кінчиків корінців [17—19, 21]. Аналізували стан клітин кінчиків корінців гороху посівного під впливом витяжок з ґрунтів з-під зазначених вище видів ехінацеї. Фенольні сполуки з ґрунту виділяли за методикою А.М. Гродзінського зі співавт. [9]. Ростову активність ґрунтових екстрактів різних видів ехінацеї вивчали за двома параметрами: довжиною та масою сирої речовини коренів та гіпокотилів пророслого гороху. Для порівняння властивостей етанольних ґрунтових витяжок при концентрації 1,54% застосовували біотест з пророслим насінням гороху. Контролем був чорний пар. Отримані експериментальні дані обробляли методом варіаційної статистики [12].

Як тест-культуру було обрано меристему коренів пророслого насіння гороху. Для синхронізації вступу клітин до першого клітинного циклу насіння гороху відбирали за морфологічними ознаками — розміром та формою, які мали бути однаковими.

Дослідження мітотичного індексу меристеми кореня проводили цитологічним методом на проростках гороху в стадії проліферації.

Набухле насіння (по 10 шт. в кожній чашці Петрі) заливали до половини об'єму витяжками з ґрунтів, витримували в термостаті при температурі 24 °С протягом 38—41 год. За цей термін довжина корінців досягала 12—15 мм, що свідчило про те, що насіння перебувало в стадії проліферації — активного поділу клітин мітотичного циклу [11]. Кінчики корінців завдовжки 10 мм розміщали у флакончиках з фіксатором Карнуа, далі готували пофарбовані ацетоорсеїном препарати за описаною загальноприйнятою методикою [1, 2, 16, 17]. Підраховували клітини, проглядаючи препарати в світловому мікроскопі МБІ-6 при збільшенні 60×15 у 3—5 повторностях (див. таблицю).

Результати та їх обговорення

За даними Е. Рис та В.М. Троян [19, 20], дослідження процесів, які відбуваються у період між двома послідовними поділами клітин у мітотичному циклі, дало можливість розподілити мітотичний цикл на чотири фази: пресинтетичну (G_1), фазу синтезу ДНК (G_2), постсинтетичну (S) та фазу власне поділу клітини (M-мітоз).

У наших дослідах встановлено, що в меристемі коренів гороху, оброблених етанольними ґрунтовими витяжками на початковому етапі спостерігається стимуляція,

про що свідчать підвищені значення мітотичних індексів порівняно з контролем (див. таблицю).

Вивчення впливу етанольної витяжки з ризосферного ґрунту на довжину і масу стебел і корінців гороху показало, що стимуляція маси коренів *E. purpurea* мала місце при таких розведеннях: 10^{-2} ($70,37 \pm 0,006$) %, 10^{-3} ($51,04 \pm 0,36$) %, 10^{-4} ($15,63 \pm 0$) %, 10^{-6} ($79,63 \pm 1,63$) %, 10^{-8} ррМ стимуляція була в межах ($90,75 \pm 6,16$) %, порівняно з контролем (рис. 1). Стимуляція маси стебел мала місце в межах коливання від ($6,67 \pm 0,003$) % до ($35,78 \pm 0,002$) % в цих же самих спектрах розведень. Розведення витяжки ґрунту з-під *E. purpurea* значно меншою мірою впливає на довжину стебел та корінців, ніж на їх масу сирової речовини (рис. 1) порівняно з контрольними варіантами (рис. 3).

У *E. pallida* найчутливішими до етанольних витяжок були корінці, про що свідчать 6 піків активності: 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-8} ррМ (рис. 2). Тут значення стимуляції було нерівномірним та коливалося в межах від ($+3,01 \pm 0,0025$) до ($+54,48 \pm 0,0064$) %. Щодо маси стебел, та фізіологічна активність була значно меншою і коливалась від ($3,28 \pm 0,095$) до ($20,84 \pm 0$)% у цих же спектрах розведень. Довжина стебел та коренів проростків гороху виявилася менш

Вплив етанольних ґрунтових витяжок з-під видів *Echinacea* на цитофізіологічні процеси в проростках гороху

Варіант	Кількість досліджуваних клітин, шт.	Загальна кількість клітин, що діляться	Мітотичні індекси, %	Профаза		Метафаза		Анафаза		Телофаза	
				1	2	1	2	1	2	1	2
Контроль (чорний пар)	690	56,5	8,19	19,5	2,83	15	2,17	4	0,58	17	2,46
<i>E. purpurea</i>	552	105	19,02	81	14,67	16	2,9	1	0,18	1	0,18
<i>E. pallida</i>	760	204	26,97	189	21	10	1,11	2	0,22	1	0,11
<i>E. angustifolia</i>	356	75	21,07	46	12,92	13	3,65	6	1,685	10	2,81

Примітки. 1 — % до кількості клітин, що діляться;
2 — % до загальної кількості досліджуваних клітин.

Рис. 1. Вплив етанольної витяжки з ґрунту з-під *E. purpurea* на проростки гороху: Лст. — довжина стебел; Лкор. — довжина корінців; Vст. — маса стебел; Vкор. — маса корінців

Рис. 2. Вплив етанольної витяжки з ґрунту з-під *E. pallida* на проростки гороху: Лст. — довжина стебел; Лкор. — довжина корінців; Vст. — маса стебел; Vкор. — маса корінців

Рис. 3. Вплив етанольної витяжки з контрольного ґрунту на проростки гороху: Lст. — довжина стебел; Lкор. — довжина корінців; Vст. — маса стебел; Vкор. — маса корінців

чутливою до концентрації витяжок, ніж їхня маса (рис. 3) порівняно з контролем.

Таким чином, вивчаючи етанольні витяжки ризосферного ґрунту з-під різних видів *Echinacea*, ми дійшли висновку про їх високу фізіолого-біохімічну активність. Піки підйому та спаду кривих на рис. 1, 2 та 3 підпорядковуються правилу доза-ефекту [14, 18], яке проявляється в наявності декількох верхніх точок активності розчину, розраховується у відсотковому співвідношенні до контролю і залежить від реакції рослинного організму (стебел і корінців) та дози розчину діючої речовини.

Мітотичні індекси на початкових етапах поділу клітин зазнають впливу зовнішніх факторів, таких як температура, фізіологічно активні сполуки, токсиканти, фітогормони тощо, які залежно від їх дії спричиняють різні процеси: прискорення або пригнічення поділу клітин у кореневих меристемах тест-культури. В нашому випадку спостерігалось прискорення поділу клітин під впливом біологічно активних сполук витяжок ризосферного ґрунту, про

що свідчило збільшення мітотичних індексів у відсотковому відношенні до контролю.

Висновок

Порівнюючи рис. 1 та 2, можна зробити висновок про стимулюючу активність етанольних витяжок з ґрунтів з-під *E. purpurea*, *E. pallida*. Витяжки з ґрунтів з-під *E. pallida* мають більший вплив на мітотичний індекс клітин корінців гороху, ніж витяжки з ґрунтів з-під інших видів.

Подальші дослідження поділу клітин у кореневих меристемах у стадії проліферації сприятимуть вивченню впливу на тест-культури деяких біологічно активних сполук.

Аналіз отриманих результатів досліджень ризосферного ґрунту з-під видів роду *Echinacea* показав, що кореневі виділення *E. purpurea*, *E. pallida*, *E. angustifolia* не є токсичними і мають стимулюючий вплив на ріст та розвиток рослин, а також сприяють підвищенню біологічної активності ґрунту.

1. *Абрамова З.В.* Практикум по генетике. — М.: Агропромиздат, 1992. — 224 с.
2. *Адамс Р.* Методы культуры клеток для биохимиков. — М.: Мир, 1983. — 263 с.
3. *Буколова Т.П.* Анатомические изменения у растений, обусловленные воздействием аллелопатически активных веществ // Природная флора Украины и Молдавии и обогащение ее путем интродукции. — К.: Наук. думка, 1972. — С. 17—19.
4. *Буколова Т.П.* Структурно-физиологическое действие активных веществ остатков культурных и сорных растений: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — К., 1973. — 24 с.
5. *Глазко В.И., Глазко Г.В.* Введение в генетику. — К.: КВЦ, 2003. — 640 с.
6. *Головко Э.А.* Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — К.: Наук. думка, 1984. — 199 с.
7. *Гриф В.Г., Иванов И.Б.* Данные о временных параметрах митотического цикла у цветковых растений // Цитология. — 1980. — 22, № 2. — С. 107—120.
8. *Гродзинский А.М., Головко Е.А., Горобец С.А.* и др. Экспериментальная аллелопатия. — К.: Наук. думка, 1987. — 235 с.
9. *Гродзинский А.М., Горобец С.А., Крупа Л.И.* Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв. — К.: ЦРБС АН УССР, 1988. — 18 с.
10. *Грюммер Г.* Взаимное влияние высших растений. Аллелопатия. — М.: Иностран. лит-ра, 1957. — 262 с.
11. *Гудков И.Н.* Кинетика клеточного цикла на начальных фазах развития растений. Клеточный цикл растений в онтогенезе. — К.: Наук. думка, 1988. — С. 5—15.
12. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта с основами статистической обработки. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
13. *Елланська Н.Е., Щербакова Т.О., Хохлова І.Г., Юношева О.П.* Мікробні угруповання та біологічна активність ризосфери різних видів ехінацеї // Інтродукція рослин. — 2004. — № 3. — С. 65—69.
14. *Иванова И.А.* Зависимость между реакцией и дозой у растительных организмов // Тезисы докладов симпозиума по стимуляции растений. — София, 1966. — С. 11—12.
15. *Козак М.Ф.* Ритмы митоза у представителей рода *Glucine L.* // Цитология и генетика. — 2004. — 38, № 6. — С. 7—12.
16. *Колесников В.А., Троян В.М., Зеленин А.В.* Исследование содержания ДНК и доступности хроматина к красителям в ядрах клеток корневой меристемы прорастающих семян гороха // Клеточный цикл растений: Материалы I Всесоюз. совещания. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 32—34.
17. *Паушева З.П.* Практикум по цитологии растений. — М.: Агропромиздат, 1988. — 271 с.
18. *Рассоха С.Н.* Определение активности эмитима С на разных фазах прорастания гороха *Pisum sativum L.* // Интродукция рослин. — 2002. — № 3-4. — С. 140—145.
19. *Рус Э.* Введение в молекулярную биологию: от клеток к атомам. — М.: Мир, 2002. — 141 с.
20. *Троян В.М.* Клітинний цикл рослин та його регуляція. — К.: Наук. думка, 1988. — 171 с.
21. *Щербакова Т.О.* Динамика аллелопатичної активності інтродукованих видів роду *Ехінацея* // Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Матер. міжнар. наук. конф. (1—4 жовтня 2001 р., Тернопіль). — Тернопіль, 2001. — С. 52—55.
22. *Gelfant S., Smith J.* Aging monocycling cells an euplanation // Science. — 1972. — 178, N 4059. — P. 357—361.
23. *Guenzi W.D., McCalla T.M.* Phytotoxic substances extracted from soil // Soil Sci. Soc. Amer. Proc. — 1966. — N 30. — P. 2.
24. *Hennequin I.R., Juste C.* Presence d'acides phenols libres dans le sol. Etude de leur influence sur la germination et la croissance des vegetaux // Ann. Agroh. — 1967. — 18. — P. 5.
25. *Lästuvka Z., Minar J.* Pea growth and ion accumulation at varying seed density // Biol. plant. Acad. Sci. Bohemose. — 1970. — N 12. — P. 3.

Рекомендувала до друку
Л.Д. Юрчак

Рассоха С.Н.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РИЗОСФЕРНОЙ ПОЧВЫ ИЗ-ПОД ВИДОВ РОДА ECHINACEA MOENCH. НА ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЕТКАХ ГОРОХА ПОСЕВНОГО

Изучено влияние этанольной вытяжки ризосферной почвы из-под интродуцированных видов рода *Echinacea Moench.* на цитофизиологические особенности и митотические индексы клеток кончиков корешков гороха посевного.

S.N. Rassokha

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS OF THE RIZOSPHERIC SOIL UNDER SPECIES OF ECHINACEA MOENCH. ON

CITOPHYSIOLOGICAL PROCESSES IN PEA PLANT CELLS

Citophysiological properties of rizospheric soils under Echinacea Moench. species were studied. The activity of rizospheric soil according to mitotic index was analysed.

УДК 637(474)

І.С. КОСЕНКО, А.І. ОПАЛКОНаціональний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

МАРДАКЯНСЬКОМУ ДЕНДРАРІЮ НАН АЗЕРБАЙДЖАНУ 80 років

Мардакянський дендрарій Національної академії наук Азербайджану, розташований в одному з найпривабливіших куточків Апшеронського півострова — на території селища Мардакян, засновано в 1926 р.

На міжнародній науковій конференції "Роль ботанічних садів в охороні довкілля", присвяченій 80-річчю Мардакянського дендрарію, українська ботанічна наука була представлена науковцями Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України.

Після вітальних промов і вручення нагород працівникам Мардакянського дендрарію та пам'ятних сувенірів від численних гостей з доповіддю про заснування дендрарію, його непросту історію і відродження виступив д-р біол. наук, проф. Т.С. Мамедов. Він розповів, що дендрарій створено на території приватного саду, який у 1895—1920 рр. належав нафтовому мільйонеру-меценату Муртузі Мухтарову.

Ґрунти дендрарію піскуваті, низької якості. Підґрунтя — вапняково-скельне, залягає на глибині 20—40 см. Для поліпшення якості культурного шару з Ленкоранської долини до Мардакянського дендрарію почали завозити ґрунт ще у часи М. Мухтарова.

Середньорічна температура повітря у Мардакяні коливається в межах 13—15 °С, піднімаючись у спекотні літні місяці до 35—40 °С і знижуючись у зимові до 8—14 °С, зі стабільним дефіцитом вологи. Сума опадів за рік коливається в межах 170—270 мм.

Середньорічна вологість повітря становить 76—82%, знижуючись улітку до 76—82%. Отже, без постійного зрошення вирощувати рослини практично неможливо. Ситуація погіршується ще й тим, що вода зі свердловин перенасичена різними солями, в тому числі солями йоду, має надмірно лужну реакцію і для того щоб можна було використовувати її для поливу доводиться до неї додавати до 50% завізної прісної води.

За ініціативою великого російського ботаніка акад. М.І. Вавилова Мардакянський дендрарій у 1926—1945 рр. виконував функцію збирання і збереження рослинних ресурсів як Східний Закавказький філіал ВІР.

Сьогодні площа дендрарію становить 24 га [5], а його колекція рослин нараховує 1800 представників різних таксонів і 1540 сортів та форм, у тому числі 480 декоративних і 270 оранжерейних рослин.

Мардакянським дендрарієм опікуються 169 працівників, з яких 5 докторів і 23 кандидати наук, 64 фахівці з вищою освітою. Науковці дендрарію з 2003 р. ведуть постійну програму "Садівництво" на Азербайджанському державному телебаченні, в якій пропагують національні традиції садівництва, у тому числі щодо культивування мініатюрних дерев.

На території Азербайджану налічується близько 4500 видів квіткових і спорових рослин [1]. Багато видів є ендемічними: ніде в світі, крім Азербайджану і прилеглої території Грузії, не трапляється, наприклад, красива ельдарська сосна (*Pinus eldarica*

Medv.). У дельті Кури зростає відомий надзвичайно красивий каспійський лотос (*Lotus caspian* L.), у лісах Талиша багато рідкісних рослин, які трапляються ще тільки на півночі Ірану [4].

На територію Азербайджану заходить північно-західний кут гирканського пригирканського, що охоплює північні схили Талиських гір і прилеглу до них Ленкоранську низовину. Існування в талисько-ленкоранських лісах найхімерніших форм стародавніх представників (реліктів) гирканської флори додає ландшафту особливої своєрідності. Від низовин, що спускаються нижче за рівень світового океану, до вершин, що підіймаються над його рівнем вище за 3—4 км, змінюється ціла низка висотних рослинних поясів. Напівпустелі займають велику частину Кура-Араксинської низовини, Апшеронський півострів, частину Кобустана і днище Приаксанської рівнини Нахічевані. Це мозаїчне чергування ділянок більш пустинного вигляду зумовлено мінімальними коливаннями рельєфу. Серед рослин, що добре пристосувалися до високого вмісту солей у ґрунті, заслуговують на увагу вересоподібний курай (*Salsola collina* Pall.), поташник (*Salsola kali* L.), сарсазан (*Halocnemum* Bieb.), солерос (*Salicornia* L.). Виділяються свіжою зеленню галерейні стрічки прируслових лісів, так званих тугаїв. Як і в Середній Азії, тугайні ліси зростають по берегах найбільш багатководних річок, що перетинають сухі рівнини. Тугаї Кури складаються з різних чагарників, а також верб (*Salix* L.), бересклету (*Euonymus* L.), тополі (*Populus* L.).

Степові райони і напівпустелі Азербайджану характеризуються високими температурами у весняно-літні місяці за відсутності атмосферних опадів, що на тлі засоленних ґрунтів робить їх майже непридатними для богарного озеленення. Однак досвід створення штучних захисних лісонасаджень навколо Джейран-батанського водосховища на Апшероні свідчить, що за умови зрошення такі насадження не тільки

добре ростуть, а й позитивно впливають на мікроклімат заліснених територій. Так, у закладеному у 1957 р. 900-гектарному Джейран-батанському лісонасадженні з дуба довгоніжкового (*Quercus longipes* Stev.), ясеня зеленого (*Fraxinus lanceolata* Borkh.) і шовковиці (*Morus* L.) та в чистих насадженнях сосни ельдарської, а також у Бардинському дендрарії, площа якого становить близько 100 га, середньодобова температура повітря на висоті 2 м над рівнем ґрунту навіть у найспекотніші місяці на 0,5—3,5 °С нижча, ніж на відкритій навколишній місцевості [2].

Частина напівпустель належить до типу полиново-ефемерових. Це пов'язано з тим, що в холодну і вологу пору року їхня поверхня вкривається суцільним трав'яним покривом, що за своєю щільністю мало поступається луговому. Ефемерові "луки" використовуються як відмінні зимові пасовища.

Однак не всі низовини Азербайджану є безлісими. На більш вологих низинах трапляються й досить пишні природні низові ліси, в яких переважають широколистяні дерева — дуби (*Quercus* L.), вільха (*Alnus* Mill.), карагач (*Ulmus campestris* L.), лапина (*Pterocarya* Kunth.), трапляються луки й болота. Такими, наприклад, є ліси на півночі Самур-Дівичинської низовини. Густі вільхові ліси можна бачити біля підніжжя Талиша, на півдні Ленкоранської низовини. Ділянки низових широколистяних лісів збереглися і біля підніжжя Великого Кавказу в межах Алазань-Агрічайської долини. А річкові долини виділяються в цьому культурному ландшафті своїми пишними галерейними лісами [3].

Серед рівнин, позбавлених тіні, зеленіють веселі тінисті гаї, які так і хочеться назвати садами. Тут, серед обвитих ліанами дерев і кущів як у зелених тунелях вирують роздроблені на рукави швидкі струмки і річки. Серед великих дерев — дубів, тополь, верб, карагачів, шовковиці видно багато дрібніших. Схили гір на висотах від

Parrotia persica С.А. Меу у гірканському лісі

600—700 до 1800 м вкриті широколистяними лісами з дуба, граба (*Carpinus L.*), бука (*Fagus L.*), клена величного (*Acer velutinum Boiss.*), ясена (*Fraxinus L.*), які займають до 11% усієї площі Азербайджану. Гірські ліси мають істотне водо- і ґрунтозахисне значення, привабливі вони і як мисливські угіддя, і як місця відпочинку та туризму. Незвичайні гірські широколистяні ліси ростуть у Талиш-Ленкоранському районі над низовинними лісами підніжжя.

Субальпійські луки сягають до висот 2300—2400 м, альпійські — вище за цей рівень аж до оголених скель.

В Азербайджані широко проводиться систематична робота зі збагачення флори новими видами, завезеними з інших країн і районів [4]. У Талиш-Ленкоранському районі з'явилися плантації тунга (*Aleurites J. R. et G. Forst.*), фейхоа (*Feijoa Berg.*), успішно культивується чайний кущ (*Thea sinensis L.*), благородний лавр (*Laurus nobilis L.*) та ін. У Кура-Араксинській низовині вирощують суданську траву (*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf), морар (*Setaria italica mocharium Alef.*) та інші культури.

16 серпня 2006 р. для учасників Міжнародної наукової конференції було організо-

вано поїздку до Гірканського національного парку, який розташований на відстані майже 300 км на південь від Баку поряд з містом Гіркан. Слово "гіркан" походить від стародавньої назви Каспійського моря. Народи, які населяли цю область, називали також "гірканами".

Гірканський національний парк було засновано в лютому 2004 р. відповідно до декрету Президента Республіки Азербайджан. Національний парк розташований по берегах Каспійського моря у південно-східній частині Азербайджану. Його площа становить 21 435 га. Парк охоплює незайману частину Талиських гір, які відрізняються унікальними природними компонентами [3].

Місія національного парку полягає у:

- гарантуванні збереження реліктових і місцевих різновидів рослин третинного періоду;
- захисті представників типової флори і фауни цієї області, внесених до списків Червоної Книги Республіки Азербайджан;
- здійсненні екологічного контролю, громадської екологічної освіти, а також створенні умов для наукових досліджень, туризму і відпочинку.

Більшу частину території парку вкрито лісами й горами, що простяглися з північного заходу до південного сходу. Парк багатий на види й різновиди рослинності, переважно представленої деревами й кущами.

Хоча рослинність піднімається вгору не надто круто, досягаючи тільки 1000 м у найбільш високих частинах, під час сходження зі сходу на захід до піку гори можна бачити, що тип лісів тут чітко змінюється за зонами висоти. Ліси в більш низькій частині схилів переважно включають дуб каштанolistий (*Quercus castaneifolia* С.А. Меу), залізне дерево (*Parrotia persica* С.А. Меу), граб, гледичію трьохколючкову (*Gleditsia triacanthos L.*), гірканський інжир (*Ficus carica L.*), хурму кавказьку (*Diospyros lotus L.*) тощо. При підйомі на верхню частину

схилів, частка залізного дерева і дуба каштанолистого зменшується й замінюється лісами з бука і гледичії.

Найтиповіші субтропічні ліси можна бачити в зоні Ленкорані, де й розташовано Гірканський національний парк. Гірканські ліси субтропічного типу добре збереглися донині і складаються головним чином з рідкісних ендеміків — дерев і різноманітних чагарників. З ідентифікованих 435 різновидів деревних і чагарникових рослин, що трапляються в Азербайджані, 150 ростуть у гірканських лісах, 36 з них — місцеві. На відміну від тропічних лісів, які формуються з чотирьох ярусів, субтропічні гірканські ліси є трьохярусними. Клімат у парку вологий. Улітку тут сухо, восени досить волого, тоді як узимку вологість помірна. Найвища температура — 22—25 °С, а найнижча — 1—3 °С.

Під час експедиції було зібрано зразки акації ленкоранської (*Albizzia julibrissin* (Willd.) Durazz.), 4 зразки граба, 6 — гледичії, дрібнолисту форму глоду, 3 зразки дуба каштанолистого, рускуса гірського (*Ruscus* L.), каштана посівного (*Castanea*

sativa Mill.), айви (*Cydonia oblonga* Mill.), 2 зразки самшиту (*Vuxus* L.) та інші рослини для гербарію і насіння для сівби у розсаднику і введення в культуру *in vitro*.

1. Гаджиев В.Дж. Флора и растительность Азербайджана // Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu (Beynəlxalq botanika konferansı, 14—17 August, 2006). — Baki, 2006. — S. 44—52.

2. Мамедов Т.С., Аскерова В.К. Влияние зеленых насаждений на экологическую обстановку // Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi. — Baki: Elm, 2003. — P. 3. — S. 117—125.

3. Талышский регион. — 3 с. — [Цит. 2006, 10 серпня]. — Доступний з: <<http://seymur-world.boom.ru/regioni/talish.htm>>.

4. Флора Азербайджана. — 2 с. — [Цит. 2006, 10 серпня]. — Доступний з: <<http://aznature.iatp.az/aznature/flora.htm>>.

5. Мəттədov Т.С. Mədəkan dendrarisi // Ətraf mühitin mühafizəsində botanika bağlarının rolu (Beynəlxalq botanika konferansı, 14—17 August, 2006). — Baki, 2006. — S. 1—3.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

25—28 вересня 2006 р. у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України пройшла чергова сесія Ради ботанічних садів та дендропарків України (РБСДУ). В її рамках відбулася міжнародна наукова конференція на тему "Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини", а також були розглянуті деякі організаційні питання.

У роботі сесії (конференції) взяли участь близько двохсот осіб з 15 ботанічних садів та 5 дендропарків — членів Ради, 25 інших установ біологічного, природоохоронного, освітнього профілю, а також близько 20 науковців з ботанічних садів, дендропарків і біологічних установ Польщі, Росії, Азербайджану, Грузії, Білорусі. Крім того, були присутні представники органів місцевого самоврядування, екологічної служби та Президії Національної академії наук України, виступи яких розпочали сесію (конференцію).

На пленарних та секційних засіданнях учасники заслухали 22 доповіді, 5 доповідей були представлені як стендові. Матеріали конференції опубліковані в збірнику "Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини" (Умань, 2006. — 450 с.). Також учасники оглянули дендропарк, розсадник, ботанічні колекції та окремі експозиції історико-культурної спадщини.

Заслухавши та обговоривши доповіді, оглянувши колекції, Сесія ухвалила таке:

1. Нині садово-паркове мистецтво є взірцем інтеграції різних наукових знань.

2. Сучасні ботанічні сади та дендропарки (прообрази присадибних садів та городів, монастирських та маєткових садів і парків тощо) України та зарубіжжя є цінною історико-культурною спадщиною, крім того, що вони є науковими центрами збереження біорізноманіття рослин.

3. Відзначити надзвичайно цікаві наукові доповіді науковців із зарубіжних країн (Польщі, Азербайджану, Грузії, Росії).

4. Відмітити надзвичайну важливість досліджень, які нині проводяться в старовинних, особливо, в маловідомих маєткових парках (наприклад, про парк у Чернігівській області ніде раніше не згадувалось).

5. Відомості, надані доповідачами, що ґрунтувалися на архівних даних досліджень історії створення та розвитку окремих старовинних ландшафтних парків, збагатили слухачів новими знаннями.

6. Старовинні ботанічні сади та дендропарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва є не тільки науковими, а й рекреаційними центрами. Більшість з них мають цінні колекції інтродуцентів-екзотів та рідкісних видів. Чимало парків потребують реконструкції.

7. Необхідно всебічно продовжувати та розвивати тенденцію участі студентів у створенні і реконструкції парків, пропагувати ідею створення ними проектів реконструкцій як дипломних робіт.

8. Історичні дослідження старовинних парково-маєткових ансамблів свідчать про те, що майже всі вони мали раніше оранжереї. Оранжереї, які нині належать Уманському державному аграрному уні-

Учасники міжнародної наукової конференції "Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини". Національний дендропарк "Софіївка" НАН України, Умань, 25—28 вересня 2006 р.

верситетові, доцільно було б повернути у власність дендропарку "Софіївка".

9. У дендропарку "Софіївка" проведена велика дослідна робота з архівними та історичними матеріалами, результати якої допомогли відновити фрагменти та композиції попереднього архітектурного задуму, а також робота з інтродукції рослин у Правобережному Лісостепу України.
10. На сьогодні Національний дендрологічний парк "Софіївка" — один з тих, що вважаються найкращими в світовому садово-парковому мистецтві. За 210 років "Софіївка" пройшла складний шлях становлення та оновлення, нині красою дендропарку милуються сотні тисяч відвідувачів, у тому числі і фахівці з багатьох країн світу. Саме приклад "Софіївки" є основою для навчання садово-парковому мистецтву, саме тут удосконалюються

методології для відновлення та збереження історичних парків і старовинних садів України, проектування реставраційних заходів з урахуванням світового досвіду. Це науково-дослідний центр садово-паркового мистецтва України.

11. Винести подяку керівництву та колективу дендропарку "Софіївка" за чудову організацію і проведення Сесії (конференції) Ради ботанічних садів та дендропарків України, а також за ідеальний стан дендропарку та колекції рослин.

Розглянувши організаційні питання, Сесія ухвалила таке:

1. Затвердити експертний висновок комісії Бюро Ради ботанічних садів та дендропарків України щодо Премії ім. акад. М.М. Гришка та нагородити цією премією (серед претендентів) старшого наукового співробітника, кандидата біологіч-

них наук Василя Федоровича Горобця (НБС НАН України) — за вагомий вклад у галузі селекції рослин та Віктора Миколайовича Самородова (Полтавський аграрний університет) — за роботи в галузі селекції та великий вклад, пов'язаний з увічненням імені Миколи Миколайовича Гришка і вручити нагороди лауреатам у день народження академіка.

2. Чергові сесії провести:

а) до 200-річчя Кременецького ботанічного саду 18—22 червня 2007 р. на базі цього саду провести в рамках Сесії конференцію на тему "Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення та збереження. Історичні досягнення та сучасні проблеми". У зв'язку з ювілеєм надати всебічну допомогу Кременецькому ботанічному саду для подальшого його розвитку;

б) до 140-річчя Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова в рамках Сесії провести конференцію на тему "Роль ботанічних садів та дендропарків у формуванні довкілля і світогляду людини". Конференція відбудеться 17—21 вересня 2007 р. на базі цього саду.

У Бюро РБСДУ постійно проводиться робота із зверненнями окремих ботанічних садів та дендропарків щодо вирішення їхніх проблем, надається консультативна допомога.

РБСДУ підготовлені зауваження та пропозиції до проекту Закону №8062 "Про охорону прав на сорти рослин", які були враховані (Т.М. Черевченко). Також зроблено експертний висновок щодо колекцій рослин Ботанічного саду Подільського аграрно-технічного університету з метою подання клопотання щодо присвоєння їм статусу "національне надбання" (Т.М. Черевченко, Н.М. Трофименко, Н.В. Заїменко, А.І. Прокопів, О.О. Альохін).

РБСДУ в 2006 р. опубліковано довідникове видання "Ботанічні сади та дендропарки України" (Н.М. Трофименко, А.І. Прокопів) та статті про ботанічні сади і дендропарки загальнодержавного значення в "Екологічній енциклопедії", т. 1 (Т.М. Черевченко, Н.М. Трофименко, Ю.О. Клименко, директори цих ботанічних садів).

Майже повністю зібрано матеріали для книги "Ботанічні сади та дендропарки України" (Н.М. Трофименко, В.В. Кваша).

На засіданні Бюро РБСДУ 15 грудня 2006 р. в дендропарку "Софіївка" вручені премії ім. акад. М.М. Гришка лауреатам, визначеним комісією та сесією Ради (В.В. Горобець, В.М. Самородов).

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО
голова Ради ботанічних садів і дендропарків України,
Н.М. ТРОФИМЕНКО
учений секретар Ради